

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

Proyecto docente

Oliver Gutiérrez Hernández

*Concurso de Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios
Área de Análisis Geográfico Regional
Plaza 145TUN25*

A la memoria de mi hermano **Mingo**

27-04-1979 † 20-12-2025

Contexto del proyecto

El presente proyecto se elabora en el marco del concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocado por la Universidad de Málaga mediante Resolución de 19 de septiembre de 2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de septiembre de 2025 (Universidad de Málaga, 2025; BOE-A-2025-19255).

Esta convocatoria se integra dentro de la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador correspondiente al año 2025 y se rige por la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (Jefatura del Estado, 2023a); el Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpo (Jefatura del Estado, 2023b); así como por los reglamentos de la Universidad de Málaga relativos a la constitución de las Comisiones de Selección y al desarrollo de los concursos de acceso (Universidad de Málaga (2025): BOJA número 97 de 21/05/2024).

En este contexto se convoca la plaza 145TUN25, perteneciente al Cuerpo de Profesor/a Titular de Universidad, adscrita al Área de Conocimiento de Análisis Geográfico Regional y al Departamento de Geografía. La tabla 1 (véase la página siguiente) muestra las especificaciones de la plaza.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9.2 de la Resolución de 19 de septiembre de 2025, (Universidad de Málaga, 2025; BOE-A-2025-19255), en el acto de presentación ante la Comisión de Selección las personas aspirantes al cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad deberán aportar, en formato electrónico, la siguiente documentación:

1. Historial académico, docente e investigador y, en su caso, asistencial sanitario, en el que se detallarán los méritos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, según el modelo normalizado CVN ANECA (FECYT).
2. Publicaciones y documentos acreditativos de los méritos alegados en el historial académico, docente e investigador. El candidato o candidata deberá presentar una declaración jurada en la que asegure que la documentación responde fielmente al original, en el caso de documentos no electrónicos, sin perjuicio de que puedan ser requeridos al interesado o interesada los oportunos documentos originales que acrediten la citada declaración.
3. Proyecto docente referido a una asignatura obligatoria, adscrita al área de conocimiento de la plaza objeto de concurso e incluida en el correspondiente plan de estudios de una titulación oficial de Grado o Máster de la Universidad de Málaga, con validez en todo el territorio nacional y que esté vigente en la fecha de publicación de la convocatoria de la plaza en el «Boletín Oficial del Estado».
4. Proyecto de investigación que el candidato o la candidata pretenda desarrollar, conforme a la actividad docente e investigadora que conste en la convocatoria de la plaza.
5. Un resumen del tema elegido libremente por el candidato o la candidata, entre los presentados en el proyecto docente, para su exposición oral. El resumen no podrá exceder las 25 páginas.

Tabla 1. Especificaciones de la plaza objeto de la memoria

Código de la plaza	145TUN25.
Área de conocimiento	Análisis Geográfico Regional.
Departamento	Geografía.
Perfil docente	Docencia en la asignatura de <i>Geografía descriptiva del mundo: el marco geográfico</i> .
Perfil investigador	Investigación en <i>Conexiones biogeográficas, crisis ambientales y gestión adaptativa en los abetales endémicos de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo</i> .

Fuente: elaboración propia. Datos: Universidad de Málaga (2025; BOE-A-2025-19255).

Guía del documento

El presente documento constituye el **Proyecto Docente** objeto de la plaza 145TUN25 y se enmarca en lo establecido en la normativa de la convocatoria, que requiere la presentación de un «Proyecto docente referido a una asignatura obligatoria, adscrita al área de conocimiento de la plaza objeto de concurso e incluida en el correspondiente plan de estudios de una titulación oficial de Grado o Máster de la Universidad de Málaga».

Atendiendo a que la convocatoria contempla la valoración conjunta de la adecuación del proyecto al perfil docente de la plaza y del historial académico e investigador del candidato, el proyecto se ha diseñado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Alineación del candidato y del proyecto con el perfil docente de la plaza, evidenciando su experiencia previa en la docencia de la materia, su conocimiento de los contenidos específicos de la asignatura y su familiaridad con el contexto institucional de la Universidad de Málaga.
- Calidad y adecuación del proyecto docente, reflejadas en una planificación coherente de objetivos, contenidos y competencias, así como en su correspondencia con la asignatura objeto de docencia y con el plan de estudios de la titulación.
- Adecuación de la metodología docente y del sistema de evaluación al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, incorporando estrategias didácticas orientadas al aprendizaje activo, el seguimiento continuo del progreso del alumnado y mecanismos de evaluación transparentes y coherentes con los resultados de aprendizaje previstos.

Con el fin de facilitar una lectura clara y estructurada, la memoria se organiza en cinco grandes bloques: una introducción en la que se contextualiza la asignatura y se presenta la experiencia docente del candidato; un apartado dedicado a los objetivos y competencias formativas; una sección de programación en la que se desarrolla la organización de los contenidos; un bloque centrado en la práctica docente y los recursos empleados; y, finalmente, un apartado específico sobre el sistema de evaluación y la gestión de las calificaciones, tal como se recoge en el índice general del documento.

El resumen del tema elegido libremente por el candidato entre los incluidos en el proyecto docente se presenta en un documento separado.

Proyecto:

Geografía Descriptiva del Mundo: El Marco Geográfico

Asignatura de formación básica (de carácter obligatorio)
del Grado en Historia

Nota: Cartografía de la superficie terrestre mediante la proyección *Equal Earth* (Šavrič et al., 2019), utilizada como símbolo de la representación del marco geográfico. La proyección recuerda que toda visión global de la superficie terrestre es necesariamente una representación, y que el marco desde el cual observamos el mundo condiciona nuestra interpretación. En este caso, se emplea una proyección global armónica que minimiza las distorsiones inherentes a la representación cartográfica, lo que favorece una lectura más equilibrada y comparativa del espacio mundial.

Índice general

1. Introducción	9
1.1. Información académica de la asignatura.....	9
1.1.1. Titulación, plan de estudios y ubicación curricular de la asignatura.....	10
1.1.2. Marco normativo de referencia en el grado y la asignatura.....	16
1.2. Experiencia docente del candidato.....	18
1.2.1. En relación con la Geografía y el área de conocimiento	18
1.2.2. En relación con la asignatura	22
1.2.3. Calidad de la actuación docente	23
2. Objetivos y competencias.....	25
2.1. Objetivos.....	25
2.2. Competencias del grado.....	26
2.3. Competencias de la asignatura	35
3. Programación.....	36
3.1. Marco de implementación	36
3.2. Organización del temario.....	37
3.2.1. Presentación del temario consolidado	37
3.2.2. Programación temporal de la asignatura.....	39
3.2.3. Bibliografía seleccionada del temario	46
3.3. Adaptación hacia un escenario de cambio.....	47
3.3.1. Líneas de ajuste propuestas en la organización del temario	48
3.3.2. Aplicación progresiva en la práctica docente como fase de transición	49
4. Práctica docente	51
4.1. Principios	51
4.1.1. La dimensión geográfica de los procesos históricos	51
4.1.2. Aprendizaje significativo y transferencia del conocimiento	53
4.2. Métodos.....	56
4.2.1. Lección magistral.....	56
4.2.2. Materiales de referencia	58
4.2.3. Cuestionarios de evaluación.....	60
4.2.4. Dinamización del foro del Campus virtual	62
4.2.5. Actividades prácticas guiadas.....	63

4.2.6. Desarrollo del canal de YouTube Geografía Operativa	64
4.2.7. Atención del alumnado y tutorización	66
4.2.8. Atención a la diversidad funcional.....	67
4.2.9. Planificación y coordinación	69
4.3. Medios.....	70
4.3.1. Infraestructura física.....	70
4.3.2. Infraestructura tecnológica	72
4.3.3. Infraestructura organizativa	75
5. Evaluación.....	76
5.1. Principios	76
5.1.1. Alineación con las competencias y resultados de aprendizaje	76
5.1.2. Garantías de objetividad, transparencia y equidad	77
5.2. Sistema de evaluación	78
5.2.1. Convocatorias ordinarias	79
5.2.2. Convocatorias extraordinarias.....	80
5.3. Instrumentos de evaluación	80
5.3.1. Pruebas de evaluación teóricas	80
5.3.2. Pruebas de evaluación prácticas	83
5.3.3. Evaluación de otras actividades	85
5.4. Gestión de las calificaciones	85
5.4.1. Publicación de las notas.....	86
5.4.2. Revisión y atención de reclamaciones	87
Referencias	89

Índice de figuras

Figura 1. Grado en Historia. Facultad de Filosofía y Letras	10
Figura 2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia.....	12
Figura 3. Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).....	17
Figura 4. Resultados de las encuestas en asignaturas de geografía regional	24
Figura 5. Espacio Europeo de Educación Superior	26
Figura 6. Matriz tridimensional de las perspectivas geográficas.....	52
Figura 7. Teoría del aprendizaje significativo.....	54
Figura 8. Efecto de la práctica espaciada en el aprendizaje	55
Figura 9. Uso de ArcGIS StoryMaps en lecciones magistrales.....	58
Figura 10. Extracto del Tema 4: Europa, Rusia y los estados postsoviéticos	59
Figura 11. Ejemplos de cuestiones de autoevaluación del campus virtual.....	61
Figura 12. Ejemplo de dinamización del foro del campus virtual.....	62
Figura 13. Ejemplo de actividad práctica guiada del campus virtual	64
Figura 14. Contenido del canal Geografía Operativa.....	65
Figura 15. Despacho docente virtual	66
Figura 16. Oficina de Atención a la Discapacidad	67
Figura 17. Proyecto de rehabilitación y ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras.	70
Figura 18. Gestión de reserva de espacios en la Universidad de Málaga	71
Figura 19. Jardín Botánico de la Universidad de Málaga.....	71
Figura 20. Aulas de informática de la Facultad de Filosofía y Letras.....	72
Figura 21. Portal de ArcGIS Online de la Universidad de Málaga	73
Figura 22. Campus virtual (Moodle) de la asignatura.....	74
Figura 23. Ponderación de los componentes de evaluación.....	79
Figura 24. Sistema NetControl2 para supervisión de pruebas de evaluación.....	81
Figura 25. Criterios de evaluación establecidos para la práctica de gestión de referencias	84
Figura 26. Sistema de publicación de calificaciones provisionales	86
Figura 27. Gestión de Calificaciones (Álfil).....	87

Índice de tablas

Tabla 1. Especificaciones de la plaza objeto de la memoria.....	2
Tabla 2. Información académica de la asignatura	9
Tabla 3. Información académica del Grado en Historia.....	11
Tabla 4. Plan de estudios: Grado en Historia.....	13
Tabla 5. Plan de estudios: Grado en Historia.....	19
Tabla 6. Grado en Historia: Competencias Básicas (CB)	28
Tabla 7. Grado en Historia: Competencias Generales (CG)	29
Tabla 8. Grado en Historia: Competencias Específicas (CE).....	31
Tabla 9. Competencias de la asignatura.....	35
Tabla 10. Temario consolidado de la asignatura	37
Tabla 11. Cronograma. Semanas 1 a 7	39
Tabla 12. Cronograma. Semanas 8 a 15.....	43
Tabla 13. Alineación entre competencias e instrumentos de evaluación	77

1. Introducción

1.1. Información académica de la asignatura

La asignatura *Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico* forma parte del plan de estudios del Grado en Historia de la Universidad de Málaga (Secretaría General de Universidades, 2010: BOE-A-2010-17372; Universidad de Málaga, 2012, 2023: BOE-A-2012-6607 y BOE-A-2023-23046) y se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras. Se trata de una asignatura de formación básica (de carácter obligatorio), adscrita a la materia y al módulo de Geografía, ubicada en el primer curso y semestre del grado.

Cuenta con una carga lectiva de 6 créditos ECTS, lo que implica una dedicación total estimada del estudiantado de 150 horas, distribuidas entre actividades presenciales y trabajo autónomo. La asignatura se imparte en lengua española y presenta una estructura metodológica mixta, con un 74 % de docencia teórica y un 26 % de docencia práctica. El grupo grande tiene un máximo de 72 estudiantes, mientras que el grupo reducido se organiza en unidades de 30.

Por su carácter formativo y su adscripción disciplinar, la asignatura constituye la primera toma de contacto del alumnado del Grado en Historia con la Geografía. Esta asignatura adquiere especial relevancia por ser una de las dos únicas materias geográficas del plan de estudios, junto con *Geografía de España. Marco Geográfico y Métodos de Análisis de las Fuentes de Información Geográfica*. Por tanto, la asignatura tiene una relevancia estratégica al inicio del itinerario formativo, donde contribuye a estructurar, desde una perspectiva geográfica, la lectura histórica de los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que el estudiantado abordará a lo largo de la titulación.

Tabla 2. Información académica de la asignatura

Elemento	Información
Grado	Graduado/a en Historia por la Universidad de Málaga (Plan 2015)
Asignatura	Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico
Centro	Facultad de Filosofía y Letras
Código	103
Tipo	Formación básica
Materia	Geografía
Módulo	Geografía
Experimentalidad	74 % teórica y 26 % práctica
Idioma de impartición	Español
Curso	1.º
Créditos ECTS	6
Semestre	1.º
Horas de dedicación del estudiantado	150
Tamaño del grupo reducido	30

Fuente: elaboración propia. Datos: [Universidad de Málaga](https://www.uma.es).

1.1.1. Titulación, plan de estudios y ubicación curricular de la asignatura

El [Grado en Historia de la Universidad de Málaga](#) conduce a la obtención del título oficial de Graduado/a en Historia y se adscribe a la rama de las Artes y las Humanidades. El título se imparte de forma presencial en la [Facultad de Filosofía y Letras](#) (Figura 1), que actúa como centro responsable y único centro de impartición de la titulación.

Figura 1. Grado en Historia. Facultad de Filosofía y Letras

Fuente: [Universidad de Málaga](#).

El plan de estudios tiene una duración de cuatro (4) cursos académicos, con una carga total de 240 créditos ECTS, y fue implantado inicialmente en el curso 2010–2011. La titulación cuenta con una oferta de 250 plazas de nuevo ingreso, conforme a lo establecido en la Memoria de Verificación (Universidad de Málaga, 2023a). La lengua vehicular de impartición es el castellano, y el título se encuentra actualmente en estado de implantación plena.

El Grado en Historia fue publicado oficialmente en el Boletín Oficial del Estado el 18 de mayo de 2012 (Universidad de Málaga, 2012), y ha sido objeto de una modificación reciente del plan de estudios publicada en el BOE con fecha 13 de noviembre de 2023 (Universidad de Málaga, 2023b), lo que evidencia su actualización periódica y su adaptación a las exigencias académicas y normativas del sistema universitario español.

Se trata de una titulación no vinculada a una profesión regulada, con un carácter formativo generalista y orientada a la adquisición de competencias analíticas, críticas e interpretativas propias

del historiador, así como a la preparación para la continuidad académica en estudios de posgrado y para una inserción laboral diversificada en ámbitos culturales, educativos, patrimoniales, documentales y de investigación.

Tabla 3. Información académica del Grado en Historia

Elemento	Información
Denominación del título	Graduado/a en Historia
Centro responsable	Facultad de Filosofía y Letras
Centro de impartición	Facultad de Filosofía y Letras
Rama de conocimiento	Artes y Humanidades
Tipo de enseñanza	Presencial
Créditos totales	240 ECTS
Duración	4 años
Profesión regulada	No
Publicación en BOE	18 de mayo de 2012
Modificación del plan de estudios (BOE)	13 de noviembre de 2023
Curso de implantación	2010
Número de plazas	250
Lengua de impartición	Castellano
Estado de la titulación	Implantado

Fuente: elaboración propia. Datos: [Universidad de Málaga](http://www.uma.es).

El [plan de estudios del graduado/a en Historia](#) se estructura en un total de 240 créditos ECTS, distribuidos de manera equilibrada entre la formación básica, obligatoria y optativa.

- La formación básica se distribuye en 60 créditos, que garantizan una base común en los primeros cursos del grado y favorecen la adquisición de los fundamentos conceptuales, metodológicos y disciplinares necesarios para el desarrollo posterior del itinerario formativo. Es aquí donde se enmarcan las dos asignaturas de formación básica de geografía.
- La formación obligatoria, con 114 créditos ECTS, constituye el núcleo central del grado y asegura la adquisición de los conocimientos históricos esenciales en sus distintas etapas, enfoques y problemáticas.
- A su vez, los 60 créditos optativos permiten al alumnado orientar su perfil académico hacia ámbitos de especialización, favoreciendo la diversificación curricular y la adecuación a distintos intereses formativos y profesionales.
- El Trabajo Fin de Grado, con una carga de 6 créditos ECTS, actúa como elemento integrador del aprendizaje, permitiendo al estudiante aplicar de manera autónoma las competencias adquiridas a lo largo de la titulación.
- La ausencia de prácticas externas obligatorias refuerza el carácter académico del grado, centrado en la formación crítica, analítica e investigadora.

Figura 2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia

Fuente: elaboración propia. Datos: [Universidad de Málaga](http://www.uma.es).

El plan de estudios del graduado/a en Historia de la Universidad de Málaga se organiza en una estructura modular que articula la formación histórica desde una perspectiva progresiva, interdisciplinar y coherente con los principios establecidos en el Espacio Europeo de Educación Superior. Entre ellos se incluyen:

- Módulo de Geografía.
- Módulo de Historia del Arte.
- Módulo de Antropología, Filosofía y Lenguas Clásicas.
- Módulo Técnico-Methodológico.
- Módulo de Historia Universal.
- Módulo de Historia de España.
- Módulo de Tendencias Historiográficas.
- Módulo de Formación Complementaria.
- Módulo de Trabajo de Fin de Grado.

Esta organización modular permite integrar de manera equilibrada los distintos enfoques disciplinares, cronológicos y metodológicos que conforman la formación integral del historiador. La distribución de estos módulos a lo largo de los cuatro cursos del grado (Tabla 4), tal como se refleja

en la organización temporal del plan de estudios, garantiza una progresión coherente en la adquisición de conocimientos, competencias y metodologías, desde la formación básica inicial hasta la especialización, la optatividad y el Trabajo Fin de Grado.

Tabla 4. Plan de estudios: Grado en Historia

Código	Asignatura	Curso	Semestre	Carácter
101	Arqueología Griega y Helenística	1	1	Formación básica
106	Arqueología Romana	1	2	Formación básica
107	Arte para Historiadores: el Arte Medieval y Renacentista	1	2	Formación básica
108	Filosofía e Investigación Historiográfica	1	2	Formación básica
103	Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico	1	1	Formación básica
102	Geografía de España. Marco Geográfico y Métodos de Análisis de las Fuentes de Información Geográfica	1	1	Formación básica
109	Historia de los Reinos Helenísticos y el Mundo Romano	1	2	Obligatoria
104	Historia del Próximo Oriente Antiguo y Grecia	1	1	Obligatoria
105	La Prehistoria en Europa y en el Entorno Mediterráneo	1	1	Obligatoria
110	Latín para Historiadores	1	2	Formación básica
206	Arte para Historiadores: el Arte del Barroco al Mundo Contemporáneo	2	2	Formación básica
201	Historia Universal de la Edad Moderna I	2	1	Obligatoria
207	Historia Universal de la Edad Moderna II	2	2	Obligatoria
202	Historia de la Europa Medieval I	2	1	Obligatoria
208	Historia de la Europa Medieval II	2	2	Obligatoria
209	Historia del Estado y de las Instituciones en la Edad Moderna	2	2	Obligatoria
203	Historia del Islam Medieval	2	1	Obligatoria
204	Paleografía General I	2	1	Formación básica
210	Paleografía General II	2	2	Formación básica
205	Prehistoria de la Península Ibérica	2	1	Obligatoria
301	Acceso a las Fuentes de Información Histórica	3	1	Optativa
308	Al-Andalus: Arqueología e Historia	3	1	Optativa
309	Arqueología de España	3	2	Optativa
302	Arqueología del Próximo Oriente y Egipto	3	1	Optativa

303	Cultura Material y Técnicas de Estudio en la Prehistoria	3	2	Optativa
310	Historia Contemporánea de España	3	2	Obligatoria
304	Historia Universal de la Edad Contemporánea I	3	1	Obligatoria
311	Historia Universal de la Edad Contemporánea II	3	2	Obligatoria
312	Historia de España en la Edad Moderna	3	2	Obligatoria
305	Historia de la España Medieval	3	1	Obligatoria
306	Historia de la Península Ibérica en la Antigüedad	3	1	Obligatoria
313	Historia de las Religiones en la Antigüedad	3	2	Optativa
307	Poder y Sociedad en el Mundo Clásico	3	1	Optativa
314	Prehistoria de Andalucía	3	2	Optativa
401	Archivística	4	1	Optativa
409	Arqueología como Ciencia Histórica	4	2	Optativa
402	El Documento y el Libro en la Edad Media	4	1	Optativa
410	El Documento y el Libro en la Edad Moderna	4	2	Optativa
403	Epigrafía y Numismática Clásicas	4	1	Optativa
404	Historia Universal de la Edad Contemporánea III	4	1	Obligatoria
411	Historia de América en la Edad Moderna	4	2	Optativa
405	Historia de Andalucía en la Baja Edad Media	4	1	Optativa
412	Historia de Andalucía en la Edad Contemporánea	4	2	Optativa
406	Historia de Andalucía en la Edad Moderna	4	1	Optativa
407	Métodos de Investigación de Campo para el Estudio de la Prehistoria	4	2	Optativa
413	Métodos de Investigación de Laboratorio para el Estudio de la Prehistoria	4	1	Optativa
414	Política, Género y Cultura en el Mundo Actual	4	2	Optativa
417	Prácticas Externas	4	2	Optativa
408	Tendencias Historiográficas I: de la Ilustración a la Primera Guerra Mundial	4	1	Obligatoria
415	Tendencias Historiográficas II: del Período de Entreguerras a la Actualidad	4	2	Obligatoria
416	Trabajo Fin de Grado (Historia)	4	2	TFG

Fuente: elaboración propia. Datos: [Universidad de Málaga](http://www.unimálaga.es).

En el primer curso, el alumnado cursa fundamentalmente materias de formación básica, distribuidas en distintos módulos que introducen las disciplinas clave para la formación del historiador. Entre ellos destacan el Módulo de Geografía, el Módulo de Historia del Arte, el Módulo de Antropología, Filosofía y Lenguas Clásicas, así como el Módulo Técnico-Methodológico, que incluye asignaturas de Arqueología y de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Esta combinación proporciona, desde el inicio, una formación transversal que integra el espacio, el tiempo, el método y las fuentes.

El Módulo de Geografía, con una carga total de 12 créditos ECTS, está compuesto por dos asignaturas de carácter básico: *Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico* y *Geografía de España. Marco Geográfico y Métodos de Análisis de las Fuentes de Información Geográfica*. Ambas se imparten en el primer semestre del primer curso, lo que sitúa a la Geografía en una posición estratégica dentro del itinerario formativo, al ofrecer al alumnado una base espacial imprescindible para la comprensión de los procesos históricos que se abordarán posteriormente.

A partir del segundo curso, el plan de estudios se estructura en torno a los grandes ámbitos cronológicos de la Historia Universal y de la Historia de España, organizados en módulos específicos que abarcan la Prehistoria, la Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea, junto con el módulo de Tendencias Historiográficas. Esta organización permite una formación diacrónica completa, complementada por una profundización metodológica y teórica progresiva.

El cuarto curso incorpora un amplio bloque de asignaturas optativas, que permiten al alumnado orientar su perfil académico hacia ámbitos de especialización, así como el Trabajo Fin de Grado, concebido como un ejercicio integrador de las competencias adquiridas a lo largo de la titulación. La organización temporal del plan de estudios garantiza una distribución equilibrada de las materias a lo largo de los cuatro cursos, combinando formación básica, obligatoria y optativa, y asegurando una progresión gradual en el nivel de complejidad de los contenidos, las metodologías y las exigencias académicas. En este contexto, la asignatura *Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico*, al situarse en el primer semestre del primer curso y formar parte del módulo de Geografía, desempeña una función estructural dentro del grado, al proporcionar desde el inicio una base espacial, comparativa y territorial que contribuye de manera decisiva a la correcta interpretación histórica de los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que vertebran la titulación.

El Módulo de Geografía no solo cumple una función introductoria en el primer curso del grado, sino que también actúa como soporte transversal para el itinerario formativo en su conjunto. La adquisición temprana de una perspectiva espacial, general, regional y comparativa permite al alumnado interpretar con mayor profundidad los contenidos históricos abordados en los módulos cronológicos posteriores, favoreciendo una comprensión integrada de los procesos históricos en sus dimensiones territoriales, políticas, económicas, sociales y culturales. De este modo, la Geografía contribuye a reforzar la coherencia interna del plan de estudios, facilitando el diálogo entre los distintos ámbitos históricos y metodológicos. Además, su carácter de formación básica y obligatoria garantiza que todo el alumnado adquiera, desde el inicio del grado, una alfabetización espacial y cartográfica indispensable para la correcta interpretación histórica del territorio.

1.1.2. Marco normativo de referencia en el grado y la asignatura

El Grado en Historia de la Universidad de Málaga, cuyo carácter oficial y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) fueron establecidos mediante Resolución de 18 de octubre de 2010 de la Secretaría General de Universidades (Secretaría General de Universidades, 2010), se rige por las resoluciones oficiales publicadas en el Boletín Oficial del Estado, que regulan su plan de estudios y sus posteriores modificaciones (Universidad de Málaga, 2012, 2023b).

En el sistema universitario español, las memorias de verificación constituyen el documento técnico-normativo que define el diseño académico y estructural de los títulos oficiales, sirviendo de referencia para su implantación, seguimiento y acreditación (Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, 2025). El Grado en Historia de la Universidad de Málaga se rige por su Memoria de verificación (Universidad de Málaga, 2023a), conforme al plan de estudios vigente, en el que se definen los objetivos formativos, la estructura modular, la distribución de créditos, las competencias, los resultados de aprendizaje y la organización temporal de las enseñanzas.

Todo ello se articula en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES; Figura 3), derivado del proceso de Bolonia (European Ministers of Education Council, 1999), que promueve un modelo formativo basado en el aprendizaje centrado en el estudiante, la adquisición de competencias, la definición de resultados de aprendizaje y la coherencia entre la docencia, la evaluación y la carga de trabajo académico (European Commission, 2024).

Este diseño curricular se inspira los principios establecidos en el Libro Blanco del Grado en Historia (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2005), elaborado en el marco del Tuning Project, iniciativa europea de armonización de la educación superior, creada en 2000 en el marco del Proceso de Bolonia (European Ministers of Education Council, 1999), que concibe la formación histórica como un proceso orientado a la comprensión crítica del pasado para la interpretación del presente, al desarrollo de una conciencia cívica y cultural, y a la adquisición de competencias intelectuales, metodológicas y comunicativas propias del historiador. Esta concepción implica una formación diacrónica, abierta, comparativa e interdisciplinar, en la que los procesos históricos se entienden como realidades dinámicas y en construcción interpretativa permanente. El propio Libro Blanco, además, subraya la necesidad de ampliar los horizontes nacionales del estudiante de Historia, incorporando perspectivas universales, europeas, nacionales, regionales y locales, y promoviendo un enfoque comparativo que permita comprender la diversidad y la complejidad de las sociedades humanas. Asimismo, el documento destaca la conveniencia de integrar conocimientos procedentes de otras ciencias humanas y sociales —como la historia del arte, la antropología, la sociología, la economía o el derecho— para fortalecer la capacidad interpretativa, la formulación de hipótesis y la comprensión contextual de los comportamientos humanos. En este sentido, el espacio deja de ser un mero soporte físico para convertirse en una dimensión analítica esencial de los procesos históricos, lo que sitúa a la Geografía como una disciplina afín imprescindible en la formación del historiador.

Figura 3. Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

Fuente: [World Education Service \(WES\)](https://www.wes.org).

Este marco institucional se inscribe, a su vez, en la normativa estatal vigente, encabezada por la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU; Jefatura del Estado (2023a): BOE-A-2023-7500), y por el Real Decreto 822/2021 (Ministerio de Universidades, 2021) que regulan la organización de las enseñanzas universitarias oficiales, a estructura de los títulos, los créditos ECTS, los resultados de aprendizaje, las competencias y los sistemas de evaluación.

En el ámbito de la Universidad de Málaga, el grado se somete igualmente a la normativa propia en materia de ordenación docente, elaboración de guías docentes, coordinación académica y evaluación del aprendizaje. En particular, resulta de aplicación *la* Normativa reguladora de los procesos de evaluación del aprendizaje del estudiantado (Universidad de Málaga, 2022), que garantiza los principios de objetividad, transparencia, publicidad y derecho a la revisión de las calificaciones, así como el Código ético de la Universidad de Málaga, conforme a los Estatutos de la Universidad de Málaga (Universidad de Málaga, 2019), que orienta la actividad universitaria conforme a criterios de integridad académica, responsabilidad profesional, igualdad, respeto y compromiso con la calidad educativa.

En este contexto normativo y académico, la asignatura *Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico* se integra plenamente en el marco normativo del Grado en Historia, como parte de un plan de estudios universitario oficialmente verificado y acreditado. Por tanto, su inclusión se inscribe en el marco institucional que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, garantizando su coherencia con la estructura del título, el sistema de créditos ECTS y los principios del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

1.2. Experiencia docente del candidato

1.2.1. En relación con la Geografía y el área de conocimiento

La experiencia docente del candidato en el ámbito de la Geografía se desarrolla de forma continuada desde el curso académico 2017-2018 hasta el curso 2025-2026, abarcando nueve cursos académicos de docencia universitaria reglada (Tabla 5). Durante este periodo ha impartido un total de 53 encargos docentes, con una dedicación acumulada de 1.926,35 horas de docencia, en dos universidades públicas españolas, la Universidad de Málaga y la Universidad Autónoma de Madrid; y, en dos áreas, Geografía Física y Análisis Geográfico Regional.

Esta actividad docente se ha desarrollado en un amplio conjunto de titulaciones de grado y máster, entre las que se incluyen Historia, Geografía y Gestión del Territorio, Turismo, Ciencias Ambientales, Estudios Internacionales, Estudios de Asia Oriental, Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, así como el Máster en Profesorado, lo que evidencia una experiencia transversal y adaptada a diversos perfiles de estudiantado.

En cuanto a contenidos, el candidato ha impartido docencia en la totalidad de las siguientes asignaturas vinculadas directa o indirectamente con la Geografía, el análisis territorial, el enfoque regional y las aplicaciones espaciales: *Geografía Descriptiva del Mundo: Marco Geográfico*, *Geografía de Europa*; *Geografía General*; *Geografía*; *Geografía de los Recursos Naturales y Crisis Ambientales*; *Análisis de Impacto Ambiental*; *SIG, Cartografía y Teledetección*; *Sistemas de Información Geográfica. Fundamentos Básicos*; *Estudio Avanzado de los Elementos y Dinámica del Clima*; *Planificación Territorial y Turismo Sostenible*; *Gestión del Territorio en Destinos Turísticos*; *Complementos para la formación disciplinar de Geografía*; *Turismo y Flujos Migratorios en Asia Oriental*; *Identidades Culturales y Europeas*; así como asignaturas de carácter aplicado y tutorial como *Trabajo Fin de Grado*, *Prácticas Externas* y *Prácticas en Empresas e Instituciones Turísticas*.

Este conjunto de asignaturas abarca de manera integrada los ámbitos de la geografía regional, física, humana, ambiental, territorial, metodológica y aplicada, así como su proyección interdisciplinar en estudios históricos, turísticos, internacionales y culturales, configurando una experiencia docente amplia, coherente y directamente alineada con el perfil del área de Análisis Geográfico Regional y con los objetivos formativos de la asignatura objeto de este proyecto docente

A lo largo de este periodo ha asumido funciones de coordinación docente en veintiuna (21) asignaturas, participando directamente en la planificación de contenidos, la organización de la docencia, la definición de criterios de evaluación y la coordinación entre grupos y profesorado. La progresión en las figuras contractuales —Profesor Sustituto Interino, Profesor Ayudante Doctor y Profesor Permanente Laboral— refleja una trayectoria docente consolidada, estable y positivamente evaluada: hasta su acreditación como Profesor Titular de Universidad (PTU). Con carácter previo a su incorporación a la universidad, desarrolló su formación investigadora como contratado predoctoral (JAE-PreDoc: obtenida en régimen de concurrencia competitiva) en el IRNAS-CSIC, así como una experiencia profesional como geógrafo colegiado en el sector público y privado,

que ha contribuido posteriormente a enriquecer su enfoque docente e investigadora y su capacidad de transferencia aplicada.

En conjunto, esta experiencia cuantitativa y cualitativamente amplia, avalada además por el reconocimiento oficial de un quinquenio docente, acredita una competencia sólida en la enseñanza universitaria de la Geografía, tanto en sus fundamentos conceptuales como en sus enfoques regionales, territoriales, metodológicos y aplicados.

Tabla 5. Plan de estudios: Grado en Historia

Curso	Asignatura	Titulación	Universidad	Horas
2017-2018	Análisis de Impacto Ambiental	Grado en Geografía y Gestión del Territorio	Universidad de Málaga	22,5
2017-2018	Complementos para la formación disciplinar de Geografía	Máster en Profesorado	Universidad de Málaga	11,25
2017-2018	SIG, Cartografía y Teledetección	Grado en Ciencias Ambientales	Universidad de Málaga	120
2017-2018	Planificación Territorial y Turismo Sostenible	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	81
2018-2019	Sistemas de Información Geográfica. Fundamentos Básicos	Grado en Geografía y Gestión del Territorio	Universidad de Málaga	11,7
2018-2019	Estudio Avanzado de los Elementos y Dinámica del Clima	Grado en Geografía y Gestión del Territorio	Universidad de Málaga	9
2018-2019	Gestión del Territorio en Destinos Turísticos	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	71,5
2018-2019	Geografía Descriptiva del Mundo: Marco Geográfico	Grado en Historia	Universidad de Málaga	47,7
2018-2019	Planificación Territorial y Turismo Sostenible	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	30,3
2018-2019	Turismo y Flujos Migratorios en Asia Oriental	Grado en Estudios de Asia Oriental	Universidad de Málaga	45
2018-2019	Trabajo Fin de Grado	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	25
2019-2020	Gestión del Territorio en Destinos Turísticos	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	85
2019-2020	Geografía Descriptiva del Mundo: Marco Geográfico	Grado en Historia	Universidad de Málaga	56,7

2019-2020	Geografía de Europa	Grado en Geografía y Gestión del Territorio	Universidad de Málaga	45
2019-2020	Trabajo Fin de Grado	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	10
2019-2020	Prácticas Externas	Grado en Estudios de Asia Oriental	Universidad de Málaga	9
2020-2021	Gestión del Territorio en Destinos Turísticos	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	85
2020-2021	Geografía Descriptiva del Mundo: Marco Geográfico	Grado en Historia	Universidad de Málaga	56,7
2020-2021	Geografía de Europa	Grado en Geografía y Gestión del Territorio	Universidad de Málaga	45
2020-2021	Trabajo Fin de Grado	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	15
2020-2021	Trabajo Fin de Grado	Grado en Geografía y Gestión del Territorio	Universidad de Málaga	10
2021-2022	Geografía de los Recursos Naturales y Crisis Ambientales	Grado en Estudios Internacionales	Universidad Autónoma de Madrid	60
2021-2022	Geografía General	Grado en Historia	Universidad Autónoma de Madrid	30
2021-2022	Geografía General	Grado en Historia	Universidad Autónoma de Madrid	30
2021-2022	Geografía	Grado en Turismo	Universidad Autónoma de Madrid	30
2021-2022	Identidades Culturales y Europeas	Grado en Estudios Ingleses	Universidad Autónoma de Madrid	16
2021-2022	Identidades Culturales y Europeas	Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación	Universidad Autónoma de Madrid	16
2022-2023	Gestión del Territorio en Destinos Turísticos	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	50
2022-2023	Geografía Descriptiva del Mundo: Marco Geográfico	Grado en Historia	Universidad de Málaga	56
2022-2023	Geografía de Europa	Grado en Geografía y Gestión del Territorio	Universidad de Málaga	45

2022-2023	Prácticas en Empresas e Instituciones Turísticas	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	12
2022-2023	Trabajo Fin de Grado	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	15
2022-2023	Turismo y Flujos Migratorios en Asia Oriental	Grado en Estudios de Asia Oriental	Universidad de Málaga	35
2022-2023	Trabajo Fin de Grado	Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera	Universidad de Málaga	10
2023-2024	Geografía de Europa	Grado en Geografía y Gestión del Territorio	Universidad de Málaga	45
2023-2024	Geografía Descriptiva del Mundo: Marco Geográfico	Grado en Historia	Universidad de Málaga	56
2023-2024	Gestión del Territorio en Destinos Turísticos	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	50
2023-2024	Trabajo Fin de Grado	Grado en Estudios de Asia Oriental	Universidad de Málaga	10
2023-2024	Turismo y Flujos Migratorios en Asia Oriental	Grado en Estudios de Asia Oriental	Universidad de Málaga	30
2023-2024	Trabajo Fin de Grado	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	15
2024-2025	Geografía de Europa	Grado en Geografía y Gestión del Territorio	Universidad de Málaga	45
2024-2025	Geografía Descriptiva del Mundo: Marco Geográfico	Grado en Historia	Universidad de Málaga	56
2024-2025	Gestión del Territorio en Destinos Turísticos	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	50
2024-2025	Trabajo Fin de Grado	Grado en Estudios de Asia Oriental	Universidad de Málaga	9
2024-2025	Turismo y Flujos Migratorios en Asia Oriental	Grado en Estudios de Asia Oriental	Universidad de Málaga	35
2024-2025	Trabajo Fin de Grado	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	9
2024-2025	Prácticas Externas	Grado en Estudios de Asia Oriental	Universidad de Málaga	6

2025-2026	Geografía de Europa	Grado en Geografía y Gestión del Territorio	Universidad de Málaga	45
2025-2026	Geografía Descriptiva del Mundo: Marco Geográfico	Grado en Historia	Universidad de Málaga	56
2025-2026	Gestión del Territorio en Destinos Turísticos	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	50
2025-2026	Trabajo Fin de Grado	Grado en Estudios de Asia Oriental	Universidad de Málaga	9
2025-2026	Turismo y Flujos Migratorios en Asia Oriental	Grado en Estudios de Asia Oriental	Universidad de Málaga	44
2025-2026	Trabajo Fin de Grado	Grado en Turismo	Universidad de Málaga	9

Fuente: elaboración propia.

1.2.2. En relación con la asignatura

El candidato ha impartido la asignatura *Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico* en el Grado en Historia de la Universidad de Málaga, de forma continuada, durante los cursos académicos 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, acumulando un total de 329,1 horas de docencia directa en esta materia. En el curso 2023-2024 se produjo una interrupción temporal por permiso de paternidad, manteniéndose en todo momento la coordinación de la asignatura.

Esta continuidad docente ha permitido un conocimiento profundo de la ubicación curricular de la asignatura, de su carácter de formación básica, de su función introductoria dentro del grado y de su papel como base espacial para la comprensión de los procesos históricos abordados en cursos posteriores. Igualmente, ha facilitado una adaptación progresiva de los contenidos, las metodologías docentes y la aplicación de los sistemas de evaluación al perfil específico del estudiantado del Grado en Historia, atendiendo a su formación previa mayoritariamente humanística, a la diversidad de niveles en competencias cartográficas y espaciales, y a las necesidades propias de una asignatura de primer curso orientada a la adquisición de fundamentos conceptuales y metodológicos.

La docencia de esta asignatura se ha reforzado mediante una trayectoria paralela en materias estrechamente relacionadas, impartidas en otros títulos. En particular, el candidato ha impartido la asignatura de *Geografía de Europa* tanto en el Grado en Geografía y Gestión del Territorio como en el Grado en Estudios Transculturales Europeos de la Universidad de Málaga. En el primero de ellos, ha asumido la docencia durante seis cursos académicos consecutivos (2019-2020, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026), con una carga total de 270 horas de docencia, y, además, ha ejercido funciones de coordinación docente en todos ellos. Esta experiencia, desarrollada con perfiles de estudiantado diferenciados, ha reforzado directamente el enfoque regional,

comparativo y multiescalar aplicado en la asignatura de *Geografía Descriptiva del Mundo*, lo que ha permitido ajustar los contenidos y las estrategias docentes a diversos contextos formativos.

Además, en la Universidad Autónoma de Madrid, el candidato impartió las asignaturas Geografía General (60 horas) y Geografía (30 horas) en las titulaciones de Historia y Turismo durante el curso 2021-2022, acumulando un total de 90 horas de docencia en materias introductorias de carácter geográfico. Esta experiencia en otro contexto universitario ha permitido contrastar metodologías, perfiles de alumnado y enfoques curriculares, enriqueciendo la perspectiva aplicada posteriormente a la asignatura objeto de este proyecto.

La complementariedad entre la docencia en *Geografía Descriptiva del Mundo*, *Geografía de Europa* y *Geografía / Geografía General* ha permitido al candidato consolidar un enfoque docente coherente, centrado en la interpretación del espacio como categoría fundamental del análisis histórico, en el uso sistemático de la cartografía como herramienta de lectura territorial y en la aplicación de criterios regionales y comparativos para la comprensión de los grandes ámbitos geográficos del mundo. En este contexto, la experiencia acumulada —329,1 horas en la asignatura objeto del proyecto, 270 horas en *Geografía de Europa* y 90 horas en *Geografía* y *Geografía General* en la UAM, junto con la continuidad temporal y la coordinación docente, acredita de manera objetiva la idoneidad del candidato para el desarrollo de la asignatura *Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico* dentro del Grado en Historia, garantizando una docencia rigurosa, contextualizada y plenamente alineada con los objetivos formativos del título.

1.2.3. Calidad de la actuación docente

La mayor parte de la actividad docente del candidato se ha desarrollado en la Universidad de Málaga. Como resultado de esta actividad y de su evaluación, en 2023 recibió el Certificado de Calidad de la Actividad Docente (Programa DOCENTIA). Este reconocimiento abarcó el periodo 2017-2023, excluyendo el periodo 2021-2022, durante el cual impartía docencia en la Universidad Autónoma de Madrid. El certificado se emitió mediante un informe de la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Málaga, en el que se destacó una evaluación de Excelente.

En la Universidad de Málaga, las encuestas de satisfacción docente reflejan una valoración media global cercana a 4,5 sobre 5, con una evolución positiva y sostenida que alcanza un promedio de 4,88 sobre 5 en el curso más reciente, evidenciando la consolidación del desempeño docente. Este resultado adquiere un valor añadido al haberse obtenido en titulaciones distintas del grado de adscripción principal del área, contexto que suele implicar una mayor heterogeneidad en el perfil del alumnado y en sus expectativas formativas.

En la asignatura *Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico*, cabe destacar promedios superiores a 4,5 y, especialmente, la valoración del curso 2024-2025, con una puntuación de 4,99 sobre 5, lo que sitúa la asignatura en un nivel de excelencia docente según los estándares habituales de evaluación universitaria. Resultados igualmente excelentes se observan en la asignatura de *Geografía de Europa*, donde la valoración media alcanza 4,80 sobre 5. Se trata, además, de una asignatura inequívocamente adscrita al área de Análisis Geográfico Regional, con una orientación

claramente regional y una estrecha vinculación conceptual y metodológica con *Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico*.

En las asignaturas impartidas en el Grado en Geografía, la mayor homogeneidad del perfil del alumnado, el menor tamaño de los grupos y la afinidad disciplinar suelen favorecer una interacción más personalizada y un seguimiento más directo del aprendizaje, factores que tienden a reflejarse en valoraciones docentes más elevadas. Frente a este contexto, las valoraciones obtenidas en *Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico*, impartida en un grado distinto al de adscripción principal del área, con grupos numerosos y perfiles de alumnado heterogéneos, alcanzan resultados comparables e incluso superiores, lo que refuerza su valor añadido y evidencia la solidez del desempeño docente del candidato.

Figura 4. Resultados de las encuestas en asignaturas de geografía regional

Fuente: [Servicio de Calidad de la Universidad de Málaga](#). Nota: resultados más recientes (de los dos últimos cursos con encuestas) de las encuestas sobre el desempeño del candidato en asignaturas relacionadas con la geografía general y regional. Las dos filas superiores corresponden a la asignatura *Geografía descriptiva del mundo: el marco geográfico*; y las dos filas inferiores corresponden a la asignatura *Geografía de Europa*. La pregunta 14 se refiere a «Estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a».

2. Objetivos y competencias

2.1. Objetivos

De acuerdo con Memoria de Verificación del Grado en Historia (Universidad de Málaga, 2023a)¹, la asignatura tiene como finalidad «asimilar los conceptos y términos básicos de la Geografía», «conocer el espacio geográfico mundial, a través de una aproximación de carácter general», «adquirir una visión integrada de los espacios geográficos estudiados, enfatizando las vinculaciones existentes entre el medio físico y las actividades humanas», «comprender las líneas básicas de la división regional del mundo [...] y los cambios históricos que éstas han experimentado», así como «manejar algunos de los instrumentos y técnicas que se utilizan en Geografía, particularmente los de carácter gráfico y cartográfico»

Siguiendo con la citada memoria de verificación (Universidad de Málaga, 2023a), la asignatura *Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico* tiene como objetivo proporcionar al alumnado una formación básica en Geografía general y Geografía regional, orientada a la comprensión del mundo desde una perspectiva espacial, comparativa e integradora.

En concreto, la asignatura persigue, en primer lugar, la adquisición de los «conceptos básicos de la geografía física y el estudio de sus componentes fundamentales (relieve, clima, hidrografía y biogeografía) a una escala continental», como base para la interpretación territorial. A partir de esta base conceptual, se orienta a la «delimitación y localización de los grandes conjuntos geográficos en que se divide el mundo» y al «estudio de la población, de los sistemas de asentamientos, de las actividades económicas y de las desigualdades regionales presentes en cada continente», integrando estas dimensiones en un enfoque regional y comparativo.

Igualmente, la asignatura introduce al alumnado en el análisis de «las grandes líneas de la geopolítica planetaria», favoreciendo una comprensión crítica de las relaciones espaciales, políticas y territoriales a escala mundial.

Desde esta doble perspectiva de geografía general y geografía regional, la asignatura tiene como objetivo fundamental dotar al estudiante de las bases espaciales necesarias para la correcta interpretación histórica, promoviendo la articulación entre espacio, sociedad y tiempo como eje central del análisis histórico.

¹ En la memoria de verificación (Universidad de Málaga, 2023a), los diseños académicos correspondientes a las asignaturas *Geografía descriptiva del mundo: el marco geográfico* y *Geografía de España. Marco geográfico y métodos de análisis de las fuentes de información geográfica* aparecen duplicados, al formularse conjuntamente para los ámbitos geográficos mundial y español. En consecuencia, y conforme a la guía docente de la asignatura, en este proyecto, cuyo objeto es *Geografía descriptiva del mundo: el marco geográfico*, nos centraremos exclusivamente en el desarrollo de los contenidos, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación referidos al espacio geográfico mundial, de acuerdo con la denominación, orientación y finalidad específica de la materia.

Resumiendo, los objetivos de la asignatura se articulan en torno a dos grandes ejes:

1. Geografía general: centrada en los fundamentos físicos, humanos y geopolíticos.
2. Geografía regional: orientada al análisis comparativo de los grandes conjuntos regionales del mundo.

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), estos objetivos no pueden concebirse como un mero listado de contenidos, sino como un marco formativo orientado a la adquisición progresiva de competencias propias del análisis geográfico, con miras a la formación del graduado/a en Historia, en coherencia con un modelo educativo que sitúa el aprendizaje del estudiante y el desarrollo de capacidades interpretativas, críticas y aplicadas en el centro del proceso docente. En consecuencia, dichos objetivos deben mantenerse alineados con las competencias del Grado en Historia, entre las cuales se incluyen varias directamente vinculadas con los contenidos y enfoques de esta asignatura.

2.2. Competencias del grado

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la formación universitaria se orienta al desarrollo de competencias, entendidas como la integración de conocimientos, destrezas y actitudes que el estudiantado adquiere y consolida a través de experiencias formativas planificadas. La Figura 4 representa la competencia como un sistema integrado de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que solo adquiere sentido cuando se activa en un contexto formativo o profesional mediante una tarea vinculada a una situación problema.

Figura 5. Espacio Europeo de Educación Superior

Fuente: De Juanas Oliva (2010).

De acuerdo con De Juanas Oliva (2010), la competencia, es concebida como la integración dinámica de cuatro dimensiones:

- Saber: conocimientos conceptuales.
- Saber hacer: habilidades y procedimientos.
- Saber ser: valores, actitudes y responsabilidad.
- Saber estar: comportamiento adecuado al contexto social y profesional.

Estas dimensiones no actúan de forma aislada, sino de manera interrelacionada y circular, lo que indica que la competencia no es una suma de partes, sino una construcción sistémica (Sanz Leal et al., 2021). La competencia puede desarrollarse a partir de una tarea, que se sitúa dentro de una situación problema y, a su vez, dentro de un contexto profesional o formativo. Esto subraya que la competencia solo puede evaluarse de manera auténtica cuando se aplica a situaciones reales o simuladas con significado. El modelo incorpora, además, los recursos cognitivos, que incluyen conocimientos previos, estrategias, experiencias y capacidades metacognitivas, los cuales permiten al estudiante afrontar la tarea de manera eficaz.

La dimensión de la eficiencia integra los procesos como:

- Seleccionar.
- Planificar.
- Ejecutar.
- Controlar.

Estos procesos reflejan la autorregulación del aprendizaje y conectan la competencia con la toma de decisiones, la reflexión y la mejora continua. En conjunto, la Figura 5 muestra que las competencias no se limitan a conocer contenidos, sino a movilizar de forma eficaz conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos para resolver problemas en contextos reales, de manera reflexiva, responsable y eficiente. Estas competencias persiguen la obtención de aprendizajes funcionales que permitan afrontar eficazmente problemas y tareas propios de los ámbitos personal y profesional, mediante un proceso sistemático de enseñanza y aprendizaje. Su adquisición debe evidenciarse mediante resultados de aprendizaje evaluables en cada titulación.

Las competencias se organizan en cuatro niveles:

- Competencias básicas: comunes a todos los títulos de un mismo nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).
- Competencias transversales: compartidas por todos los títulos de una misma universidad.
- Competencias generales: comunes a los títulos de una universidad, pero contextualizadas según las características de cada titulación.
- Competencias específicas: propias de cada título y directamente vinculadas al perfil formativo del egresado.

A continuación, se explicitarán literalmente las competencias recogidas en la Memoria de Verificación del Grado en Historia de la Universidad de Málaga (Universidad de Málaga, 2023a).

Las competencias básicas del Grado en Historia (Tabla 6) aseguran, en primer lugar, la adquisición y comprensión de los fundamentos del conocimiento histórico, incorporando progresivamente contenidos avanzados y aproximaciones procedentes de la investigación más reciente en la disciplina. Al mismo tiempo, capacitan al alumnado para aplicar dichos conocimientos de manera profesional, desarrollando argumentos rigurosos y resolviendo problemas propios del análisis histórico. Asimismo, promueven la capacidad para recopilar, analizar e interpretar información relevante, lo que permite emitir juicios críticos que integren reflexiones de carácter social, científico y ético. De igual modo, garantizan el desarrollo de habilidades comunicativas que facilitan la transmisión clara y fundamentada de ideas, problemas y resultados tanto a públicos especializados como a no especializados. Finalmente, fomentan la autonomía en el aprendizaje, proporcionando al estudiantado las herramientas necesarias para abordar con solvencia los procesos de formación posterior y de aprendizaje permanente.

Tabla 6. Grado en Historia: Competencias Básicas (CB)

Código	Competencia Básica (CB)
CB1	Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2	Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3	Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5	Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Fuente: elaboración propia. Datos: Universidad de Málaga (2023a).

Las competencias generales del Grado en Historia (Tabla 7) orientan la formación del estudiantado hacia una comprensión amplia, crítica y contextualizada de las sociedades humanas a lo largo del tiempo, integrando perspectivas históricas, culturales, artísticas, filosóficas y metodológicas. Estas competencias garantizan la capacidad para organizar, gestionar y analizar información procedente de diversos contextos sociales y culturales, así como para identificar los factores y procesos que explican el cambio y la continuidad en las sociedades humanas, con especial

atención al ámbito de la historia de España. Desde esta perspectiva, el grado proporciona una visión diacrónica y comparada del pasado, que permite interpretar las sociedades en su dimensión espaciotemporal y comprender la diversidad histórica y cultural como un valor fundamental.

La formación incluye, además, un conocimiento sólido de la evolución histórica, de las estructuras sociales y de los principales procesos políticos, económicos y culturales, lo que favorece una interpretación racional y crítica del pasado, orientada a comprender el presente y a comunicarlo con rigor. Del mismo modo, se promueve el análisis e interpretación de fuentes históricas de distinta naturaleza, así como el uso de metodologías científicas que sustentan la investigación histórica a partir de evidencias materiales y documentales. Complementariamente, el grado integra conocimientos de Historia del Arte, Filosofía, Geografía y lenguas y culturas del mundo antiguo y medieval, reconociendo su utilidad para el análisis histórico y la construcción de interpretaciones más completas e interdisciplinarias. Igualmente, se fomenta el dominio de técnicas de lectura, transcripción, catalogación y tratamiento documental conforme a estándares internacionales, junto con la comprensión crítica de la producción historiográfica y de sus marcos teóricos, metodológicos y conceptuales. Finalmente, estas competencias capacitan al alumnado para desarrollar trabajos de investigación histórica con garantías mínimas de rigor académico, adquirir conocimientos complementarios de forma autónoma, y aplicar el razonamiento crítico tanto en el ámbito académico como en contextos profesionales, incluyendo su posible desempeño en cuerpos técnicos de las administraciones públicas nacionales e internacionales.

Tabla 7. Grado en Historia: Competencias Generales (CG)

Código	Competencia General (CG)
CG1	Capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de diversas sociedades y culturas.
CG2	Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.
CG3	Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades humanas en Historia de España.
CG4	Aportar un conocimiento racional y crítico de la Historia de España con el propósito de que el estudiante pueda comprender el presente y hacerlo inteligible a los demás.
CG5	Adquirir un conocimiento general de los acontecimientos y procesos de cambio y continuidad históricos en una perspectiva diacrónica (desde la Prehistoria hasta el mundo actual), espacial y de historia comparada en Historia de España.
CG6	Contribuir al reconocimiento crítico de la diversidad histórica y cultural.
CG7	Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades hispanas en su evolución espaciotemporal.
CG8	Análisis e interpretación de las diversas fuentes históricas para la Historia de España.
CG9	Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en la Historia de España.
CG10	Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades en su dimensión espacio temporal.

CG11	Estar cualificado para desempeñar tareas específicas de los cuerpos técnicos de la Administraciones Públicas naciones e internacionales, especialmente en las europeas.
CG12	Conocimiento de la evolución histórica y de los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades humanas.
CG13	Ser capaces de reconocer la aplicación y la utilidad de los conocimientos geográficos en el estudio de la Historia.
CG14	Visión diacrónica general de la Historia del Arte.
CG15	Conocer las características, funciones y líneas básicas de la Historia del Arte en sus diferentes manifestaciones.
CG16	Conocer los principales conceptos que configuran la disciplina de Historia del Arte.
CG17	Ser capaces de reconocer la aplicación y utilidad de los conocimientos de Historia del Arte en el estudio de la Historia.
CG18	Conocimiento de las principales corrientes filosóficas.
CG19	Conocimiento de las aportaciones de las lenguas y culturas del mundo antiguo y medieval.
CG20	Familiarizar al alumno con la metodología científica que hace posible el conocimiento histórico a partir de las evidencias materiales.
CG21	Dotar al alumno de las capacidades y habilidades para transcribir e interpretar documentos y objetos en distintos soportes producidos durante las diversas etapas históricas.
CG22	Dominio de la lectura comprensiva de los diferentes tipos de escritura usados a lo largo de la historia.
CG23	Destreza en la ordenación y catalogación de la documentación sobre la base de las normas internacionales (ISAS)
CG24	Capacidad para comprender la producción historiográfica desde el momento en que ésta nace como desarrollo del pensamiento científico-racional
CG25	Capacidad para comprender los diferentes conceptos de las disciplinas históricas en su aplicación actual.
CG26	Capacidad para analizar los elementos del contexto histórico que permiten la aparición y evolución de las categorías conceptuales en la historiografía.
CG27	Capacidad para diferenciar en la producción historiográfica entre los marcos teóricos, los instrumentos metodológicos y las técnicas de investigación.
CG28	Capacidad para realizar un estudio monográfico que desarrolle alguno de los aspectos de las enseñanzas de Grado, con las garantías mínimas para la elaboración de un trabajo de investigación histórica.
CG29	Capacidad de adquirir conocimientos complementarios y específicos en el ámbito de la formación Básica y Común de la Titulación
CG30	Fomento del razonamiento crítico.
CG31	Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.

Fuente: elaboración propia. Datos: Universidad de Málaga (2023a).

Las competencias específicas del Grado en Historia (Tabla 8) garantizan una formación especializada en el análisis, la interpretación y la gestión de la información histórica a partir de fuentes diversas, incluyendo documentación escrita, material, cartográfica, estadística y arqueológica. Estas competencias permiten comprender las sociedades humanas desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea, atendiendo a sus dimensiones políticas, sociales, económicas, culturales y simbólicas. El grado proporciona una sólida preparación en Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea, tanto en el ámbito universal como en el hispano, así como en Prehistoria y Arqueología, favoreciendo una interpretación crítica de los procesos de cambio y continuidad, de los fenómenos de aculturación, y de la diversidad territorial y cultural. Además, integra el estudio de la cultura clásica, la historia del arte, la paleografía, la historiografía y las principales corrientes de pensamiento como fundamentos de un análisis histórico riguroso. La formación capacita al alumnado para acceder directamente a las fuentes primarias, gestionarlas conforme a criterios científicos y aplicar metodologías de investigación histórica con rigor técnico. Finalmente, promueve la capacidad para desarrollar, sintetizar, exponer y defender trabajos de investigación, así como para ampliar de forma autónoma su especialización en los distintos ámbitos de la disciplina histórica.

Tabla 8. Grado en Historia: Competencias Específicas (CE)

Código	Competencia
CE1	Ser capaz de gestionar y elaborar la información estadística y cartográfica.
CE2	Adquisición de un conocimiento adecuado y suficiente de las características, funciones y particularidades de los diferentes lenguajes y formas de expresión artística, teniendo en cuenta la diversidad de los contextos histórico-culturales en los que se manifiestan y utilizan.
CE3	Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (sincronía y diacronía), y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte.
CE4	Desarrollo de la capacidad para interpretar críticamente las manifestaciones artísticas, incardinándolas en su contexto histórico-cultural, socioeconómico, ideológico y estético, y estableciendo relaciones con otras manifestaciones culturales de su contexto.
CE5	Capacidad para la aplicación a la investigación historiográfica de corrientes filosóficas modernas y contemporáneas.
CE6	Iniciación a la gramática latina por medio de textos latinos históricos adaptados y graduados según las necesidades del aprendizaje de manera que el alumno adquiera la competencia elemental para la comprensión y el comentario de textos de historiadores latinos.
CE7	Lectura y análisis de los principales historiadores romanos en traducciones modernas de sus obras. La selección de autores incluye los principales historiadores romanos: César, Salustio, Tito Livio y Tácito.

CE8	Familiarizar al alumno con la metodología científica que hace posible el conocimiento histórico a partir de las evidencias materiales de época clásica, atendiendo igualmente a sus conexiones con las culturas del Próximo Oriente antiguo.
CE9	Capacidad de buscar y gestionar recursos bibliográficos de Arqueología Clásica.
CE10	Capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de la cultura clásica.
CE11	Conocimiento e identificación de las realizaciones materiales llevadas a cabo por las culturas griega y romana.
CE12	Comprensión de la importancia de la Arqueología Clásica como uno de las principales referentes de la civilización occidental.
CE13	Aprehensión Global de la sucesión diacrónica de los distintos sistemas escriturarios de alfabeto latino.
CE14	Acercamiento a la tripartición paleografía de lectura, paleografía de análisis y paleografía como Historia global de los fenómenos escriturarios en su dimensión social.
CE15	Desarrollar herramientas y aptitudes para acceder a las fuentes primarias de información histórica.
CE16	Capacitaciones de gestión de la información, de organización, de planificación, de análisis y de síntesis para la Prehistoria Universal.
CE17	Conocimiento de la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades humanas del Próximo Oriente, Grecia, el mundo helenístico y Roma en la Antigüedad.
CE18	Análisis e interpretación de las diversas fuentes históricas para el conocimiento de la Historia Antigua.
CE19	Capacidad de interpretar y analizar las sociedades antiguas del mundo proximo-oriental, griego, helenístico y romano.
CE20	Conocimiento de la interrelación entre conflictos y aculturación en el mundo medieval, con especial atención a las relaciones entre el Islam y la Cristiandad.
CE21	Conocimiento de las estructuras económicas y sociales del mundo medieval.
CE22	Conocimiento del rol jugado por las estructuras 'estatales' en el desarrollo histórico del mundo medieval.
CE23	Conocimiento de la conciencia de sí mismos de los seres humanos en la Edad Media y de sus implicaciones para la creación de formas de pensamiento y creación artística en general.
CE24	Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado, y de los factores y causas que motivan los cambios dentro de la estructura diacrónica general del pasado y de una perspectiva comparada entre la historia europea y la historia universal en la época moderna
CE25	Capacidad de leer textos historiográficos o documentos originales en la propia lengua, transcribir, resumir y catalogar información de forma pertinente,

	identificándolos y utilizándolos apropiadamente como fuentes de información para la investigación histórica, en particular de la Hª Moderna.
CE26	Conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas como fuentes de información para la investigación histórica, en particular de la Hª Moderna.
CE27	Capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de las diversas sociedades y culturas contemporáneas.
CE28	Capacidad de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por los puntos de vista que se derivan de tradiciones históricas y culturales distintas en las sociedades contemporáneas.
CE29	Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades contemporáneas.
CE30	Capacitaciones de gestión de la información, de organización, de planificación, de análisis y de síntesis para la Prehistoria de España.
CE31	Conocimiento de la estructura diacrónica general de la Prehistoria de España.
CE32	Conocimiento de la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades humanas en la Península Ibérica durante la época Antigua, en su evolución espacio-temporal y en los factores de cambio.
CE33	Análisis e interpretación de las diversas fuentes históricas para el conocimiento de la Historia Antigua de la Península Ibérica.
CE34	Compresión de los procesos de feudalización e islamización en la España Medieval.
CE35	Diversidad territorial y temporal en los procesos históricos en la Edad Media.
CE36	Conocimiento de las fuentes para el estudio de la Edad Media Hispana.
CE37	Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado, y de los factores y causas que motivan los cambios dentro de la estructura diacrónica general del pasado y de una perspectiva comparada entre la historia hispana moderna, la europea y la historia universal.
CE38	Conocimiento y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas como fuentes de información para la investigación histórica aplicada a la Edad moderna hispana.
CE39	Capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de la sociedad y cultura contemporánea hispana, apreciando los diferentes factores y procesos de cambio en su sucesión diacrónica.
CE40	Capacidad de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por los puntos de vista derivados de tradiciones históricas y culturales distintas y que conviven actualmente en nuestro país.
CE41	Resaltar el papel de la mujer en la evolución de los acontecimientos y circunstancias que dan sentido a la época contemporánea española.

CE42	Aprendizaje de las principales tendencias historiográficas desde la Ilustración a nuestros días.
CE43	Capacidad de articular la evolución historiográfica en el ámbito de la evolución epistemológica de las distintas disciplinas históricas y de los debates científicos, filosóficos e ideológicos más generales.
CE44	Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de una problemática histórica o técnico-metodológica específica.
CE45	Capacidad de dominio de las metodologías de análisis adquiridas dentro una problemática histórica o técnico-metodológica específica.
CE46	Capacidad de síntesis desde los conocimientos adquiridos en el desarrollo de una problemática histórica o técnico-metodológica específica.
CE47	Capacidad de elaborar conclusiones desde los conocimientos adquiridos en el desarrollo de una problemática histórica o técnico-metodológica específica.
CE48	Capacidad de exposición y defensa oral desde los conocimientos adquiridos en el desarrollo de una problemática histórica o técnico-metodológica específica.
CE49	Capacidad de adquirir conocimientos complementarios y específicos en el ámbito de la Prehistoria Universal.
CE50	Capacidad de adquirir conocimientos complementarios y específicos en el ámbito de la Prehistoria de España.
CE51	Capacidad de adquirir conocimientos complementarios y específicos en el ámbito de la Historia Antigua Universal.
CE52	Capacidad de adquirir conocimientos complementarios y específicos en el ámbito de la Historia Medieval de España.
CE53	Capacidad de adquirir conocimientos complementarios y específicos en el ámbito de la Historia Moderna Universal.
CE54	Capacidad de adquirir conocimientos complementarios y específicos en el ámbito de la Historia Moderna de España.
CE55	Capacidad de adquirir conocimientos complementarios y específicos en el ámbito de la Historia Contemporánea Universal
CE56	Capacidad de adquirir conocimientos complementarios y específicos en el ámbito de la Historia Contemporánea de España.
CE57	Capacidad de adquirir conocimientos complementarios y específicos en el ámbito de la Arqueología.
CE58	Capacidad de adquirir conocimientos complementarios y específicos en el ámbito de las Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Fuente: elaboración propia. Datos: Universidad de Málaga (2023a).

2.3. Competencias de la asignatura

Las competencias de la asignatura *Geografía descriptiva del mundo: el marco geográfico* (Tabla 9) responden a los criterios de coherencia, pertinencia y alineación con la memoria de verificación del Grado en Historia (Universidad de Málaga, 2023a). La delimitación de un número reducido de competencias (Tabla 9), ya establecidas en la citada memoria de verificación, permite una aplicación realista, evaluable y directamente vinculada a los contenidos y metodologías de la asignatura, evitando una formulación excesivamente genérica o difícilmente operativa.

En este marco, la asignatura contribuye específicamente al desarrollo de la capacidad para interpretar y analizar las sociedades en su dimensión espaciotemporal (CG10), para reconocer la utilidad del conocimiento geográfico en el estudio de la historia (CG13), y para gestionar y elaborar información estadística y cartográfica con rigor académico (CE1). Paralelamente, estas competencias se orientan a una proyección profesional aplicada, especialmente en el ámbito de las administraciones públicas y en contextos internacionales (CG11). Esta selección garantiza la trazabilidad entre competencias, contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación, asegurando la coherencia interna de la asignatura dentro del plan de estudios y su adecuación a los criterios establecidos en la memoria de verificación.

Tabla 9. Competencias de la asignatura

Código	Competencia Básica (CB)
CG10	Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades en su dimensión espacio temporal.
CG11	Estar cualificado para desempeñar tareas específicas de los cuerpos técnicos de la Administraciones Públicas naciones e internacionales, especialmente en las europeas.
CG13	Ser capaces de reconocer la aplicación y la utilidad de los conocimientos geográficos en el estudio de la Historia.
CE1	Ser capaz de gestionar y elaborar la información estadística y cartográfica.

Fuente: elaboración propia. Datos: Universidad de Málaga (2023a). En la Memoria de Verificación, también se menciona CG3, pero solo aplica a la asignatura de *Geografía de España. Marco Geográfico y Métodos de Análisis de las Fuentes de Información Geográfica*.

En coherencia con este marco, y considerando que las competencias básicas son comunes a todos los títulos de un mismo nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), la práctica docente de la asignatura integrará dichas competencias en coherencia con su carácter introductorio, formativo y transversal.

A través de las actividades de aula, el trabajo autónomo y la evaluación continua, se favorecerá que el estudiantado adquiera y comprenda conocimientos fundamentales y actualizados (CB1), los aplique de manera razonada mediante la argumentación y la resolución de problemas (CB2), interprete información relevante con criterio crítico y reflexivo (CB3), comunique adecuadamente resultados, ideas y conclusiones a públicos diversos (CB4), y desarrolle progresivamente la autonomía necesaria para su formación académica y profesional futura (CB5).

3. Programación

3.1. Marco de implementación

La programación que se presenta está fundamentada en una experiencia docente continuada en la asignatura *Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico* del Grado en Historia de la Universidad de Málaga, impartida durante siete cursos académicos entre 2018 y 2026, con un total de 329,1 horas de docencia directa. Esta trayectoria ha permitido adquirir un conocimiento profundo de la ubicación curricular de la asignatura y de su función en el plan de estudios.

La docencia se ha desarrollado en un marco de coordinación estable, siempre bajo la dirección de la doctora Susana Navarro Rodríguez (Profesora Titular de Universidad), con quien el trabajo conjunto ha sido fluido, constructivo y plenamente alineado con los objetivos formativos de la asignatura. Desde esta perspectiva, se asume que la labor docente no se ejerce de manera aislada, sino como parte de un proyecto colectivo, en el que el profesorado comparte responsabilidades, criterios y compromisos en beneficio de la coherencia formativa del título. En este contexto, la programación se formula desde el principio de continuidad con el modelo vigente y con la labor desarrollada por la coordinación docente, reconociendo su valor y consolidación, y se apoya en una reflexión estratégica orientada a la mejora progresiva. Este planteamiento proporciona el marco para articular la organización de un temario consolidado, detallado en la Sección 3.2.

Si bien la organización del temario consolidado responde a un modelo estable, contrastado y plenamente operativo, la programación docente no puede concebirse como un esquema cerrado ni inmutable. La propia dinámica universitaria, la evolución de los planes de estudio, los cambios en los perfiles del estudiantado y la incorporación progresiva de nuevas metodologías y recursos docentes hacen necesario contemplar ajustes razonados a medio (Martínez-Hernández, 2025). Por este motivo, junto con el desarrollo de la programación consolidada, se incorpora el apartado 3.3, dedicado a la adaptación a un posible escenario de cambio, entendido no como una ruptura con el modelo vigente, sino como un proceso gradual, reflexivo y coherente de actualización. Este planteamiento permite anticipar líneas de mejora compatibles con la estructura actual de la asignatura, garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad, la flexibilidad y la capacidad de evolución en el marco del proyecto docente.

En consecuencia, la programación se formula desde el escenario más realista y responsable, que es el de la continuidad del modelo actualmente implantado, plenamente coherente con la memoria del título y con la estructura vigente del plan de estudios. Este planteamiento garantiza la estabilidad, la coherencia curricular y el respeto al trabajo desarrollado por la coordinación docente y el conjunto del equipo responsable de la asignatura. No obstante, de manera complementaria y siempre en estricta alineación con lo establecido en la memoria del grado, se incorporan propuestas de adaptación concebidas como posibles líneas de evolución futura, orientadas a la mejora progresiva de la docencia sin comprometer la identidad, los objetivos formativos ni la coherencia académica de la asignatura.

Finalmente, este modelo de programación permite compatibilizar la necesaria coordinación entre grupos con la autonomía docente, incluso en aquellos casos en los que cada grupo es impartido por un único profesor. De este modo, cada docente puede desarrollar sus propias estrategias metodológicas, estilos de explicación y criterios de aplicación, siempre dentro de un marco común definido por el temario, la organización de la asignatura y el sistema de evaluación. Este equilibrio garantiza, al mismo tiempo, coherencia académica, homogeneidad formativa y respeto a la diversidad docente en el desarrollo de la asignatura. Asimismo, el candidato debe asumir la responsabilidad de contribuir activamente a este marco común, aportando propuestas de mejora y actualización que puedan ser compartidas, coordinadas y, en su caso, lideradas desde una posición de coordinación docente.

3.2. Organización del temario

3.2.1. Presentación del temario consolidado

En la Tabla 10 se recoge el temario consolidado de la asignatura, que se viene desarrollando de forma continua en todos (normalmente tres) los grupos desde que el candidato asumió su docencia en el curso académico 2017-2018.

Tabla 10. Temario consolidado de la asignatura

Bloque	Tema	Título
Geografía general	Tema 1	La influencia del medio en el devenir de las sociedades
	Tema 2	El conocimiento general sobre el medio físico
	Tema 3	El medio humano y organización regional del espacio mundial *
Geografía regional	Tema 4	Europa, Rusia y los estados postsoviéticos
	Tema 5	Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda
	Tema 6	América Latina
	Tema 7	Norte de África, Próximo y Medio Oriente

Fuente: elaboración propia. Nota: * Se mantienen los contenidos previstos, incorporándose únicamente una breve introducción a los principios básicos y generales de la caracterización del medio humano (geografía humana), con un propósito contextual. Esta introducción sigue un planteamiento similar al del medio físico —aunque con un nivel de detalle menor— y resulta necesaria para el desarrollo posterior de dichos contenidos en cada espacio regional.

El temario consolidado de la asignatura se estructura de acuerdo con los contenidos formativos establecidos en la Memoria de Verificación del Grado en Historia (Universidad de Málaga, 2023a) y responde a la doble orientación en Geografía general y Geografía regional que define el perfil introductorio de la materia. Esta organización permite garantizar una progresión lógica desde los fundamentos generales del espacio geográfico hasta el análisis comparado de los grandes conjuntos territoriales del mundo, favoreciendo una comprensión integrada del espacio como marco de los procesos históricos. El subtítulo de la asignatura y el marco geográfico justifican la necesidad de considerar el espacio geográfico como un elemento estructurante en el análisis de los procesos históricos.

El Bloque I, dedicado a la Geografía general, proporciona al alumnado los conceptos básicos necesarios para interpretar la relación entre el medio físico y las sociedades humanas, así como para comprender los grandes espacios del sistema-mundo desde una perspectiva global. Este bloque cumple una función vertebradora al sentar las bases conceptuales imprescindibles para el análisis regional posterior y para el desarrollo de las competencias vinculadas a la interpretación espaciotemporal (CG10), al reconocimiento de la utilidad del conocimiento geográfico en el estudio histórico (CG13) y a la gestión de la información cartográfica y estadística (CE1).

El Bloque II, centrado en la Geografía regional, permite aplicar dichos fundamentos al estudio comparado de los principales conjuntos territoriales del planeta, integrando las dimensiones físicas, humanas, económicas y geopolíticas. Este enfoque regional responde directamente a los objetivos de delimitación de grandes áreas geográficas; al análisis de la población, sus espacios y articulaciones; al estudio de los sistemas de asentamiento y de las actividades económicas; así como a la comprensión de las grandes líneas de la geopolítica mundial, tal como se recoge en la memoria de verificación.

La selección de los ámbitos regionales responde a los contenidos y enfoques priorizados por la coordinación del Grado en Historia, tal como se recoge en el apartado de competencias de la titulación. En este sentido, las eventuales omisiones se deben a la necesidad de ajustar el temario a los espacios, procesos y tradiciones historiográficas que el plan de estudios considera esenciales para la formación del historiador. No obstante, en el bloque de Geografía general se adopta un enfoque global que permite abordar el espacio mundial sin restricciones regionales y ofrece una visión integradora del sistema territorial planetario. Por otra parte, la propuesta descrita en el apartado 3.3 plantea explícitamente la posibilidad de superar progresivamente esta limitación mediante futuras actualizaciones del temario, en coherencia con la evolución del grado y con los escenarios de adaptación previstos en la programación.

En este marco, la estructura del temario favorece la articulación entre el espacio, la sociedad y el tiempo como eje central del análisis histórico, proporcionando al estudiante las bases territoriales necesarias para interpretar los procesos históricos en distintas escalas. De este modo, el temario se alinea plenamente con las competencias generales del grado vinculadas al razonamiento crítico (CG30), a la interpretación espacio-temporal de las sociedades (CG10) y a la comprensión de la diversidad histórica y cultural (CG6), así como con las competencias específicas relacionadas con la gestión y utilización de la información geográfica y cartográfica (CE1).

En conjunto, el temario consolidado responde a los criterios de coherencia curricular, pertinencia formativa y viabilidad docente, garantizando su adecuación al perfil del Grado en Historia, su alineación con la memoria de verificación y su contribución efectiva al desarrollo de las competencias previstas para la asignatura. Aunque la selección de ámbitos regionales implica la omisión de algunas áreas —como Asia oriental y meridional o el África subsahariana—, dichas ausencias obedecen a la necesidad de priorizar aquellos espacios cuya presencia y tratamiento en el propio plan de estudios resultan más consolidados. Estas limitaciones se ven parcialmente compensadas por el bloque de Geografía general.

3.2.2. Programación temporal de la asignatura

La programación de la asignatura se estructura en quince (15) semanas y treinta (30) sesiones. Es importante aclarar que la distribución de las sesiones teóricas y prácticas está determinada por la coordinación del Grado, que establece un calendario común para titulaciones con varios grupos y define tanto el inicio de las prácticas como la organización de los grupos grandes y pequeños.

El desarrollo de la docencia teórica se organiza durante las siete primeras semanas del semestre (Tabla 11), con un total de catorce sesiones impartidas en grupo grande, de acuerdo con las directrices establecidas por la coordinación del Grado. Este bloque inicial se centra exclusivamente en la formación teórica, quedando la docencia práctica programada a partir de la semana 8.

Tabla 11. Cronograma. Semanas 1 a 7

Semana	Sesión	Enfoque	Tema	Sección
1	1	Teoría	Tema 1	Fundamentos del análisis geográfico
1	2	Teoría	Tema 1	Los paradigmas geográficos y su aplicación en la historia
2	3	Teoría	Tema 2	La organización macroescalar de la superficie terrestre
2	4	Teoría	Tema 2	Estructura, modelado y evolución del relieve
3	5	Teoría	Tema 2	Factores y elementos del clima
3	6	Teoría	Tema 2	La clasificación y distribución de los climas
4	7	Teoría	Tema 2	Las aguas oceánicas y continentales
4	8	Teoría	Tema 2	Biomas y paisajes naturales
5	9	Teoría	Tema 3	Estructura y dinámica de la población
5	10	Teoría	Tema 3	Organización de las actividades humanas
6	11	Teoría	Tema 3	Los espacios y sus articulaciones
6	12	Teoría	Tema 3	Las crisis ambientales en la historia
7	13	Teoría	Tema 3	Introducción a la geografía regional del mundo
7	14	Teoría	Tema 3	Desarrollo y sostenibilidad en un contexto de globalización

Fuente: elaboración propia. Nota: Todas las sesiones de teoría se imparten en grupo grande. Las prácticas comienzan en la semana 8 según las directrices de la coordinación del Grado para titulaciones con varios grupos; por ello, en esta primera tabla solo aparece la docencia de teoría.

Durante la semana 1 se introduce el Tema 1, dedicado a los fundamentos conceptuales de la Geografía. En la primera sesión se abordan los fundamentos del análisis geográfico, proporcionando al alumnado las bases epistemológicas y metodológicas de la disciplina (Haggett, 1994; Tambassi & Tanca, 2021). En este contexto, se trabajan los principios geográficos clásicos — localización, distribución, causalidad, relación e interdependencia, así como evolución y cambio— como herramientas básicas para la interpretación del espacio geográfico (Harvey, 1983). Asimismo, se introduce el concepto de escala como elemento central del análisis geográfico (Ge et al., 2019), diferenciando entre la escala de captura, la de representación y la de manifestación de los fenómenos geográficos, y subrayando su influencia en la interpretación y la comparación de los procesos espaciales (Strahler, 2013).

La segunda sesión se dedica al estudio de los principales paradigmas del pensamiento geográfico y su aplicación a lo largo de la historia, abordando de manera específica el determinismo ambiental y el posibilismo geográfico como enfoques clásicos para interpretar la relación entre el medio físico y las sociedades humanas (Ortega Varcárcel, 2001). Si bien el enfoque adoptado se sitúa más próximo al posibilismo geográfico, se enfatiza especialmente el estudio detallado del medio físico, dado que se trata de la asignatura del plan de estudios en la que dicho componente se aborda con mayor profundidad, al menos de manera general. En ese sentido, se introduce la perspectiva temporal propuesta por Fernand Braudel (Braudel, 1949), distinguiendo entre el tiempo corto de los acontecimientos, el tiempo medio de las coyunturas y el tiempo largo de las estructuras, con el fin de dotar al alumnado de un marco analítico adecuado para comprender los procesos geográficos y territoriales en su dimensión histórica.

La semana 2 da comienzo al Tema 2, centrado en los componentes físicos del sistema terrestre desde una visión moderna de la geografía física (Arbogast, 2014; Strahler, 2013). En la tercera sesión se aborda la organización macroescalar de la superficie terrestre, analizando la disposición general de los continentes y los océanos, así como las grandes unidades estructurales del planeta (Tarbuck & Lutgens, 2005). Este enfoque se apoya en la consideración de las escalas del tiempo geológico, fundamentales para comprender la génesis y evolución de las grandes formas del relieve y para distinguir entre estructuras heredadas y procesos activos (López Bermúdez et al., 1992; Lutgens et al., 2017). En este contexto, se introducen los principios geológicos básicos —superposición de estratos, relaciones de corte oblicuo, datación relativa, parsimonia y actualismo— como herramientas interpretativas esenciales para la reconstrucción de la historia geomorfológica del territorio y la lectura del paisaje como archivo de procesos pasados y presentes (Jain, 2014). La cuarta sesión se dedica a la estructura, al modelado y a la evolución del relieve, y centra el análisis en las escalas de la unidad morfoestructural y del paisaje (Slaymaker et al., 2021). El relieve se estudia como resultado de la interacción entre la estructura geológica, la litología, el clima y los agentes geomorfológicos, con especial énfasis en los relieves estructurales condicionados por factores litológicos y climáticos (Huggett & Shuttleworth, 2023).

En la semana 3, el Tema 2 continúa con el análisis de la atmósfera y el clima desde un enfoque sistémico (Gil Olcina & Olcina Cantos, 2017). La quinta sesión se orienta al estudio de los factores y elementos del clima, con especial atención a su funcionamiento a escala macroescalar y regional, y con énfasis en aquellos que controlan la distribución espacial de las temperaturas y las precipitaciones, tales como la latitud, la altitud, la proximidad al mar, la circulación atmosférica general o las corrientes marinas, así como en la interacción entre dichos factores y los principales elementos climáticos (Barry & Chorley, 1968). La sexta sesión se dedica a la clasificación y distribución de los climas, proporcionando un marco explicativo de la diversidad climática a escala global. Como referencia principal se utiliza la clasificación climática de Köppen (Beck et al., 2018; Köppen, 1918; Kottek et al., 2006), por ser la más conocida y utilizada, así como por su capacidad para integrar variables térmicas y pluviométricas y establecer relaciones entre el clima, la vegetación y los paisajes naturales.

La semana 4 se centra en el estudio de los subsistemas hidrológicos y biogeográficos. En la séptima sesión se analizan las aguas oceánicas y continentales, prestando especial atención a la distribución de los océanos, a la dinámica de las corrientes marinas y a su papel en la regulación de los climas a escala regional y global (Garrison & Ellis, 2014). También se estudian las aguas continentales a través del ciclo hidrológico, considerando los procesos de evaporación, precipitación, escorrentía, infiltración y almacenamiento (Ward & Robinson, 1999). En este marco, se introduce la cuenca hidrográfica como unidad básica de análisis territorial, junto con el estudio de los recursos hídricos, su importancia para la navegación, el abastecimiento y, en determinados contextos, la producción de energía, así como el papel fundamental de las aguas subterráneas en aquellas regiones donde los recursos superficiales son escasos (Arnold, 2025). La octava sesión se dedica a la biogeografía y centra el análisis en la distribución de los grandes biomas del planeta (Lomolino et al., 2016). Se establece una relación explícita entre los climas y las grandes formaciones vegetales, analizando cómo las condiciones térmicas y pluviométricas determinan la organización espacial de los biomas a escala global (Gutiérrez-Hernández & García, 2021). Este enfoque permite comprender los biomas como grandes unidades biogeográficas relativamente homogéneas, y los paisajes naturales como el resultado visible de la interacción entre clima, vegetación y otros factores ecológicos y geográficos (Olson et al., 2001), sentando las bases conceptuales necesarias para abordar posteriormente las transformaciones ambientales de origen antrópico.

Durante la semana 5, la sesión 9, que marca el inicio del Tema 3, se dedica al estudio de la estructura y dinámica de la población, introduciendo al alumnado en el análisis demográfico como un componente clave para la comprensión de los territorios (Thomas, 2024). Se abordan los principales indicadores demográficos —distribución, densidad, estructura por edades y sexos— así como los procesos fundamentales que explican su evolución espacial y temporal, tales como la natalidad, la mortalidad y las migraciones (Reques Velasco, 2011). En este contexto, la transición demográfica se presenta como modelo explicativo de referencia, útil para interpretar los cambios en los regímenes demográficos y los contrastes entre distintas regiones del mundo, desde una perspectiva comparada y multiescalar (Caldwell, 2006). En la sesión 10 se aborda la organización de las actividades humanas, analizando la localización y la distribución espacial de las principales actividades económicas (Alonso Logroño et al., 2022). Se otorga especial importancia a las actividades primarias y secundarias, atendiendo a su relación con los condicionantes físicos del territorio, a la disponibilidad de recursos y a los procesos históricos de organización del espacio productivo (Fouberg & Murphy, 2020). Las actividades terciarias también se analizan, aunque desde una perspectiva predominantemente histórica, más que mediante un estudio detallado de sus formas más recientes. Este enfoque permite comprender las transformaciones territoriales asociadas a los modelos productivos en cada momento histórico.

La semana 6 continúa con el desarrollo del Tema 3. En la sesión 11 se trabajan los espacios y sus articulaciones, entendidos como sistemas territoriales interrelacionados. Se analizan las relaciones funcionales entre distintos tipos de espacios —urbanos, rurales, etc.—, así como los flujos de personas, mercancías, capital e información que los conectan (Khanna, 2016). Este enfoque permite comprender el territorio como una red dinámica de relaciones jerarquizadas, organizada a distintas

escalas y sujeta a procesos continuos de reorganización. En la sesión 12 se introduce una reflexión sobre las crisis ambientales a lo largo de la historia, que aborda la interacción entre las sociedades humanas y el medio ambiente desde una perspectiva histórica (Hazen & Sutton, 2025). Se analizan situaciones de degradación ambiental, colapso o adaptación, poniendo de relieve el papel combinado de los condicionantes naturales y de la acción humana, y estableciendo conexiones con los desafíos ambientales contemporáneos (Caradonna, 2019). Este enfoque se inspira claramente en las aportaciones de Jared Diamond sobre los procesos de colapso, adaptación y sostenibilidad de las sociedades humanas, en particular en sus análisis sobre el papel de los condicionantes ambientales, las decisiones sociales y los contextos históricos en la trayectoria de las civilizaciones (Diamond, 2012). Más recientemente, Jiménez Espejo & Soto Chica (2025) han abierto un campo muy fructífero en esta dirección que convendría desarrollar más en el futuro.

Durante la semana 7, el Tema 3 se orienta hacia una visión integradora del espacio mundial. En la sesión 13 se ofrece una introducción a la geografía regional del mundo (Fouberg & Moseley, 2018; Johnson, 2015; Méndez & Molinero, 2009; Pulsipher et al., 2017), abordando los criterios y métodos de regionalización, así como el análisis de las grandes regiones del planeta como construcciones geográficas resultantes de la combinación de factores físicos, humanos, económicos y políticos (Azcárate Luxán et al., 2016). Finalmente, la sesión 14 se dedica al estudio del desarrollo y la sostenibilidad en un contexto de globalización, abordando los rasgos fundamentales del desarrollo y del subdesarrollo (Azcárate Luxán et al., 2010), así como los procesos de emergencia económica y las desigualdades territoriales a distintas escalas. Se analizan los principales indicadores y dimensiones del desarrollo, junto con las teorías explicativas clásicas y contemporáneas —desde los enfoques desarrollistas y de la modernización hasta las perspectivas críticas sobre la dependencia y el desarrollo desigual—, incorporando el concepto de sostenibilidad como marco integrador de las dimensiones económica, social y ambiental (West & Watson, 2018). Esta sesión cierra el bloque teórico de la asignatura con una perspectiva sintética y crítica, conectando los contenidos trabajados a lo largo del curso con los grandes procesos globales contemporáneos (Khanna, 2016; Méndez, 2018).

La segunda parte del semestre, correspondiente a las semanas 8 a 15 (Tabla 12), combina de forma sistemática docencia teórica y práctica, de acuerdo con la planificación común establecida por la coordinación del Grado. Esta organización fija un único día semanal de prácticas para todos los grupos, mientras que las sesiones teóricas continúan impartándose en grupo grande. En aquellas semanas que incluyen actividades en el aula de informática, la docencia práctica se estructura en dos turnos, correspondientes a grupos reducidos, con el fin de garantizar el acceso efectivo a los recursos tecnológicos.

La semana 8 marca el inicio de las actividades prácticas. En la sesión 15 se introduce al alumnado en la búsqueda y gestión de información científica, proporcionando herramientas básicas para la localización, selección y organización de fuentes académicas, orientadas a la selección de publicaciones sobre geografía y medio ambiente (Bauer, 2009; Kumpulainen & Seppänen, 2022; Pautasso, 2013). Se tiene en cuenta, además, que el alumnado del Grado en Historia será instruido en otras asignaturas en el uso de distintos sistemas de búsqueda y bases de datos propias de su

disciplina, muchas de ellas más centradas en literatura académica en español (e.g. Dialnet), por lo que esta sesión se centra en la adaptación de dichas competencias al ámbito geográfico y ambiental, priorizando la localización de artículos científicos en bases de datos de referencia como Web of Science, Scopus y EBSCO Historical Abstracts, así como en el aprendizaje de técnicas para extraer de los títulos, palabras clave y resúmenes la información esencial para la selección y comprensión de la literatura relevante (Carey et al., 2020). Esta semana se completa con la sesión 16, de carácter teórico, en la que se inicia el Tema 4 con el estudio de los condicionantes y las posibilidades del medio físico (Azcárate Luxán & Sánchez Sánchez, 2013), lo que establece el marco general de la interacción entre la naturaleza y la sociedad en el territorio europeo.

Tabla 12. Cronograma. Semanas 8 a 15

Semana	Sesión	Enfoque	Tema	Sección
8	15	Práctica	—	Búsqueda y gestión de información científica
8	16	Teoría	Tema 4	Condicionantes y posibilidades del medio físico
9	17	Práctica	—	Argumentación académica, gestión de citas y referencias
9	18	Teoría	Tema 4	Actividades humanas y organización del espacio
10	19	Práctica	—	Introducción a los geovisores
10	20	Teoría	Tema 5	Condicionantes y posibilidades del medio físico
11	21	Práctica	—	Búsqueda y captura de edición geográfica
11	22	Teoría	Tema 5	Actividades humanas y organización del espacio
12	23	Práctica	—	Edición y representación de mapas
12	24	Teoría	Tema 6	Condicionantes y posibilidades del medio físico
13	25	Práctica	—	Edición y representación de mapas
13	26	Teoría	Tema 6	Actividades humanas y organización del espacio
14	27	Práctica	—	Storytelling con mapas: narrativas espaciales
14	28	Teoría	Tema 7	Condicionantes y posibilidades del medio físico
15	29	Práctica	—	Storytelling con mapas: narrativas espaciales
15	30	Teoría	Tema 7	Actividades humanas y organización del espacio

Fuente: elaboración propia. Nota: Esta distribución responde a la planificación común establecida por la coordinación del Grado, que fija un único día de prácticas por semana para todos los grupos. Todas las sesiones de teoría se imparten en grupo grande. En las semanas que incluyen sesiones en el aula de informática, la docencia práctica se organiza en dos turnos, cada uno correspondiente a un grupo reducido, a fin de garantizar el acceso efectivo a los recursos informáticos.

Durante la semana 9, la sesión práctica 17 se dedica a la argumentación académica y a la gestión de citas y referencias, reforzando competencias transversales vinculadas a la escritura científica y al uso riguroso de la información (Mensch & Kording, 2017). El alumnado trabaja la construcción de textos coherentes, la integración de fuentes en el discurso académico y la elaboración de listas de referencias, utilizando para ello [Mendeley Reference Manager](#) y Mendeley Cite como herramientas de gestión bibliográfica y apoyándose en los videotutoriales del canal de YouTube [Geografía Operativa](#) (desarrollado por el candidato) como plataforma de aprendizaje. La sesión 18, de carácter teórico, continúa con el desarrollo del Tema 4, centrando el análisis en la organización del espacio

humano en Europa, Rusia y los Estados postsoviéticos. Se estudian los principales patrones de poblamiento, la distribución de la población, los sistemas productivos, las redes urbanas y las infraestructuras, así como los contrastes territoriales heredados de los procesos históricos y de las transformaciones políticas y económicas recientes (López Palomeque & Plaza Gutiérrez, 2019). A su vez, se introducen nociones básicas de geografía política, abordando la configuración de los Estados, las fronteras, los procesos de integración y fragmentación territorial y su influencia en la organización del espacio regional (Marcu, 2021; Plaza Gutiérrez, 2021).

En la semana 10, la sesión práctica 19 introduce al alumnado en el uso de geovisores cartográficos como herramientas de consulta, edición, representación y análisis geográfico, así como en la difusión de información espacial a través de plataformas digitales (Neumann, 2008). Se comienza con una aproximación básica mediante [Google Earth](#) y, posteriormente, se trabaja preferentemente con [ArcGIS Online](#), debido a su elevada usabilidad y a la potencia de sus herramientas multipropósito (Bajjali, 2023; Carpenter et al., 2024). A través de estas plataformas, el alumnado aprende a visualizar información física y humana a distintas escalas, interpretar mapas temáticos y explorar datos espaciales de carácter ambiental, demográfico y económico (Carter, 2023). La sesión 20, correspondiente al inicio del Tema 5, se orienta al estudio de Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda desde la perspectiva del medio físico (Méndez & Molinero, 2009). Se analizan las grandes unidades de relieve, los climas dominantes, las redes hidrográficas y los principales biomas, prestando especial atención a la influencia de estos factores en la configuración de los paisajes y en las posibilidades de ocupación humana del territorio.

Durante la semana 11, la sesión práctica 21 se centra en la búsqueda y captura de información geográfica, introduciendo al alumnado en la obtención de cartografía digital, capas temáticas y datos espaciales procedentes de fuentes oficiales y plataformas abiertas (Carter, 2023). Se presta especial atención a las posibilidades que ofrece el [Living Atlas de ArcGIS Online](#) como repositorio integrado de información ambiental, demográfica y territorial a distintas escalas. De manera complementaria, se introduce el uso del archivo cartográfico histórico de la [David Rumsey Map Collection](#) para el análisis comparativo de mapas antiguos y contemporáneos. La sesión teórica 22 continúa con el Tema 5, que aborda las actividades humanas y la organización del espacio en Norteamérica y Oceanía, en especial en Estados Unidos y Australia. Se analizan los modelos de poblamiento, la estructura de las economías regionales, la urbanización, las redes de transporte y la articulación territorial, destacando las diferencias entre los espacios más dinámicos y los de menor integración económica (Azcarate Luxán et al., 2008).

En la semana 12, la sesión práctica 23 se dedica a la edición y representación de mapas, trabajando en principios fundamentales de cartografía temática, selección de variables, simbología, escalas y diseño gráfico (Carpenter et al., 2024; Carter, 2023). Estas actividades se desarrollan fundamentalmente mediante ArcGIS Online, por tratarse de una plataforma especialmente accesible para el alumnado y que, tras varios años de experimentación con diferentes herramientas cartográficas (QGIS, ArcMap, etc.) en el Grado, ha demostrado encajar de forma eficaz con las competencias y necesidades formativas del estudiantado. El alumnado elabora mapas sencillos que integran información física y humana para la interpretación territorial. La sesión 24, de carácter

teórico, inicia el Tema 6 con el estudio de América Latina desde el punto de vista del medio físico. Se analizan las grandes unidades de relieve, como cordilleras y mesetas, las principales cuencas hidrográficas, la diversidad climática y la riqueza ambiental del subcontinente, destacando su influencia en la configuración de los paisajes y en las formas de ocupación humana (Méndez & Molinero, 2009).

Durante la semana 13, la sesión práctica 25 continúa profundizando en la edición y representación cartográfica, incorporando mapas colaborativos y representaciones de procesos territoriales, como la distribución de la población o de las actividades económicas. Se enfatiza que la potencia de estas herramientas, combinada con su relativa facilidad de uso, favorece que el alumnado perciba su aplicabilidad directa en su propio campo de estudio, lo que estimula la transferencia de competencias geográficas a investigaciones de carácter histórico. La sesión teórica 26 completa el desarrollo del Tema 6 mediante el análisis de las actividades humanas y de la organización del espacio en América Latina. Se estudian los procesos de urbanización, las desigualdades territoriales, los sistemas productivos agrarios, extractivos e industriales, así como las transformaciones recientes del territorio vinculadas a la globalización (Azcárate Luxán et al., 2009; Cairo Carou, 2023).

En la semana 14, la sesión práctica 27 introduce el *storytelling* con mapas y trabaja la construcción de narrativas espaciales que combinan cartografía, textos e imágenes para comunicar procesos geográficos complejos de forma clara y estructurada (Carroll, 2025). El alumnado comienza a desarrollar pequeños proyectos de narración geográfica incorporando todos los recursos de la plataforma [ArcGIS StoryMaps](#). La sesión teórica 28 inicia el Tema 7 con el estudio del medio físico del Norte de África y del Próximo y Medio Oriente (Braudel, 1949; Méndez & Molinero, 2009). Se analizan los climas áridos y semiáridos, la escasez de recursos hídricos, la presencia de grandes desiertos y los principales relieves, así como su influencia en los paisajes y en las limitaciones para la ocupación humana.

Finalmente, en la semana 15, la sesión práctica 29 continúa el trabajo de *storytelling* con mapas, profundizando en la elaboración de narrativas espaciales aplicadas a distintas regiones del mundo y a problemáticas territoriales concretas. Se profundiza en las estrategias de diseño narrativo, organización de la información espacial y comunicación visual, abordando aspectos como la secuenciación de contenidos, la selección de mapas y recursos gráficos más adecuados, y la construcción de relatos coherentes que integren variables físicas y humanas (Carroll, 2025). El alumnado aplica estas estrategias para desarrollar narrativas espaciales sobre distintas regiones del mundo y sobre problemáticas territoriales específicas, y culmina la sesión con la publicación de una historia breve en la plataforma ArcGIS StoryMaps. El Tema 7 finaliza con el estudio de los patrones de poblamiento, la estructura económica, la urbanización acelerada, los conflictos territoriales y la gestión de los recursos naturales, con especial atención al papel estratégico del agua y de los recursos energéticos (Martín Roda, 2021), así como a la influencia de los factores culturales y religiosos, en particular del islam, en la configuración del territorio y de las sociedades (Azcárate Luxán et al., 2009; Urdiales Viedma, 2021).

3.2.3. Bibliografía seleccionada del temario

El desarrollo del temario se nutre de numerosas referencias bibliográficas y fuentes científicas y docentes, que se revisan y actualizan de forma continua en cada curso académico, con el fin de incorporar enfoques recientes, avances conceptuales y nuevas aportaciones relevantes para la disciplina, tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior.

En este apartado se presenta únicamente una selección representativa de la bibliografía utilizada, correspondiente a las obras más generales, amplias y actualizadas de referencia, dado que los materiales elaborados por el profesorado integran y sintetizan un volumen de fuentes considerablemente más amplio. Cabe señalar, no obstante, que en el ámbito de la geografía general y regional del mundo no abundan las referencias muy recientes, por lo que se priorizan aquellas obras consolidadas que siguen siendo fundamentales para la comprensión de los espacios regionales.

La bibliografía seleccionada es la siguiente:

- Arbogast, A. (2014). *Discovering Physical Geography*. Wiley: Hoboken, Hoboken, New Jersey.
- Azcárate Luxán, B., Azcárate Luxán, M., & Sánchez Sánche, J. (2016). *Grandes regiones de la tierra: Naturaleza y sociedades*. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): Madrid.
- Azcárate Luxán, B., Azcárate Luxán, M. V., & Sánchez Sánchez, J. (2010). *Geografía regional del mundo: desarrollo, subdesarrollo y países emergentes*. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): Madrid.
- Azcárate Luxán, Blanca., Azcárate Luxán, M. Victoria., & Sánchez Sánchez, J. (2008). *Grandes espacios geográficos: el mundo desarrollado*. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): Madrid.
- Azcárate Luxán, Blanca., Azcarate Luxán, M. Victoria., & Sánchez Sánchez, J. (2009). *Grandes espacios geográficos: subdesarrollo y países emergentes*. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): Madrid.
- Azcárate Luxán, M., & Sánchez Sánchez, J. (2013). *Geografía de Europa*. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): Madrid.
- Carter, C. (2023). *Introduction to Human Geography Using ArcGIS Online*. Esri Press: Redlands, California.
- Johnson, D. et al. (2014). *World Regional Geography: A Development Approach*. Pearson: Harlow, United Kingdom.
- Fouberg, E. H., et al. (2017). *Understanding World Regional Geography*. Wiley: Hoboken, New Jersey
- Fouberg, E. H., & Murphy, A. B. (2020). *Human Geography*. Wiley: Hoboken, New Jersey.
- Haggett, P. (1994). *Geografía. Una síntesis moderna*. Omega: Barcelona.
- López Palomeque, F., & Plaza Gutiérrez, J. I. (2019). *Geografía de Europa. Estructuras procesos y dinámicas*. Tirant lo Blanch: Valencia.

- Méndez, R., & Molinero, F. (2009). *Espacios y sociedades: Introducción a la geografía regional del mundo*. Ariel: Barcelona.
- Mihelic Pulsipher, L. et al. (2017). *World Regional Geography: Global Patterns, Local Lives*. W.H.Freeman & Co Ltd: San Francisco.
- Ortega Varcárcel, J. (2001). *Los horizontes de la Geografía. Teoría de la Geografía*. Ariel.Plaza Gutiérrez, J. Ignacio. (2021). *Geopolítica de la Unión Europea*. Síntesis.Strahler, A. H. (2013). *Introducing Physical Geography* (6th ed.). Wiley: Hoboken, New Jersey.
- West, R., & Watson, A. (2018). *World regional geography workbook*. Wiley: Hoboken, New Jersey.

Para la Geografía general, resulta esencial la obra de Haggett (1994), que ofrece una síntesis integradora y sorprendentemente vigente de los principales conceptos y enfoques de la disciplina. En el ámbito de la geografía física, destaca el manual de Strahler (2013), que ofrece una visión sistemática y actualizada de los procesos físicos del sistema terrestre.

En cuanto a la geografía regional del mundo, sobresalen las obras de Méndez y Molinero (2009) y el conjunto de manuales de Azcárate Luxán y colaboradores de la UNED, que proporcionan una visión estructurada, comparada y coherente de los grandes espacios regionales y de sus dinámicas físicas, humanas y económicas. Estas obras, aunque fundamentales, también comienzan a evidenciar la necesidad de actualización ante los profundos cambios territoriales y geopolíticos de las últimas décadas.

Merece una mención especial el manual de Carter (2023), *Introduction to Human Geography Using ArcGIS Online*, por su gran utilidad como recurso didáctico aplicado, al integrar de forma eficaz los contenidos de geografía humana con el uso de cartografía digital interactiva, lo que facilita la comprensión de los procesos territoriales mediante el análisis práctico de datos espaciales. Este enfoque permite, además, actualizar y complementar los contenidos obsoletos de los manuales más clásicos.

3.3. Adaptación hacia un escenario de cambio

Si bien la programación presentada en el apartado anterior se fundamenta en un modelo consolidado y plenamente operativo, resulta necesario situarla en el contexto de las reflexiones recientes sobre la organización de la docencia geográfica en el ámbito universitario.

Diversos estudios han puesto de manifiesto la fuerte inercia estructural que caracteriza a numerosas asignaturas de geografía regional y general, en las que se reproducen esquemas temáticos heredados, organizados en bloques territoriales clásicos y mantenidos en el tiempo más por la continuidad institucional que por una revisión sistemática de sus fundamentos formativos (Arias-García, 2025). Esta tendencia se ve reforzada por prácticas docentes tradicionales centradas en la transmisión de contenidos cerrados, que persisten incluso en contextos de transformación metodológica y tecnológica, debido a factores culturales, organizativos y pedagógicos propios del sistema universitario.

Esta inercia curricular no implica necesariamente la inadecuación de los modelos consolidados, sino la necesidad de que estos sean periódicamente evaluados, justificados y ajustados de manera consciente. En este sentido, la continuidad puede constituir una base sólida para la formación del alumnado, siempre que vaya acompañada de procesos de revisión reflexiva que permitan su actualización progresiva. Desde esta perspectiva, la programación presentada se concibe como un modelo contrastado y eficaz en el marco del Grado en Historia, pero abierto a una evolución gradual orientada a reforzar su coherencia académica, su claridad conceptual y su adecuación a las necesidades formativas actuales.

3.3.1. Líneas de ajuste propuestas en la organización del temario

Las líneas de ajuste se plantean como adaptaciones graduales dentro de la estructura consolidada en dos bloques —Geografía general y Geografía regional—, que ha demostrado ser adecuada para la formación introductoria del alumnado del Grado en Historia.

- Una primera línea de ajuste consiste en revisar la denominación de la asignatura. La experiencia docente acumulada evidencia que el temario desarrollado integra de forma sistemática fundamentos de geografía general, análisis del medio físico, organización del espacio humano, aproximaciones regionales y nociones de geografía política, superando un enfoque meramente descriptivo del mundo (Arias-García, 2025). En este sentido, la denominación vigente, plenamente coherente con el contexto en el que fue concebida (Casas Torres, 1979), podría no reflejar en la actualidad la amplitud conceptual y formativa de los contenidos abordados. Una eventual revisión del nombre de la asignatura permitiría alinearla con mayor precisión con su enfoque real, reforzando su coherencia académica y su comprensión por parte del alumnado, sin implicar modificaciones sustanciales en su estructura ni en sus objetivos formativos.
- En segundo lugar, se contempla una posible ampliación progresiva de los ámbitos regionales abordados, al hilo de los manuales de referencia nacionales (Azcárate Luxán et al., 2010) e internacionales (West & Watson, 2018), incorporando en el futuro espacios actualmente no incluidos de forma específica, siempre que las condiciones curriculares y temporales lo permitan, con el fin de completar una visión sistemática del conjunto del mundo, aunque sea de manera breve y sintética. Paralelamente, se plantea otorgar un mayor peso relativo a los espacios de Eurasia y del mundo mediterráneo, por su centralidad histórica, geopolítica y cultural, y porque en estos ámbitos se aborda la mayor parte del temario del propio Grado en Historia (Universidad de Málaga, 2023a), de modo que la asignatura contribuya de forma más directa y coherente a dicha formación.
- En tercer lugar, se propone una evolución progresiva en la organización de la docencia práctica, orientada a incrementar su presencia activa a lo largo del semestre y no únicamente en la segunda mitad de la asignatura. La literatura reciente en didáctica de la Geografía subraya explícitamente las limitaciones de los modelos centrados casi exclusivamente en la transmisión de contenidos y la tendencia a relegar las actividades prácticas a bloques finales del curso. Frente a ello, se defiende la incorporación sistemática de estrategias como el aprendizaje basado en problemas, el desarrollo de pequeños proyectos aplicados, el análisis

de casos territoriales concretos, la interpretación guiada de cartografía y datos espaciales, así como el uso integrado de herramientas digitales como apoyo al razonamiento geográfico (Martínez-Hernández, 2025).

- En cuarto lugar, incorporación progresiva de salidas de campo como recurso didáctico complementario, orientadas al análisis directo del medio físico y de los paisajes, que incluyen un itinerario por los Montes de Málaga, el entorno de Antequera y el Torcal, así como visitas al Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. En particular, la visita al Torcal de Antequera y su entorno, resulta especialmente ilustrativa al permitir comprender de forma integrada numerosos procesos explicados en el bloque de geografía general y su expresión regional en el ámbito mediterráneo (García de la Vega, 2019), mientras que el Jardín Botánico constituye un recurso idóneo para el trabajo aplicado sobre biomas y formaciones vegetales, reforzando la relación entre clima, vegetación y paisajes naturales (García Márquez, 2017).

En este sentido, resulta especialmente relevante el diseño de actividades que integren el uso de sistemas multiplataforma, como ArcGIS Online (o Google Earth), la consulta de bases de datos académicas y la gestión de referencias bibliográficas en Mendeley Reference Manager (o Zotero), lo que exige que el alumnado trabaje de forma articulada entre diversos entornos digitales. Este tránsito necesario entre plataformas fomenta procesos de selección, interpretación y síntesis de la información, dificulta la automatización completa de las tareas mediante herramientas de inteligencia artificial generativa y favorece un aprendizaje más reflexivo y autónomo. Al mismo tiempo, se promoverá un uso responsable y complementario de estas herramientas (De la Riva Picatoste, 2024), entendidas como apoyo a la organización del trabajo académico y a la productividad, pero no como sustituto de la reflexión crítica ni del proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, se plantea, como línea de adaptación futura, la introducción progresiva de actividades prácticas sencillas desde las primeras semanas del semestre, que acompañen el desarrollo teórico de los contenidos, manteniendo, al mismo tiempo, el bloque práctico principal a partir de la semana 8, conforme a la planificación coordinada del Grado.

3.3.2. Aplicación progresiva en la práctica docente como fase de transición

En los últimos años, el candidato ha ido implementando progresivamente estos cambios, que se desarrollan de manera complementaria al temario formal mediante ejemplos aplicados, actividades prácticas y recursos digitales.

En concreto, se están implementando las siguientes acciones:

- Refuerzo de los contenidos generales sobre el conjunto del mundo, con el objetivo de garantizar una cobertura global sistemática, al tiempo que se otorga un mayor peso explicativo a los espacios de Eurasia y del mundo mediterráneo por su centralidad histórica, geopolítica y cultural en la formación del historiador.
- Mayor énfasis en la explicación de cómo los condicionantes geográficos —relieve, clima, recursos naturales, accesibilidad y organización del espacio— contribuyen a interpretar los procesos históricos en cada etapa, y al análisis de su influencia en la formación de

sociedades, economías y estructuras territoriales. En este sentido, se presta especial atención al papel de la agricultura, al aprovechamiento de los recursos naturales y a las actividades de transformación como elementos clave en la configuración histórica de los territorios, así como a la influencia del medio en la expansión y el dominio de los imperios y en la evolución demográfica de las poblaciones (Diamond, 1997), frente a un enfoque centrado exclusivamente en la descripción del mundo actual.

- Fomento activo de la participación del alumnado en las sesiones teóricas, mediante preguntas guiadas, intervenciones frecuentes y dinámicas de interacción en el aula, con el objetivo de humanizar el espacio docente y reforzar el contacto oral como elemento central del proceso de aprendizaje. Esta estrategia permite, además, conocer mejor al estudiantado, identificar sus intereses, dificultades y ritmos de aprendizaje, y adaptar de forma más ajustada la explicación de los contenidos a sus necesidades formativas.
- Utilización sistemática de bases de datos académicas especializadas (WoS, Scopus, etc.) y de gestores bibliográficos como Mendeley, mediante actividades diseñadas para que el alumnado deba localizar información en fuentes concretas y trabajar con herramientas que, en la actualidad, no pueden ser replicadas de forma irreflexiva por sistemas de inteligencia artificial generativa. Este planteamiento no persigue ir en contra de dichas herramientas, sino evitar un uso acrítico de sus funcionalidades y fomentar procesos reales de búsqueda, selección y organización de la información científica.
- Uso intensivo de plataformas cartográficas digitales, como ArcGIS Online, mediante tareas que requieren la edición, representación, análisis y publicación de información espacial en entornos interactivos específicos. Estas actividades exigen una manipulación directa de datos geográficos y una toma de decisiones cartográficas que no pueden automatizarse por completo mediante sistemas de inteligencia artificial generativa, lo que refuerza el aprendizaje práctico y el razonamiento espacial. Al igual que en el caso anterior, su finalidad no es restringir el uso de la IA, sino evitar una dependencia pasiva de estas herramientas y promover competencias aplicadas reales.
- Integración de herramientas de narración espacial digital, como ArcGIS StoryMaps, como estrategia para favorecer la implicación del alumnado en la construcción y comunicación de contenidos geográficos, culminando en la presentación y defensa oral de las historias elaboradas. Este proceso potencia la evocación activa de los contenidos, reconocida en la psicología del aprendizaje como un mecanismo fundamental para consolidar la comprensión y la memoria a largo plazo.
- Incorporación orientada de herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo complementario al trabajo académico, especialmente para tareas de organización de información, mejora de la productividad o exploración preliminar de ideas, promoviendo siempre un uso responsable que no sustituya la reflexión crítica, el razonamiento geográfico ni el proceso de aprendizaje autónomo del alumnado. Este uso se acompaña de pautas claras del profesorado, que incluyen el trabajo con *prompts* adecuados, la identificación de posibles sesgos y la verificación de la información generada, con el fin de desarrollar una actitud crítica hacia estas tecnologías y evitar dependencias acríticas o usos inadecuados.

Este enfoque responde a las recomendaciones de la literatura sobre procesos de aprendizaje (Ruiz Martín, 2020), que destaca la importancia del aprendizaje significativo a través de la evocación activa de los contenidos y su transferencia a contextos diversos, y, al mismo tiempo, subraya la necesidad de que los procesos de innovación y actualización se desarrollen de manera reflexiva, progresiva y compatible con los modelos existentes, evitando transformaciones abruptas que puedan afectar la estabilidad pedagógica y organizativa. A su vez, cualquier ajuste se desarrolla en coordinación con el equipo docente responsable de la asignatura y en coherencia con las directrices del Grado en Historia y con la memoria de verificación, garantizando la homogeneidad formativa entre los grupos y el respeto al marco curricular vigente.

En conjunto, esta estrategia de adaptación progresiva permite compatibilizar la solidez de un modelo docente contrastado con la revisión crítica necesaria de sus estructuras, favoreciendo una evolución coherente, realista y sostenible de la asignatura en el contexto universitario actual.

4. Práctica docente

4.1. Principios

La propuesta docente de la asignatura se apoya, en primer lugar, en el valor explicativo de la Geografía como disciplina imprescindible para la comprensión de los procesos históricos. En segundo lugar, se fundamenta en la experiencia docente continuada del candidato en la asignatura desde 2018 hasta 2026. A través de esta experiencia, primero a partir de la práctica docente, sin un respaldo sistemático desde las ciencias del aprendizaje; y, en los últimos años, también mediante la consulta de literatura especializada sobre psicología del aprendizaje, se han ido identificando, contrastando y verificando las conexiones con los principios de esta disciplina (Schunk, 2020). Estos permiten diseñar experiencias formativas orientadas a un aprendizaje profundo, significativo y transferible.

4.1.1. La dimensión geográfica de los procesos históricos

La Geografía constituye una herramienta esencial para la interpretación de los procesos históricos, al proporcionar el marco espacial en el que se desarrollan las sociedades humanas y los condicionantes físicos, económicos y territoriales que influyen en su evolución (Benko & Strohmayr, 1995).

El espacio geográfico, como elemento estructurante, condiciona, orienta y, en muchos casos, explica dinámicas sociales, económicas y políticas a lo largo del tiempo (Santos, 2000). Desde esta perspectiva, resulta fundamental abordar y explicar las geografías propias de cada época histórica, entendidas como configuraciones territoriales cambiantes que reflejan la interacción entre el medio físico, la organización del espacio y las sociedades humanas en distintos contextos temporales. Estas geografías deben interpretarse teniendo en cuenta que la influencia relativa de los distintos factores geográficos varía a lo largo del tiempo y que, en función del desarrollo tecnológico, también cambian los recursos aprovechables, las formas de ocupación del territorio y los modelos

productivos. En efecto, el análisis geográfico permite comprender cómo factores como el relieve, el clima, la disponibilidad de recursos naturales, las redes hidrográficas o la accesibilidad territorial influyen en la localización de asentamientos, en el desarrollo de sistemas agrarios, en la aparición de actividades de transformación y en la configuración de estructuras de poder. Asimismo, estos condicionantes han desempeñado un papel fundamental en la expansión, consolidación y declive de imperios, en la organización de las rutas comerciales y en los patrones de poblamiento y evolución demográfica. En este sentido, el análisis conjunto de los factores geográficos e históricos favorece la construcción de narrativas territoriales integradas («historias del lugar»), tal como proponen los enfoques de la historia ambiental y la geografía histórica (Williams, 1994).

La Figura 6 representa la Geografía como una disciplina integradora que combina tres dimensiones fundamentales (Strahler, 2013).

Figura 6. Matriz tridimensional de las perspectivas geográficas

Fuente: Strahler (2013).

De acuerdo con la Figura 6, la perspectiva espacial, articulada en torno al lugar, el espacio y la escala; los distintos dominios de síntesis, que incluyen las dinámicas humanas, las dinámicas ambientales y las interacciones entre la sociedad y el medio físico; y las formas de representación espacial, como los mapas, las descripciones, los modelos, los SIG y los procesos cognitivos asociados a la comprensión del espacio. En conjunto, el modelo muestra que el conocimiento geográfico no se limita a describir, sino que explica procesos a partir de la relación entre el medio físico, las sociedades humanas y la organización del espacio. Este enfoque respalda una concepción del espacio como elemento estructurante de los procesos históricos. Además, permite integrar factores naturales y humanos para interpretar fenómenos como la agricultura, la evolución demográfica, la expansión de imperios o la organización económica, y justifica el uso de herramientas cartográficas y digitales como apoyo al análisis histórico.

Desde esta perspectiva, la Geografía aporta una lectura esencial de los procesos históricos, coherente con enfoques de larga duración que subrayan la importancia de los marcos territoriales en la trayectoria de las sociedades (Braudel, 1949). La integración de contenidos de Geografía general y regional en la formación del historiador permite, por tanto, dotar al alumnado de herramientas analíticas para interpretar las interacciones entre el medio físico, la organización del espacio y las dinámicas humanas en diferentes contextos históricos.

Aunque el término «descriptiva» forma parte de la denominación de la asignatura, esta se orienta a superar una visión meramente descriptiva del mundo contemporáneo y a promover una comprensión explicativa del espacio como factor clave en la historia (García Ruiz & Jiménez López, 2005). Este enfoque refuerza la capacidad del alumnado para analizar procesos históricos complejos desde una perspectiva espacial integrada, lo que favorece una lectura más profunda y contextualizada de los acontecimientos y transformaciones a lo largo del tiempo.

4.1.2. Aprendizaje significativo y transferencia del conocimiento

Como se menciona al inicio de la sección 4, el diseño metodológico de la práctica docente se fundamenta tanto en la experiencia docente acumulada como en los principios de la psicología del aprendizaje, que destacan la importancia de promover un aprendizaje profundo y significativo. En este marco, la metodología se apoya en estrategias ampliamente validadas por la investigación educativa, como el aprendizaje significativo basado en los conocimientos previos del alumnado, la práctica espaciada en el tiempo, la evocación activa de la información, el uso formativo de cuestionarios de evaluación y la transferencia del conocimiento a contextos diversos, consideradas elementos centrales para la consolidación de aprendizajes duraderos (Ruiz Martín, 2020).

El aprendizaje significativo es aquel en el que los nuevos contenidos se comprenden e integran en la estructura de conocimientos preexistentes (Ausubel, 1968; Bryce & Blown, 2024), en lugar de adquirirse mediante una memorización aislada (Figura 7).

Figura 7. Teoría del aprendizaje significativo

Fuente: Fermín M. González modificada a partir de Novak et al. (1985). Extraído en [Antoni Ballester](#). Nota: Diagrama presentando el aprendizaje significativo como adquisición de nuevos conocimientos mediante su inclusión en conceptos ya existentes en la estructura cognitiva (1), y el aprendizaje memorístico por repetición mecánica como almacenamiento aislado de los elementos de conocimiento en la estructura cognitiva (2).

Por tanto, el aprendizaje significativo parte de los conocimientos previos del alumnado, que sirven de base para la incorporación e integración de nuevos contenidos en la estructura cognitiva (Ausubel, 2000). En el contexto de la asignatura, esta integración se favorece al relacionar los contenidos geográficos con hechos, procesos y narrativas históricas, así como al vincular la localización de lugares y topónimos con hitos y acontecimientos relevantes, lo que facilita su comprensión y retención. Cuanto más sólidos y relevantes sean estos conocimientos iniciales, más profundo y duradero será el aprendizaje.

La práctica espaciada es una de las estrategias más eficaces para promover el aprendizaje significativo (Cepeda et al., 2006; Mawson & Kang, 2025). Este principio sostiene que el aprendizaje es más eficaz cuando las sesiones de estudio o de recuperación de información se distribuyen a lo largo del tiempo, en lugar de concentrarse en periodos intensivos. La exposición reiterada a los contenidos en distintos momentos favorece la reorganización de la memoria, reduce el olvido y permite reforzar progresivamente las conexiones conceptuales (Kang, 2016).

La Figura 8 ilustra el efecto de la práctica espaciada sobre la retención del aprendizaje, mostrando cómo las reexposiciones distribuidas en el tiempo reducen progresivamente la tasa de olvido y refuerzan la consolidación de los contenidos en la memoria a largo plazo. En el contexto de esta asignatura, este principio se traduce en una estrategia que valora explícitamente la repetición de los conceptos clave a lo largo del semestre, de modo que estos se revisan en distintas sesiones y bloques temáticos. Cada nueva iteración no consiste en una mera reproducción del contenido, sino en su abordaje desde perspectivas complementarias o mediante ejemplos aplicados a distintos espacios regionales, lo que favorece una comprensión más profunda y duradera. De este modo, la repetición espaciada se convierte en una estrategia didáctica para reforzar los aprendizajes fundamentales y facilitar su transferencia a nuevos contextos geográficos e históricos.

Figura 8. Efecto de la práctica espaciada en el aprendizaje

Fuente: Adaptado de [Brainscape](#).

En el contexto docente de la asignatura, esta estrategia se materializa mediante la revisión periódica de conceptos fundamentales en clase, la reintroducción de contenidos previamente trabajados en nuevas unidades temáticas y, de forma sistemática, mediante preguntas planteadas al inicio de cada sesión sobre contenidos ya abordados, muchas de las cuales coinciden con cuestiones que posteriormente formarán parte de las pruebas de evaluación, promoviendo así una retención más sólida y duradera.

El siguiente paso es la evocación. La evocación, entendida como el proceso de recuperar activamente la información previamente aprendida (Chi, 1994), ha demostrado ser una de las estrategias más eficaces para fortalecer la memoria a largo plazo y mejorar la comprensión conceptual (Ruiz Martín, 2020). Actividades que exigen al alumnado explicar contenidos con sus propias palabras, participar oralmente en clase, relatar narrativas o aplicar conceptos a casos concretos favorecen este proceso de recuperación activa y autoexplicación, especialmente cuando se guían de forma estructurada (De La Hoz et al., 2023).

En relación con los instrumentos de evaluación, los cuestionarios tipo test, cuando se diseñan adecuadamente, constituyen una herramienta eficaz no solo para medir el aprendizaje, sino también para potenciarlo. Se conciben como un instrumento de evaluación formativa con retroalimentación espaciada en cada una de las sesiones. La investigación en psicología educativa ha mostrado que la realización frecuente de pruebas breves y diferidas favorece la evocación activa

de los contenidos y mejora la retención a largo plazo, fenómeno conocido como *testing effect* (Adesope et al., 2017; Roediger & Karpicke, 2006; Yang et al., 2021). Además, este tipo de evaluación permite proporcionar retroalimentación inmediata, identificar concepciones erróneas y reforzar de manera sistemática los conceptos clave. Lejos de promover un aprendizaje superficial, los cuestionarios bien estructurados pueden evaluar diversos niveles de comprensión, incluyendo la aplicación de conceptos, el análisis de relaciones espaciales y la interpretación de procesos geográficos, y se alinean con los objetivos de aprendizaje significativo.

Por su parte, la transferencia del aprendizaje implica la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas o diferentes de aquellas en las que se adquirieron inicialmente (Perkins & Salomon, 1992). En el contexto de la asignatura, esta transferencia se fomenta mediante el análisis comparativo de regiones, la interpretación de procesos históricos desde una perspectiva geográfica, el uso de herramientas cartográficas en distintos contextos territoriales y la elaboración de proyectos que integran variables físicas y humanas. De este modo, el alumnado no solo adquiere conocimientos específicos, sino que también desarrolla la capacidad de utilizar los principios geográficos como herramientas analíticas en su formación histórica.

En conclusión, la práctica docente se orienta hacia el aprendizaje significativo a través de la práctica espaciada, la evocación activa, la evaluación formativa y la transferencia, con el objetivo de que el alumnado del Grado en Historia aplique los conocimientos geográficos adquiridos al análisis de los procesos históricos, tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas. Este enfoque pretende no solo transmitir contenidos geográficos, sino también fomentar una comprensión profunda del espacio en relación con los procesos históricos y promover aprendizajes duraderos y aplicables. Por ello, el éxito de la práctica docente dependerá, más allá de la evaluación sumativa reflejada en las calificaciones, de su capacidad para articular de manera efectiva la Geografía con el análisis histórico que vertebra el plan de estudios del Grado en Historia. Parte de estos estudiantes, además, probablemente ejercerán como docentes de Geografía en educación secundaria.

4.2. Métodos

4.2.1. Lección magistral

La lección magistral constituye uno de los métodos docentes de la asignatura, especialmente para el desarrollo de las sesiones teóricas impartidas en grupo grande.

Este formato permite presentar de manera estructurada los contenidos fundamentales de la geografía general y regional, facilitando al alumnado una visión global y coherente de los principales conceptos, procesos y marcos interpretativos necesarios para comprender el espacio como elemento clave en los procesos históricos.

El alumnado del Grado en Historia está ampliamente familiarizado con este sistema de enseñanza, que forma parte de la tradición universitaria en las disciplinas humanísticas y sociales (Bligh, 1978). No obstante, su aplicación en esta asignatura no se concibe como una exposición unidireccional de contenidos, sino como una lección magistral de carácter participativo, orientada

a fomentar la implicación activa del estudiantado mediante preguntas guiadas, intervenciones frecuentes y el diálogo en el aula (Iglesias-Soilán et al., 2024). Esta dinámica permite reforzar la evocación de conocimientos previos, detectar posibles dificultades de comprensión y promover una construcción progresiva del aprendizaje.

En el contexto actual de la enseñanza universitaria orientada al desarrollo de competencias, la lección magistral ha sido objeto de críticas y revisiones, al considerarse insuficiente cuando se emplea de forma exclusivamente unidireccional (Gatica-Saavedra & Rubí-González, 2020). A ello se suma la creciente problemática de la atención sostenida en el aula, condicionada por el uso intensivo de dispositivos digitales y por cambios en los hábitos de aprendizaje del estudiantado (Deng et al., 2024; Dontre, 2021; Ophir et al., 2009).

Consciente de estos retos, la práctica docente integra estrategias para mantener la atención y participación del alumnado (Prince, 2004), como la alternancia de explicaciones breves con preguntas, el uso de ejemplos aplicados, la incorporación de recursos visuales dinámicos y la conexión constante de los contenidos con procesos históricos conocidos por el alumnado. En este sentido, la lección magistral se apoya de forma sistemática en recursos multimedia (Mayer & Moreno, 2003), tales como mapas, imágenes satelitales, esquemas, gráficos, vídeos y representaciones cartográficas digitales. Dado el carácter eminentemente visual y espacial de la Geografía (Baker et al., 2015). Estos apoyos resultan especialmente relevantes para facilitar la comprensión de los procesos territoriales y conectar los contenidos teóricos con ejemplos concretos.

De este modo, la lección magistral se configura como una herramienta flexible que combina la exposición rigurosa de los contenidos con la participación del alumnado y el uso de recursos visuales y digitales propios de la disciplina geográfica, adaptándose a las exigencias actuales de la enseñanza por competencias y a las limitaciones derivadas de la curva de atención del alumnado en el aula.

Además, se pretende otorgar un valor añadido a la lección magistral, de manera que los contenidos objeto de evaluación, aun estando recogidos en los materiales de referencia, se trabajen y expliquen de forma sistemática en el aula, reforzando su comprensión mediante ejemplos, comentarios y actividades participativas. De este modo, la asistencia y participación en clase se convierten en un elemento clave para consolidar los aprendizajes y preparar adecuadamente las evaluaciones.

Una de las innovaciones que presenta la lección magistral es la incorporación de [ArcGIS StoryMaps](#) (Carroll, 2025) para la presentación de los temas (Figura 9), de modo que, en coherencia con las actividades prácticas, el profesorado predica con el ejemplo y muestra en contextos reales la herramienta cuyo uso se solicita posteriormente al alumnado. Esta plataforma permite integrar narrativas textuales con mapas interactivos, imágenes y otros recursos multimedia para la comunicación de contenidos geográficos, mediante formatos como el desplazamiento continuo (scroll), líneas de tiempo, presentaciones inmersivas, recorridos virtuales y secuencias narrativas estructuradas.

Figura 9. Uso de ArcGIS StoryMaps en lecciones magistrales

Fuente: elaboración propia.

4.2.2. Materiales de referencia

Se entiende por material de referencia el conjunto de contenidos proporcionados por el profesorado que constituyen la base fundamental para el seguimiento de la asignatura y sobre los cuales se articula el proceso de aprendizaje y evaluación. Este material orienta el estudio del alumnado y delimita los contenidos objeto de evaluación.

El profesorado aporta la totalidad de los materiales de referencia utilizados en la asignatura. El principal recurso son los temarios desarrollados por el profesor a partir de la bibliografía especializada, que estructuran los contenidos teóricos de la materia. Estos se complementan con dos mapas generales de referencia —uno físico y otro político—, junto con diversos mapas temáticos vinculados a los distintos bloques del programa, así como con las observaciones y aportaciones realizadas en los foros de la asignatura y los comentarios surgidos en las sesiones presenciales, centrados en los contenidos trabajados en clase.

Se concede especial importancia a la calidad y claridad de los materiales preparados, dado que, por la naturaleza de algunos grupos (horario de tarde), parte del alumnado presenta dificultades para asistir regularmente a las clases presenciales por motivos laborales u otras circunstancias, por lo que se procura ofrecer recursos completos, rigurosos y accesibles que permitan un seguimiento adecuado de la asignatura. La Figura 10 muestra un fragmento del tema 4.

Se procurará que el alumnado pueda seguir la asignatura y prepararse para la evaluación principalmente con los materiales proporcionados, sin necesidad de recurrir obligatoriamente a la bibliografía. Esta orientación responde a que, en general, el estudiantado muestra una limitada predisposición a ampliar sus contenidos mediante lecturas adicionales.

Figura 10. Extracto del Tema 4: Europa, Rusia y los estados postsoviéticos

Asignatura: Geografía descriptiva del mundo: el marco geográfico

Profesor (Grupo B): Oliver Gutiérrez Hernández

Tema 4: Europa, Rusia y los estados postsoviéticos.

Material docente

Atendiendo al criterio de mayor tradición, que en la actualidad constituye una convención ampliamente aceptada, los límites clásicos de Europa son (Figura 2):

- **Por el oeste**, el océano Atlántico, con varias islas, con Islandia, pero no con Groenlandia, con las islas británicas;
- **Por el este**, la línea de crestas de los Urales y el eje que, en prolongación de éstos, por el río Ural llega al mar Caspio;
- **Por el norte**, la parte del océano Glacial Ártico que ocupa el archipiélago de Svalbard junto con el Spitzberg, el mar de Barents, la isla de Nueva Zembla y el reborde oeste del mar de Kara.
- **Por el sur**, el Mediterráneo con todas sus islas, el mar Negro y el Cáucaso —pero ¿hay que considerar como límite la cordillera del Gran Cáucaso o la del Pequeño Cáucaso, con lo que toda la Caucasia sería Europa? No hay consenso.

Figura 2. Los límites de Europa.

Fuente: elaboración propia. Nota: Este criterio no abarca toda el área de Rusia ni la de los países postsoviéticos en Asia.

En la malla de meridianos y paralelos, la península occidental de Eurasia queda situada **entre los 60º de longitud oriental y los 10º de longitud occidental; entre los 36º y 71º latitud Norte**. Casi toda Europa queda, pues, dentro de la **zona templada** y en una **situación periférica (excéntrica)** respecto de la **mayor masa continua de tierras emergidas del mundo: Eurasia y África, unidas por el istmo de Suez**; aunque, desde un **punto de vista etnocéntrico (eurocéntrico)**, se haya considerado que Europa presenta una situación céntrica.

Europa tiene, como resultado de los límites indicados, una extensión de **10,5 millones de km²** —casi una octava parte del conjunto de las tierras emergidas— y en este territorio habitan unos **740 millones** de personas, cifra que representa en torno al 12 % de la población mundial, proporción que tiende a disminuir debido al mayor ritmo de crecimiento de la población de las otras grandes regiones del mundo. Si se contabiliza la población que vive en la totalidad de los territorios de los Estados europeos, incluyendo, por lo tanto, a los residentes en territorios no europeos de algunos de ellos (en particular, Rusia y Turquía), la cifra total se sitúa en torno a 845 millones de habitantes.

Los **rasgos definitorios de Europa** como espacio geográfico, que en buena medida lo singularizan y lo diferencian del resto de las grandes regiones del mundo y confieren personalidad al viejo continente, pueden sintetizarse, al menos, en los siguientes:

4.2.3. Cuestionarios de evaluación

Los cuestionarios de evaluación también constituyen una herramienta docente fundamental en la asignatura. Se integran de manera sistemática en el desarrollo de las sesiones teóricas, complementando la clase magistral, y forman parte de las pruebas de evaluación de carácter teórico. Numerosos estudios han demostrado su efecto positivo en el aprendizaje y la retención a largo plazo, especialmente cuando se aplican de forma espaciada e incluyen retroalimentación estructurada (Adesope et al., 2017; Kang, 2016; Mawson & Kang, 2025; Roediger & Karpicke, 2006).

De manera habitual, cada clase de la asignatura comienza con una breve actividad de autoevaluación explicada en clase, en la que se formulan preguntas directamente al estudiantado sobre los contenidos abordados en sesiones anteriores (Figura 11). Esta dinámica permite activar los conocimientos previos, favorecer la evocación activa de la información y detectar posibles dificultades de comprensión antes de iniciar nuevos contenidos, además de aportar indicios que orientan el desarrollo de la sesión y favorecen una dinámica de aula más orgánica y adaptada al ritmo real del grupo.

Este método se complementa con la lección magistral participativa, lo que refuerza el aprendizaje progresivo y consolida los conceptos fundamentales a lo largo del semestre. Al recuperar de manera recurrente los contenidos en distintos momentos, los cuestionarios promueven la práctica espaciada, una estrategia ampliamente reconocida por su eficacia en la consolidación de aprendizajes a largo plazo (Kang, 2016; Mawson & Kang, 2025). Además, se considera fundamental que el alumnado aprenda también a partir del error, entendiendo este no como un fracaso, sino como una oportunidad para identificar lagunas de conocimiento y reorganizar los conceptos de forma más sólida (Soncini et al., 2024). En este sentido, en clase las preguntas no se plantean de manera estrictamente directa, sino que, cuando el estudiante muestra dificultades para responder, se ofrecen pistas progresivas orientadas a conectar con sus conocimientos previos. Este acompañamiento permite guiar el razonamiento, favorecer la reflexión y facilitar la construcción de respuestas correctas a partir de lo que el alumnado ya sabe, reforzando así el aprendizaje significativo y la comprensión profunda de los contenidos.

Conjuntamente, estas actividades sirven como simulacros de las pruebas de evaluación, familiarizando al alumnado con el formato de las preguntas, los niveles de exigencia y los tipos de razonamiento requeridos. Al mismo tiempo, permiten al docente monitorizar el nivel general de comprensión del grupo, identificar contenidos especialmente problemáticos y ajustar el ritmo del cronograma, la profundidad de las explicaciones o los ejemplos empleados en función de las necesidades reales del alumnado.

De este modo, los cuestionarios no solo cumplen una función diagnóstica y formativa, sino que también contribuyen a reducir la ansiedad ante la evaluación y a orientar el estudio de manera más eficaz. En conjunto, los cuestionarios de autoevaluación se conciben como una herramienta activa de aprendizaje, integrada en la dinámica de aula y orientada a favorecer una comprensión profunda y duradera de los contenidos geográficos en relación con los procesos históricos.

Figura 11. Ejemplos de cuestiones de autoevaluación del campus virtual

De acuerdo con el ángulo de inclinación de la Tierra representado en la figura adjunta, se está produciendo la estación lluviosa en los climas tropicales del hemisferio norte.

Instrucciones: Escoge una opción.

Nota: Penalizan los errores.

- a. Verdadero
- b. Falso

En la imagen adjunta se representa un bioma. Indica sus atributos:

Instrucciones: Escoge, al menos, una opción.

Nota: Penalizan los errores.

- a. El estrato arbustivo es rico
- b. Vientos del oeste cargados de humedad
- c. Las formaciones degradadas no evolucionan a prados
- d. Corresponde a un clima Aw
- e. Hay fanerófitas
- f. Hay estación desfavorable en verano con caída de las hojas

Fuente: elaboración propia. A partir del campus virtual de la asignatura en el curso 2025-2026.

4.2.4. Dinamización del foro del Campus virtual

Se propone un uso activo y sistemático de la herramienta de foros del Campus Virtual (Moodle), concebida no solo como un espacio para la resolución puntual de dudas, sino también como un entorno de aprendizaje complementario al aula presencial (Aida, 2023; De Wever et al., 2006; Sibgatullina et al., 2022).

En este sentido, se fomenta explícitamente que las consultas que no se formulen durante las sesiones teóricas o en las tutorías se planteen a través del foro, evitando, en la medida de lo posible, el uso de canales de comunicación privados. Esta estrategia permite que las respuestas del profesorado estén disponibles para todo el grupo, lo que favorece el aprendizaje compartido y la resolución colectiva de dudas comunes.

Además de su función de apoyo académico, el foro se utiliza para ampliar, ilustrar y reforzar los contenidos abordados en las lecciones magistrales mediante la incorporación de materiales complementarios, ejemplos aplicados, enlaces a recursos digitales, mapas, vídeos, noticias de actualidad o breves comentarios explicativos. De este modo, se favorece la conexión entre los contenidos teóricos y los casos concretos, lo que promueve una comprensión más contextualizada y reflexiva. A menudo, el foro se plantea como un espacio orientado a estimular la reflexión y el pensamiento crítico del estudiantado (Figura 12).

Figura 12. Ejemplo de dinamización del foro del campus virtual

El centro del mundo
de Gutiérrez Hernández Oliver - jueves, 18 de septiembre de 2025, 09:57

Hola:

¿Dónde está el centro del mundo?

Todas las sociedades, por muy elementales que fueran, han desarrollado conceptos y procedimientos de localización y orientación para situar sus experiencias espaciales vinculadas con las prácticas cotidianas. La noción de «centro», en relación con el espacio, es un concepto básico y universal.

El «centro» se asocia con el **espacio propio** en contraposición a una imagen global del conjunto conocido. En chino, la expresión *zhonghua* significa «civilización central» y se utiliza para designar a China misma, que se percibe como el «medio del mundo». Este tipo de representación etnocéntrica es común en muchas sociedades. Para los japoneses, el centro, conocido como *Kinai*, correspondía al área alrededor de las antiguas capitales, que representaba el corazón cultural y político de su sociedad, mientras que las provincias periféricas se denominaban *iteki* («bárbaros»). De manera similar, para los mayas, el centro se identifica con su hogar y sus campos de maíz, los cuales no solo eran fundamentales para la vida diaria, sino que también poseían un profundo significado cosmológico y religioso.

Cabe señalar que la idea de representar un «centro» en los mapas no es, ni mucho menos, un invento europeo; es una percepción espacial compartida por culturas de todo el mundo. **El mapa más antiguo de la historia** (Figura 1), conocido como «Imago Mundi», data del siglo VI a.C. y proviene de una tablilla de arcilla babilónica encontrada en la ciudad de *Sippar*, en la actual Irak. Esta tablilla muestra la visión que tenían los babilonios del mundo y coloca a la ciudad de Babilonia en el centro del mapa (Figura 2), rodeada por siete ciudades y siete islas, todo ello circundado por dos círculos que representan cuerpos de agua. Al igual que otras civilizaciones, como los griegos con Atenas o los europeos con Jerusalén, los babilonios situaban su ciudad en el centro porque era el núcleo de su vida y cosmovisión.

El mapa babilónico, aunque limitado en su representación del mundo físico, también incluye elementos míticos, como las islas que rodean Babilonia, vistas como una conexión entre la tierra y los cielos. En el reverso de la tablilla se encuentra una representación de las estrellas y constelaciones, mostrando la fusión que los babilonios hicieron entre la cartografía terrenal y celestial. Esta perspectiva única evidencia cómo muchas sociedades, desde la antigüedad, construyeron su mundo a partir de su propio «centro».

Porque, al fin y al cabo, el «centro» no es solo una noción geográfica o cultural: también puede ser íntimo, personal, afectivo. Cada quien necesita un punto desde el cual orientarse, un lugar al que volver, alguien que dé sentido al espacio.

*Tantos países /
y tu sitio en el mundo /
era mi hombro.*

Rafael Sarmentero

Seguimos.

Oliver

Fuente: elaboración propia. A partir del campus virtual de la asignatura en el curso 2025-2026.

Por otra parte, la dinamización del foro cumple una función relevante en el acompañamiento docente, al hacer visible para el alumnado la presencia activa del profesorado más allá del espacio

físico del aula (Martin & Bolliger, 2018). La plataforma se configura de manera que cada nueva entrada o respuesta se envíe automáticamente al correo electrónico institucional del estudiantado, garantizando que la información llegue de forma inmediata y no dependa de la consulta activa del Campus Virtual. Esta disponibilidad, accesibilidad y seguimiento continuo de las intervenciones contribuyen a generar un clima de confianza, a reforzar la comunicación bidireccional y a facilitar el apoyo académico, especialmente para aquellos estudiantes que presentan mayores dificultades o menor participación oral en clase.

Con el fin de fomentar un uso activo del foro, los contenidos trabajados a través de esta herramienta forman parte del material susceptible de evaluación en las pruebas de la asignatura. Esta integración en el sistema de evaluación contribuye a que el alumnado otorgue mayor relevancia académica a las intervenciones y recursos compartidos, lo que favorece una consulta regular del foro y una implicación más constante en las dinámicas de aprendizaje fuera del aula.

4.2.5. Actividades prácticas guiadas

Las actividades prácticas guiadas constituyen un componente fundamental de la asignatura y se desarrollan de manera sistemática a partir de la semana octava del semestre, especialmente en las sesiones programadas en el aula de informática.

Estas prácticas, que se llevan a cabo en las aulas de informática, con apoyo de la plataforma Moodle del Campus Virtual y el software específico, se realizan con el acompañamiento directo del profesorado, quien guía paso a paso los procedimientos, resuelve dudas en tiempo real y facilita la comprensión de las herramientas y metodologías empleadas, principalmente relacionadas con el análisis cartográfico, el uso de geovisores, la edición de mapas y la elaboración de narrativas espaciales digitales.

Para favorecer el aprendizaje autónomo y la continuidad del trabajo fuera del aula, el alumnado dispone de una plataforma con materiales estructurados que detallan explícitamente los contenidos (Figura 13), los objetivos de cada práctica y los procedimientos a seguir. Esta documentación permite que los estudiantes repasen las actividades, repitan los ejercicios y profundicen en las herramientas utilizadas de acuerdo con su propio ritmo.

Así, se promueve activamente la realización de prácticas fuera del horario presencial, lo que refuerza la adquisición progresiva de competencias digitales y geográficas. En este sentido, el candidato se apoya en el canal de YouTube Geografía Operativa, desarrollado específicamente como recurso docente, que ofrece videotutoriales explicativos sobre el uso de plataformas cartográficas, la gestión de información geográfica y la elaboración de productos espaciales. Estos recursos audiovisuales complementan las sesiones presenciales, facilitan la comprensión de los procedimientos técnicos y permiten al alumnado avanzar de forma autónoma en su aprendizaje práctico.

Este enfoque, basado en la instrucción guiada de procedimientos con apoyo de recursos audiovisuales, ha demostrado ser eficaz para el aprendizaje de competencias prácticas y digitales (Mayer, 2009).

Figura 13. Ejemplo de actividad práctica guiada del campus virtual

[Objetivos]

- Conocer la interfaz gráfica de **Google Earth**.
- **Geolocalizar** marcas de posición y rutas con Google Earth.

[Software empleado]

- Esta práctica se hace con Google Earth Pro. El software se puede descargar [aquí](#).
- También se pueden ejecutar ambas desde [PC virtuales para prácticas con software licenciado UMA](#).

[Procedimientos]

1. Abre **Google Earth** y centra la vista sobre el área de estudio (**ciudad asignada**).
2. Añade una **carpeta** en Google Earth para guardar "Marcas de posición" y "Rutas".
 - Denomina la **carpeta con el nombre de la ciudad asignada**.
3. Dentro de la carpeta, añade **siete (7) marcas de posición** en el interior de la **ciudad asignada**.
 - Las marcas de posición son de **libre elección**. Deben ser elementos claramente reconocibles en las imágenes aéreas.
 - Las marcas de posición son **elementos puntuales** identificados sobre las imágenes aéreas: edificios, plazas, parques, etc.
 - Hay que **numerar** cada posición y utilizar un **descriptor** para cada una.
4. Dentro de la misma carpeta, añade **tres (3) rutas**.
 - Las rutas son también de **libre elección**. Deben ser elementos claramente reconocibles en las imágenes aéreas.
 - Las rutas son **elementos lineales** identificados sobre las imágenes aéreas: calles, carreteras, ríos, etc.
 - Hay que **numerar** cada posición y utilizar un **descriptor** para cada una.
5. **Exporta** los resultados en **formato .kml**.

Fuente: elaboración propia. A partir del campus virtual de la asignatura en el curso 2025-2026.

4.2.6. Desarrollo del canal de YouTube Geografía Operativa

El candidato dispone del [canal de YouTube Geografía Operativa](#), concebido como un recurso docente complementario orientado al apoyo en materias relacionadas con los Sistemas de Información Geográfica, la Teledetección y las metodologías de investigación en Geografía, Ciencias del Territorio y del Medioambiente. A través de videotutoriales y materiales explicativos, el canal facilita la comprensión de procedimientos técnicos, refuerza los contenidos prácticos trabajados en el aula y promueve el aprendizaje autónomo del alumnado.

El canal, activo desde marzo de 2018, cuenta actualmente (26/01/2026) con cerca de 2.000 suscriptores y más de 613.000 visualizaciones acumuladas, lo que refleja su uso continuo como recurso formativo y su impacto más allá del ámbito estrictamente presencial. En función de las necesidades docentes, se mantienen tanto vídeos de acceso público como materiales de carácter privado o temporal, utilizados específicamente como apoyo para determinadas actividades o asignaturas (Figura 14). De manera ocasional, el canal aborda también contenidos divulgativos vinculados a la Geografía y el análisis territorial, contribuyendo a ampliar la formación del estudiantado.

Figura 14. Contenido del canal Geografía Operativa

The screenshot shows a YouTube video player interface. At the top, there is a search bar with the text "Buscar" and a microphone icon. Below the search bar is a large red logo consisting of five rounded shapes arranged in a pattern. The video title is "Mendeley reference manager" in a large, dark red font, followed by the subtitle "Cuenta de usuario y configuración" in a smaller, dark grey font. Below the title is a video player with a progress bar showing "0:02 / 25:16" and a play button. The channel name "Geografía Operativa" is displayed with a green profile picture and "1,94 K suscriptores". Below the channel name are buttons for "Estadísticas" and "Editar video". To the right of the channel name are buttons for "Me gusta", "Compartir", "Promocionar", "Guardar", and "Descargar". The video description is visible below the buttons, starting with "7,8 K visualizaciones hace 3 años #Mendeley" and "Tutorial de #Mendeley Reference Manager, un software de gestión de referencias desarrollado por Elsevier. Se utiliza para administrar y compartir trabajos de investigación y generar bibliografías para artículos académicos. ...más".

The screenshot shows a YouTube video player interface. At the top, there is a search bar with the text "Buscar" and a microphone icon. Below the search bar is a large satellite-style image of the Aral Sea, showing its significant shrinkage and fragmentation. The video title is "El declive del mar de Aral (Time lapse)" in a bold, dark grey font. Below the title is a video player with a progress bar showing "0:42 / 1:20" and a play button. The channel name "Geografía Operativa" is displayed with a green profile picture and "1,94 K suscriptores". Below the channel name are buttons for "Estadísticas" and "Editar video". To the right of the channel name are buttons for "Me gusta", "Compartir", "Promocionar", "Guardar", and "Descargar". The video description is visible below the buttons, starting with "1 K visualizaciones hace 4 años" and "Descriptor: Antiguamente, el mar de Aral era uno de los cuatro lagos más grandes del mundo, casi del tamaño de Irlanda. Está situado en Asia Central: entre Kazajistán, al norte, y, Uzbekistán, al sur. En 1959, la URSS decidió desviar parte del agua de los grandes ríos que vertían sus aguas a este gran lago interior, con el fin de desarrollar cultivos de regadío en la región. La progresiva desaparición del lago no sorprendía a los soviéticos. Ya lo habían previsto. Todo fue deliberado: era considerado 'un error de la naturaleza'. Tras la caída de la URSS, la falta de entendimiento entre los nuevos países nacidos de la escisión, impidió que se detuviera la re...más".

Fuente: elaboración propia. [Geografía Operativa](#).

4.2.7. Atención del alumnado y tutorización

El alumnado necesita saber que el profesorado está disponible cuando se requiere, especialmente en una asignatura introductoria que combina amplios contenidos teóricos con el aprendizaje de nuevas herramientas prácticas. Por ello, la atención al estudiantado se articula a través de distintos canales que permiten un acompañamiento continuo a lo largo del semestre.

En primer lugar, se favorece la interacción directa en el aula, tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas, animando al alumnado a plantear dudas, comentar los contenidos y participar activamente en las explicaciones, un aspecto que se ha demostrado altamente positivo en la enseñanza de otras áreas en relación con la percepción de autoeficacia del estudiantado (Freeman et al., 2014; Van Wart et al., 2025), y que no ha sido del todo explorado en las humanidades.

En segundo lugar, la tutorización individual se organiza de acuerdo con la normativa de la Universidad, que establece un máximo de seis horas semanales de atención, de las cuales cuatro se realizan de forma presencial en el despacho del profesorado y dos en modalidad telemática. Estas tutorías permiten abordar cuestiones académicas concretas, orientar en el estudio, resolver dificultades de aprendizaje y realizar un seguimiento personalizado del progreso del alumnado. Además, el profesor dispone de un despacho docente virtual (Figura 15) cuyo objetivo principal es coordinar todas las tutorías, evitar solapes y garantizar un acceso ordenado para todo el estudiantado matriculado en las asignaturas del mismo profesor.

Figura 15. Despacho docente virtual

Fuente: elaboración propia.

Junto a la atención presencial, el campus virtual constituye un espacio habitual de apoyo, especialmente a través del foro de la asignatura, donde se canalizan la mayoría de las consultas académicas, con el objetivo de que las respuestas resulten útiles para todo el grupo. El correo electrónico se reserva principalmente para asuntos de carácter personal o administrativo, garantizando una comunicación individualizada cuando sea necesario.

Desde el inicio del curso, el alumnado conoce con claridad las normas de funcionamiento relativas a los canales de comunicación, los horarios de atención, el respeto al horario laboral y las reglas básicas de cortesía académica, de modo que la relación docente se desarrolle en un marco de responsabilidad compartida y respeto mutuo. Aunque se respetan los horarios oficiales establecidos, se mantiene flexibilidad para atender situaciones puntuales que requieran ajustes, siempre dentro de un marco razonable y compatible con las obligaciones docentes. Este planteamiento facilita el acceso del alumnado al profesorado y refuerza el acompañamiento en su proceso de aprendizaje.

4.2.8. Atención a la diversidad funcional

La asignatura se desarrolla en coherencia con la política institucional de la Universidad de Málaga en materia de equidad, inclusión y no discriminación, orientada a garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con situaciones de discapacidad debidamente acreditadas. Este marco se rige, entre otras disposiciones, por el Reglamento 05/2025, de 22 de julio de 2025, de la Universidad de Málaga, para la equidad y la no discriminación en el ámbito universitario (Universidad de Málaga, 2025a), que establece los principios y procedimientos para la atención a la diversidad en la comunidad universitaria.

En este contexto, la atención a la diversidad se articula principalmente a través de la Oficina de Atención a la Discapacidad de la Universidad de Málaga (Figura 16), responsable de orientar al estudiantado, evaluar las necesidades específicas y proponer, cuando procede, las adaptaciones académicas correspondientes. Estas actuaciones se canalizan mediante procedimientos oficiales que garantizan la confidencialidad, la igualdad de trato y el respeto a los objetivos formativos de las asignaturas.

Figura 16. Oficina de Atención a la Discapacidad

Fuente: [Universidad de Málaga](#).

En los supuestos en que existen situaciones acreditadas mediante certificado, el profesorado recibe habitualmente instrucciones detalladas por parte de dicha Oficina sobre las adaptaciones concretas que deben aplicarse en cada caso. Estas pueden incluir ajustes metodológicos, adaptación de materiales, modificaciones en los sistemas de evaluación o flexibilización de plazos, siempre que estas medidas no alteren las competencias ni los resultados de aprendizaje previstos en la asignatura.

El profesorado mantiene una colaboración activa tanto con los servicios universitarios responsables como con el propio alumnado, con el fin de facilitar su plena integración en el desarrollo de la asignatura y garantizar un entorno de aprendizaje accesible, inclusivo y respetuoso con la diversidad. En determinados casos, y previa consulta con la unidad correspondiente de la Universidad, el profesorado puede orientar al estudiantado a acudir a la Oficina de Atención a la Discapacidad u otros servicios de apoyo institucional cuando se considera que la situación podría beneficiarse de una evaluación formal y de la aplicación de medidas específicas.

Junto a los supuestos formalmente acreditados, es frecuente la existencia de situaciones no certificadas oficialmente que también requieren una atención docente sensible y flexible. Estas pueden incluir dificultades temporales de salud, problemas familiares, cargas laborales, situaciones de conciliación o ritmos de aprendizaje diversos, especialmente presentes en algunos grupos, como los de horario de tarde.

En otras situaciones, en las que no procede una acreditación oficial o esta no resulta viable, la atención se basa en la aplicación de criterios de flexibilidad razonable dentro del marco académico, como ajustes puntuales de plazos, orientación personalizada, adaptación del ritmo de trabajo o apoyo adicional en tutorías. En aquellos casos que presentan mayor complejidad o pueden afectar de forma más amplia al desarrollo de la asignatura, estas decisiones se valoran en coordinación con el equipo docente, con el fin de garantizar criterios coherentes y equitativos entre los distintos grupos. Estas medidas se adoptan siempre procurando no comprometer los objetivos formativos ni los criterios de evaluación de la asignatura, manteniendo un equilibrio entre la equidad, la exigencia académica y el acompañamiento al alumnado.

Más allá de las situaciones acreditadas o no acreditadas de carácter individual, la práctica docente tiene en cuenta que cada grupo y cada promoción presentan una idiosincrasia propia, derivada de la diversidad de perfiles del alumnado. Esta realidad exige una adaptación continua por parte del profesorado en aspectos como el ritmo de las explicaciones, el tipo de ejemplos utilizados, la intensidad de las actividades prácticas o el acompañamiento académico, siempre dentro del marco de los objetivos formativos de la asignatura.

En particular, en el Grado en Historia, es frecuente la existencia de grupos de tarde con una mayor presencia de estudiantes de mayor edad, alumnado que compatibiliza los estudios con el trabajo —en muchos casos sin la condición administrativa de matrícula a tiempo parcial—, así como de estudiantes internacionales con trayectorias educativas diversas. Estas circunstancias influyen en los ritmos de aprendizaje, la disponibilidad horaria y las necesidades de apoyo académico.

Ante esta diversidad, el profesorado aplica medidas de carácter general orientadas a favorecer la inclusión y la equidad, como la flexibilidad razonable en determinados plazos, la disponibilidad de materiales en línea, la combinación de metodologías presenciales y digitales, y una atención personalizada cuando resulta necesario. Estas adaptaciones permiten responder a las características de cada grupo sin alterar los contenidos, las competencias ni los criterios de evaluación establecidos para la asignatura.

4.2.9. Planificación y coordinación

La asignatura se desarrolla en un marco de planificación y coordinación docente estable, fundamental para garantizar la coherencia académica entre los distintos grupos y la correcta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Debe tenerse en cuenta que la asignatura se imparte habitualmente en tres grupos, por lo que la planificación y la coordinación resultan esenciales para evitar disparidades excesivas entre ellos y garantizar ciertos mínimos y homogeneidades. Al mismo tiempo, se reconoce la idiosincrasia de cada grupo, especialmente en los turnos de tarde, donde es frecuente la presencia de alumnado de mayor edad o con responsabilidades laborales, lo que exige cierta flexibilidad metodológica sin comprometer los objetivos formativos comunes.

Esta coordinación comienza antes del inicio de cada curso académico, especialmente durante el periodo de revisión y actualización de las guías docentes, que habitualmente tiene lugar en primavera. En esta fase se ajustan contenidos, metodologías, sistemas de evaluación y cronogramas conforme a la memoria de verificación del título (Universidad de Málaga, 2023a), garantizando su coherencia con las competencias y los objetivos formativos de la titulación. Al mismo tiempo, existe un margen de flexibilidad para revisar y mejorar aspectos menores de la planificación docente, siempre dentro del marco establecido por el plan de estudios, con el fin de adaptar la asignatura a las necesidades detectadas en cursos anteriores.

A lo largo del curso, la coordinación se mantiene de forma continua para la resolución de incidencias, el seguimiento del desarrollo de la asignatura y la adaptación ante posibles imprevistos. Resulta especialmente relevante en los momentos clave de la evaluación, donde se revisan criterios y se unifican pautas generales de corrección, garantizando una aplicación homogénea del temario y de los objetivos formativos para todo el alumnado, al tiempo que se respeta la diversidad de cátedra y los estilos docentes propios de cada profesor.

La coordinación también permite gestionar situaciones habituales al inicio del curso, como las solicitudes de cambio de grupo por parte de estudiantes con incompatibilidades horarias derivadas del trabajo u otras asignaturas, lo que facilita una organización equilibrada de los grupos siempre que las condiciones académicas lo permitan. Al finalizar el semestre, se realiza un balance conjunto del desarrollo de la asignatura, valorando los resultados obtenidos, las incidencias surgidas y las posibles líneas de mejora para cursos posteriores.

Junto a la coordinación estrictamente docente, se mantiene una coordinación constante con el equipo administrativo de la Facultad para la gestión de incidencias relacionadas con matrículas,

actas y cuestiones académicas. También se mantiene un contacto regular con el Decanato para la solicitud y adecuación de espacios docentes, especialmente en el caso de aulas de informática o de necesidades técnicas específicas. De igual modo, se coordina con el personal técnico para la gestión de recursos informáticos, la solicitud de las licencias de software necesarias antes del inicio del curso y la resolución de incidencias relacionadas con plataformas digitales o infraestructuras tecnológicas.

4.3. Medios

4.3.1. Infraestructura física

Actualmente, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga se encuentra en proceso de rehabilitación y ampliación de sus instalaciones, conforme a un proyecto (Figura 17) que ha experimentado diversas modificaciones y paralizaciones, pero que finalmente parece encontrarse en vías de finalización.

La docencia de la asignatura se desarrolla fundamentalmente en dos tipos de espacios: aulas de gran capacidad destinadas a las sesiones de lección magistral en grupo grande (GG) y aulas de informática para la realización de prácticas guiadas en grupos reducidos (GR). La Facultad dispone de infraestructuras suficientes y adecuadamente equipadas para ambas modalidades docentes, lo que permite combinar eficazmente la enseñanza teórica con el trabajo práctico apoyado en herramientas digitales.

Figura 17. Proyecto de rehabilitación y ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras.

Fuente: [Universidad de Málaga](https://www.unimálaga.es/).

De manera complementaria, existe la posibilidad de gestionar el uso de aulas específicas cuando surgen necesidades docentes sobrevenidas, como actividades que requieren recursos técnicos concretos, espacios multimedia o trabajo en grupos reducidos. En la Figura 18 se muestra parte del formulario de solicitud para la reserva de espacios en la Universidad de Málaga, en este caso, de un aula TIC.

Figura 18. Gestión de reserva de espacios en la Universidad de Málaga

Solicitud de aula TIC
Antes de elegir el aula TIC, recomendamos consultar su disponibilidad.

Tipo de solicitud a realizar
Uso del aula
 Docencia reglada Examen Otros *

Datos de la asignatura o actividad
Nombre completo de la asignatura o actividad
Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico
Código: 304-5262-25-0103 Curso: 1 Titulación: Graduado/a en Historia: Plan 2015

Titulación
Graduado/a en Historia: Plan 2015

Curso
Elige el curso al que pertenece la asignatura.
 1 2 3 4 5 6

Grupo
Elige el grupo para el que solicitas la reserva.
 A B C D E F

Subgrupo
Subgrupo para el que solicitas la reserva.

Organizador
Facultad de Filosofía y Letras

Fuente: elaboración propia.

Dada la propia naturaleza del campus universitario, caracterizado por su amplitud y la proximidad entre las distintas instalaciones —como el aulario contiguo a la Facultad de Filosofía y Letras y el Jardín Botánico (Figura 19), potencialmente utilizable como recurso docente—, también es posible solicitar espacios en otras facultades o aularios cuando resulta necesario. Estas gestiones se realizan en coordinación con el decanato y los servicios técnicos correspondientes, garantizando la adaptación de los espacios a las necesidades docentes puntuales.

Figura 19. Jardín Botánico de la Universidad de Málaga

Fuente: [Universidad de Málaga](http://www.unimálaga.es). Nota: En la fotografía se muestra, a la izquierda, la Facultad de Filosofía y Letras; en el centro, el Jardín Botánico; y a la derecha, la Facultad de Ciencias.

4.3.2. Infraestructura tecnológica

La Facultad de Filosofía y Letras dispone de una infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de la docencia de la asignatura, tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas. En las aulas destinadas a la lección magistral, el profesorado cuenta con equipos informáticos fijos y sistemas de proyección que permiten el uso habitual de recursos multimedia, como presentaciones, mapas digitales, vídeos, imágenes satelitales y aplicaciones en línea.

Las aulas de informática están equipadas con ordenadores relativamente modernos y con prestaciones suficientes para realizar las actividades prácticas previstas, especialmente aquellas relacionadas con el uso de plataformas cartográficas digitales, la edición de mapas y el acceso a bases de datos académicas (Figura 20). Además, el alumnado dispone de aulas TIC de libre acceso no solo en la Facultad, sino también en distintos espacios del campus, lo que facilita el trabajo autónomo fuera del horario lectivo.

Figura 20. Aulas de informática de la Facultad de Filosofía y Letras

Fuente: elaboración propia.

La Universidad de Málaga proporciona acceso institucional, mediante licencias, a distintos recursos tecnológicos esenciales para la docencia y el aprendizaje, entre los que se incluyen paquetes ofimáticos, productos de ESRI (ArcGIS y servicios asociados), bases de datos académicas, servicios en la nube y otras herramientas digitales de apoyo. Estos recursos están respaldados por un equipo técnico que gestiona incidencias, mantiene los sistemas y ofrece soporte cuando sea necesario. En este ámbito, el [Servicio Central de Informática \(SCI\)](#) gestiona de forma centralizada la adquisición, el mantenimiento y la distribución del software destinado tanto a la docencia y la investigación como a las tareas de gestión universitaria. La Universidad de Málaga, así como los consorcios, fundaciones u organizaciones de los que forma parte, suscribe acuerdos con las principales empresas proveedoras de software de uso habitual, incluidos sistemas operativos, herramientas ofimáticas, entornos de programación, software de análisis de datos y aplicaciones gráficas y cartográficas.

A través del portal institucional de software de la Universidad de Málaga, se ofrece al profesorado, al estudiantado y al personal de administración información actualizada sobre las

aplicaciones disponibles, las condiciones de uso, las herramientas de instalación y la documentación técnica básica. El software se organiza en colectivos y puede incluir tanto soluciones de software libre como productos comerciales con distintos tipos de licenciamiento.

Entre las modalidades de licencia más relevantes se encuentran las licencias campus, que permiten la instalación del software en los equipos de la Universidad sin coste adicional para el usuario; las licencias flotantes, que limitan el número de ejecuciones simultáneas en red; y las licencias específicas para estudiantes, destinadas exclusivamente a actividades académicas. Este sistema facilita el acceso equitativo a herramientas digitales clave para el desarrollo de las actividades docentes y de aprendizaje. En el caso de los productos de ESRI, como ArcGIS Online, la Universidad de Málaga dispone de un portal institucional específico para los miembros de la comunidad universitaria que permite el acceso personalizado a servicios en la nube (Figura 21), así como al almacenamiento de datos y a aplicaciones geoespaciales.

Figura 21. Portal de ArcGIS Online de la Universidad de Málaga

Fuente: [ArcGIS Online – Universidad de Málaga](#).

Por otra parte, para los paquetes ofimáticos de Microsoft Office se proporciona una licencia institucional asociada a la cuenta UMA, lo que facilita su uso tanto en equipos universitarios como en equipos personales. En cuanto a gestores bibliográficos como Mendeley Reference Manager (*freeware*), la Universidad ofrece cuentas institucionales con mayor capacidad de almacenamiento y funcionalidades ampliadas respecto a las cuentas estándar.

El campus virtual (Moodle) constituye una herramienta indispensable para el desarrollo de la actividad docente en la Universidad de Málaga (Figura 22). Se utiliza de manera intensiva como plataforma para el seguimiento de la asignatura, la comunicación con el alumnado, la distribución de materiales docentes y la realización de pruebas de evaluación en línea. Esta herramienta permite centralizar la información académica y facilita la interacción continua entre el profesorado y el estudiantado.

El Moodle institucional de la Universidad de Málaga está personalizado y mantenido por el Servicio Central de Informática, e incorpora todas las prestaciones necesarias para una docencia presencial, semipresencial y telemática eficaz. Entre sus principales funcionalidades se incluyen la gestión de contenidos digitales, la organización de actividades y tareas evaluables, la realización de cuestionarios y exámenes en línea, los foros de discusión, las herramientas de mensajería interna, el seguimiento del progreso del alumnado, así como la integración con otros servicios institucionales. Esta infraestructura garantiza un entorno estable, accesible y adaptado a las necesidades docentes actuales.

Figura 22. Campus virtual (Moodle) de la asignatura

The screenshot displays the Moodle interface for the course 'Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico (2025-26, Grupo B)'. The top navigation bar includes the University of Málaga logo, the Faculty of Philosophy and Letters, and the course title. The main content area features a large image of Earth from space and a list of course activities such as 'Anuncios', 'Tutoría', 'Horario y aulas', 'Comunicación telemática', 'Dinámica de la asignatura', 'Temario de la asignatura', 'Sistema de evaluación', and 'Software' (Microsoft Office 365, Mendeley Reference Manager, Google apps). The left sidebar contains navigation and administration options, and the right sidebar shows 'Últimas novedades' and 'Próximos eventos'.

Fuente: elaboración propia. A partir del campus virtual de la asignatura en el curso 2025-2026.

Finalmente, en las aulas de informática se emplea el [sistema NetControl2](#), que permite al profesorado monitorizar las pantallas del alumnado y guiar de manera más eficaz el desarrollo de las actividades prácticas. Este sistema se utiliza igualmente para la supervisión de las pruebas de evaluación —que se detallarán en el apartado correspondiente— realizadas en estos espacios, lo

que facilita el control del proceso y ofrece apoyo inmediato ante posibles incidencias técnicas o metodológicas.

4.3.3. Infraestructura organizativa

La asignatura se organiza bajo una estructura docente coordinada, dirigida en los últimos años por una profesora coordinadora, la doctora Susana Navarro Rodríguez (Profesora Titular de Universidad), responsable de la planificación académica. Esta coordinación se ha mantenido de forma estable y se prevé su continuidad en los próximos cursos académicos, contando, además, con profesorado con capacidad para asumir dicha función en caso necesario, entre los que se encuentra el firmante de esta memoria. La docencia se imparte habitualmente por un equipo de tres profesores, que se reparten entre los tres grupos: dos en horario de mañana y un tercero en horario de tarde.

El profesorado implicado pertenece al Departamento de Geografía y se adscribe al área de conocimiento de Análisis Geográfico Regional. En su conjunto, el Departamento cuenta con un equipo docente formado por un total de treinta y dos profesores, distribuidos entre las tres áreas de conocimiento que lo integran. De ellos, quince docentes pertenecen al área de Análisis Geográfico Regional, conformando un grupo amplio y consolidado, con presencia de distintas categorías académicas, incluyendo catedráticos de universidad, profesorado titular, profesorado permanente laboral, ayudantes doctores, profesorado sustituto y becarios de investigación. Esta estructura proporciona una elevada capacidad de respuesta ante necesidades docentes sobrevenidas, garantizando la continuidad y la calidad de la docencia, así como un sólido respaldo científico a través de los distintos grupos de investigación del departamento.

A nivel de titulación, la coordinación general del grado corresponde a los Departamentos de Ciencias Históricas e Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga, que supervisan los aspectos académicos generales del plan de estudios en coordinación con los distintos departamentos implicados en la docencia. Asimismo, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un equipo decanal responsable de la gestión académica y organizativa del centro. La coordinación docente del Grado se articula mediante mecanismos de coordinación horizontal y vertical que garantizan la coherencia formativa y la adecuada planificación de las actividades académicas. En este marco, existen distintas Comisiones de Módulos encargadas de coordinar las actividades formativas de los diferentes grupos de una misma asignatura, armonizar los contenidos de las asignaturas pertenecientes a un mismo módulo, evitar solapamientos temáticos y planificar las actividades docentes de cada curso, con el fin de prevenir la sobrecarga del alumnado, así como resolver las incidencias que puedan surgir durante el desarrollo de la docencia. De forma complementaria, la Comisión de Grado asume la coordinación global del título, tanto horizontal como vertical, velando por la coherencia entre los distintos módulos, la correcta planificación de las actividades formativas, el cumplimiento de las programaciones establecidas en las guías docentes y la resolución de posibles incidencias académicas. Asimismo, esta comisión desempeña un papel de apoyo en la incorporación y la mentorización del profesorado novel.

Por último, tanto a nivel de facultad como de universidad, existen equipos técnicos especializados (informáticos, administrativos, etc.) que proporcionan soporte en infraestructura, tecnologías educativas, servicios informáticos y gestión administrativa, contribuyendo al correcto desarrollo de la actividad docente.

5. Evaluación

5.1. Principios

5.1.1. Alineación con las competencias y resultados de aprendizaje

El sistema de evaluación de la asignatura está directamente alineado con los objetivos formativos, la programación docente y las competencias básicas, generales y específicas establecidas en la Memoria de Verificación del Grado en Historia. La Tabla 13 presenta un resumen que relaciona competencias e instrumentos de evaluación.

Las pruebas de evaluación teóricas, organizadas en cuestionarios vinculados a los distintos temas del programa, permiten comprobar la asimilación de los conceptos fundamentales de la geografía general y regional, contribuyendo al desarrollo de la competencia básica CB1 (adquisición y comprensión de conocimientos fundamentales) y de la competencia CB3 (interpretación de información y emisión de juicios fundamentados). Estas pruebas favorecen igualmente la competencia general CG10 (análisis de las sociedades en su dimensión espaciotemporal).

Las pruebas prácticas individuales, desarrolladas progresivamente a lo largo del segundo bloque del semestre, se vinculan directamente con el uso de herramientas geográficas y cartográficas y con el análisis aplicado de áreas de estudio concretas. A través de actividades como la búsqueda y gestión de información científica, la edición y representación de mapas, la captura de información geográfica y la elaboración de narrativas espaciales, se refuerza la competencia específica CE1 (gestión y elaboración de información estadística y cartográfica), junto con la competencia básica CB2 (aplicación profesional de los conocimientos) y la competencia general CG13 (reconocimiento de la utilidad de la geografía para el análisis histórico). Estas prácticas también contribuyen directamente al desarrollo de la competencia CB4 (comunicación de información, ideas y soluciones), especialmente mediante la elaboración de mapas, narrativas espaciales y trabajos aplicados.

La competencia básica CB5 (aprendizaje autónomo y continuado) se fomenta de manera transversal a través del sistema de evaluación continua implantado en la asignatura. En el componente teórico, la realización progresiva de cuestionarios por bloques temáticos favorece el estudio regular y la consolidación progresiva de los contenidos. En el componente práctico, el desarrollo secuencial de trabajos individuales exige al alumnado una planificación autónoma del trabajo, la gestión de la información y la mejora progresiva de sus producciones.

El conjunto de contenidos teóricos y prácticos, con su énfasis en la comprensión integrada del medio físico, las actividades humanas y los procesos históricos en distintas regiones del mundo, favorece asimismo la adquisición de una formación básica aplicable a ámbitos vinculados a la gestión territorial y a las administraciones públicas, en coherencia con la competencia general CG11 (capacitación para tareas técnicas en administraciones públicas nacionales e internacionales).

Tabla 13. Alineación entre competencias e instrumentos de evaluación

Competencia	Descriptor resumido	Instrumentos de evaluación asociados
CB1	Adquisición y comprensión de conocimientos fundamentales	Pruebas teóricas tipo test organizadas por bloques temáticos
CB2	Aplicación profesional de los conocimientos	Pruebas prácticas individuales sobre áreas de estudio concretas
CB3	Interpretación de información y emisión de juicios fundamentados	Pruebas teóricas con preguntas basadas en textos, datos e imágenes; trabajos prácticos
CB4	Comunicación de información, ideas y soluciones	Pruebas prácticas (elaboración de mapas, narrativas espaciales y trabajos aplicados)
CB5	Aprendizaje autónomo y continuado	Evaluación continua en pruebas teóricas y prácticas
CG10	Análisis de las sociedades en su dimensión espaciotemporal	Pruebas teóricas sobre geografía general y regional; trabajos prácticos aplicados
CG11	Capacitación para tareas técnicas en administraciones públicas	Conjunto de contenidos teóricos y prácticos de análisis territorial
CG13	Reconocimiento de la utilidad de la geografía en el análisis histórico	Pruebas prácticas cartográficas y análisis de áreas de estudio
CE1	Gestión y elaboración de información estadística y cartográfica	Pruebas prácticas de búsqueda, edición y representación de información geográfica

Fuente: elaboración propia. Junto con las competencias generales y específicas establecidas en la Memoria de Verificación del Grado en Historia para esta asignatura, se han incorporado todas las competencias básicas (CB) de carácter transversal definidas para las titulaciones de grado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

5.1.2. Garantías de objetividad, transparencia y equidad

La evaluación de la asignatura, tanto en sus componentes teóricos como prácticos, se diseña y aplica conforme a criterios de objetividad, transparencia y equidad, sustentados en procedimientos basados en evidencias verificables del desempeño del alumnado. Los distintos instrumentos de evaluación se corrigen mediante sistemas automatizados (teoría) o rúbricas previamente definidas (prácticas), lo que asegura una aplicación homogénea de los criterios de calificación y elimina cualquier intervención subjetiva en el proceso de evaluación.

Las pruebas y actividades evaluables se elaboran a partir de bancos de ítems, ejercicios y tareas previamente diseñados, de los cuales se seleccionan, de forma planificada o aleatoria, los elementos que conforman cada evaluación. Este procedimiento permite una valoración exhaustiva de los contenidos y competencias de la asignatura, evita la repetición sistemática de pruebas idénticas y contribuye a la equidad del proceso. Buena parte de estos materiales se trabaja previamente en el aula mediante actividades de práctica, repaso y consolidación, lo que facilita que el alumnado conozca la tipología de tareas y el nivel de exigencia esperado, reforzando así la transparencia del sistema de evaluación.

Todas las pruebas se desarrollan en condiciones homogéneas para el conjunto del alumnado, con tiempos de realización previamente establecidos y mecanismos de control y supervisión que garantizan la correcta ejecución de las actividades evaluables. En el caso de las pruebas informatizadas, estas se llevan a cabo en el Aula TIC del centro, con sistemas de control de acceso y supervisión de pantallas, lo que refuerza la autenticidad de las evidencias obtenidas.

Los criterios de calificación, la estructura de las pruebas y actividades, su ponderación en la calificación final y los procedimientos de evaluación se comunican al alumnado con antelación y se aplican de forma uniforme al conjunto del estudiantado, garantizando la transparencia del proceso de evaluación.

La normativa académica vigente establece la obligación de actuar conforme a los principios de mérito individual y de autenticidad en todas las actividades de evaluación (Universidad de Málaga, 2019, 2025a). Cualquier conducta contraria a estos principios, debidamente acreditada, conllevará la aplicación de las medidas académicas correspondientes. En particular, el plagio —entendido como la utilización de materiales ajenos sin citar su procedencia y presentándolos como propios— podrá dar lugar al suspenso de la actividad o de la asignatura, según lo establecido en dicha normativa.

En conjunto, el sistema de evaluación de la asignatura se fundamenta en procedimientos objetivos, evidencias verificables del aprendizaje y criterios aplicados de manera homogénea, garantizando un tratamiento equitativo del alumnado, una corrección transparente y una trazabilidad completa del proceso de evaluación.

5.2. Sistema de evaluación

De acuerdo con la Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes de la Universidad de Málaga (Universidad de Málaga, 2022), la evaluación en la primera convocatoria ordinaria se concibe como un proceso de evaluación continua, entendida como una evaluación diversificada basada en distintos recursos evaluadores definidos en las guías docentes de las asignaturas. Estas guías deben especificar de forma clara los instrumentos de evaluación utilizados, su ponderación en la calificación final y, en su caso, la exigencia de una calificación mínima en alguno de ellos para contribuir al cómputo global, que en ningún caso podrá superar 5 sobre 10.

5.2.1. Convocatorias ordinarias

El estudiantado es informado periódicamente de los resultados obtenidos en cada uno de los recursos evaluadores que integran la evaluación continua, así como de la calificación final resultante de dicho proceso, antes de la finalización del semestre. En el caso de esta asignatura no se contempla la posibilidad de acogerse a una evaluación única final, por lo que todo el proceso se desarrolla mediante evaluación continua.

La calificación final se compone de tres componentes (Figura 23):

- Componente 1. Teoría. Representa el 60 % de la nota.
- Componente 2. Práctica. Representa el 30 % de la nota.
- Componente 3. Participación. Representa el 10 % de la nota.

Figura 23. Ponderación de los componentes de evaluación

Fuente: elaboración propia.

Para que las calificaciones de las actividades prácticas y complementarias se sumen a la nota final, es necesario que el estudiante obtenga al menos un 5 sobre 10 en la prueba de contenidos teóricos. En ambas convocatorias ordinarias se mantiene la misma estructura de evaluación, pudiendo conservarse las calificaciones aprobadas de las distintas actividades para la segunda convocatoria.

5.2.2. Convocatorias extraordinarias

En las convocatorias extraordinarias se realiza una prueba específica sobre los contenidos teóricos (componente 1) de la asignatura, sin que, en este caso, se contemplen la evaluación de los contenidos prácticos (componente 2) ni la participación (componente 3) en actividades complementarias.

5.3. Instrumentos de evaluación

5.3.1. Pruebas de evaluación teóricas

A continuación, se describe cómo se diseñan y organizan las pruebas de evaluación teórica de la asignatura.

Planteamiento general de la evaluación teórica:

- La evaluación de los contenidos teóricos se basa en la realización de pruebas tipo test que evalúan exhaustivamente el temario e incluyen diversas modalidades de preguntas.

Estructura de las pruebas teóricas:

- La evaluación se articula mediante ocho cuestionarios tipo test: siete cuestionarios asociados a los temas del programa (Cu1–Cu7, correspondientes a los temas 1 a 7) y un cuestionario específico de mapas (CuM). Esta organización en pruebas separadas responde tanto a criterios pedagógicos como a criterios logísticos, ya que permite una evaluación más focalizada de cada bloque de contenidos y, en caso de incidencias técnicas puntuales, evita la pérdida de la prueba en su totalidad. Asimismo, esta distribución constituye una forma de organizar los contenidos y las pruebas de evaluación en unidades manejables, no siendo necesario superar cada cuestionario de forma individual, sino el conjunto de ellos mediante la calificación media obtenida.

Número de preguntas y cobertura de contenidos:

- Cada cuestionario consta de veinte preguntas que deben resolverse en un tiempo máximo de diez minutos, para un total de ciento sesenta preguntas. Las preguntas se extraen de bancos de ítems previamente elaborados y se seleccionan aleatoriamente, de modo que no existen dos pruebas idénticas. Este sistema garantiza una cobertura completa de todos los temas y secciones de la asignatura, al estar las pruebas organizadas en cuestionarios específicos por bloques temáticos, de modo que la totalidad de los contenidos del programa queda evaluada de manera sistemática.

Tipología de preguntas y diseño temporal:

- Las preguntas pueden adoptar distintos formatos, incluyendo verdadero o falso, opción única, opción múltiple, respuesta breve mediante palabras o mediante la introducción de cifras, y se basan en textos, datos numéricos y/o imágenes (mapas, fotografías, gráficos, etc.), e incorporan instrucciones específicas sobre el formato de respuesta cuando es necesario. .

El diseño temporal de las pruebas está ajustado para que el alumnado disponga de tiempo suficiente para su correcta realización, teniendo en cuenta que se combinan preguntas generalmente breves con otras que incluyen mayor cantidad de texto, datos o elementos gráficos, propias de la evaluación de contenidos teóricos diversos. En la práctica, la mayor parte del alumnado no agota el tiempo disponible, observándose, además, una relación inversa entre la duración empleada y la calificación obtenida, de modo que un mejor desempeño se asocia con tiempos de realización más reducidos.

Condiciones técnicas y control de la evaluación:

- Las pruebas se realizan en el Aula TIC bajo condiciones controladas, utilizando el sistema [NetControl2](#) (Figura 24) para supervisar las pantallas del alumnado durante el desarrollo de las pruebas. Este sistema contribuye a prevenir conductas inadecuadas, como la captura de contenidos o la consulta de fuentes externas durante la evaluación. El acceso a cada cuestionario requiere una contraseña facilitada por el profesorado y está restringido por dirección IP. Una vez transcurridos los diez minutos establecidos, el cuestionario se cierra y se envía automáticamente con las respuestas marcadas.

Figura 24. Sistema NetControl2 para supervisión de pruebas de evaluación

Fuente: [NetControl2](#).

Sistema de calificación del componente teórico:

- La evaluación y corrección de cada pregunta se realizan automáticamente a través de la plataforma utilizada, y asimismo se genera automáticamente la calificación correspondiente a cada cuestionario. Las respuestas correctas computan positivamente en la puntuación, las omisiones no conllevan ni suma ni penalización, y las respuestas incorrectas implican una penalización, con el objetivo de minimizar el efecto del azar y garantizar una evaluación más ajustada al conocimiento real del alumnado. La retroalimentación detallada no se proporciona en tiempo real, sino de forma diferida, con el fin de evitar la captura o la difusión inmediatas de las preguntas y preservar la integridad del sistema de evaluación. El acceso a las respuestas correctas se ofrece exclusivamente en tutorías presenciales, si bien muchas de las cuestiones planteadas se revisan y explican previamente durante el desarrollo de las lecciones magistrales. La calificación del componente teórico se obtiene como el promedio de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de cuestionarios realizados. Para que esta calificación pueda ponderar en la nota final de la asignatura, es necesario que el estudiante obtenga una puntuación igual o superior a cinco sobre diez en dicho componente.

Opción de evaluación continua mediante parciales:

- De manera optativa, se ofrece la posibilidad de realizar las pruebas en dos bloques parciales de carácter eliminatorio que se integran en el mismo sistema de cuestionarios tipo test descrito anteriormente. En el primer parcial se evalúan los contenidos del bloque I, que incluye los cuestionarios correspondientes a los temas de dicho bloque, junto con el cuestionario específico de mapas (CuM); mientras que, en el segundo parcial, se evalúan los contenidos del bloque II, mediante los cuestionarios asociados a los temas restantes. Estos parciales mantienen la misma estructura de cuestionarios tipo test, con el mismo número de preguntas y los mismos tiempos de realización. Al igual que en la convocatoria ordinaria final, la calificación del componente teórico se calcula como el promedio de los cuestionarios correspondientes y es igualmente necesario alcanzar una nota mínima de cinco para su ponderación en la calificación global.

Evaluación final en convocatorias ordinarias:

- En la convocatoria ordinaria, estas pruebas se desarrollan en una única sesión, en la fecha fijada por la Secretaría Académica del Centro, durante la cual se aplican todos los cuestionarios previstos, que abarcan la totalidad del temario de la asignatura, siguiendo exactamente el mismo procedimiento de evaluación descrito anteriormente.

5.3.2. Pruebas de evaluación prácticas

A continuación, se describe cómo se diseñan y organizan las pruebas prácticas de evaluación de la asignatura.

Planteamiento general de la evaluación práctica:

- La evaluación de los contenidos prácticos se basa en la realización de pruebas prácticas individuales, orientadas a la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos y al desarrollo de competencias procedimentales propias de la asignatura.

Estructura de las pruebas prácticas:

- La evaluación se articula mediante cinco trabajos prácticos individuales, cada uno de los cuales se desarrolla durante una o dos sesiones, en función de la complejidad de la actividad propuesta y de los objetivos formativos asociados a cada bloque de contenidos.

Número de pruebas y cobertura de contenidos prácticos:

- Las cinco pruebas prácticas se distribuyen progresivamente a lo largo del curso y abarcan los distintos bloques de contenidos prácticos de la asignatura, garantizando una evaluación continua y completa de las competencias aplicadas del alumnado.

Tipología de trabajos prácticos y diseño temporal:

- Cada prueba práctica consiste en realizar un trabajo individual sobre un área de estudio única asignada a cada estudiante, lo que permite aplicar de manera personalizada los contenidos trabajados en clase y evita la reproducción de trabajos idénticos entre el alumnado. El diseño temporal de las prácticas se ajusta al grado de dificultad de cada actividad, desarrollándose en una o dos sesiones para asegurar su correcta realización.

Condiciones técnicas y desarrollo de las prácticas:

- Las pruebas prácticas se realizan preferentemente en el Aula TIC del centro, utilizando los recursos informáticos necesarios para su desarrollo. No obstante, se ofrece la posibilidad de la entrega telemática de los trabajos para aquellos estudiantes que, por motivos justificados, no puedan realizar la práctica de forma presencial.

Sistema de calificación del componente práctico:

- La corrección de las pruebas prácticas se realiza manualmente por el profesorado, conforme a criterios de evaluación previamente establecidos y comunicados con detalle al alumnado antes de la realización de cada actividad (Figura 25). Cada prueba práctica se califica en una escala de 0 a 10 puntos. Tras la corrección, se publica una retroalimentación general en la que se recogen los errores más frecuentes detectados, mientras que cada estudiante puede revisar de manera individual sus propios errores y recibir aclaraciones adicionales en las tutorías presenciales. No se establece una calificación mínima para que las puntuaciones obtenidas en las prácticas se consideren en la nota del componente práctico de la asignatura.

Figura 25. Criterios de evaluación establecidos para la práctica de gestión de referencias

[Evaluación]

- Las **calificaciones** oscilan entre 0 y 10 puntos.
 - El documento debe entregarse obligatoriamente **en formato .WORD**. La entrega en cualquier otro formato será calificada con cero (0).
 - El plagio flagrante será penalizado, ya sea en comparación con documentos publicados o entre alumnos.
 - En alumnos del sistema A. Evaluación continua total, la calificación "No presentado" equivale a la mínima puntuación (0).
- A continuación, se detallan los **criterios de evaluación** del documento **Word** entregado. Los errores son acumulativos, por lo que pueden sumarse varias penalizaciones en un mismo trabajo.
- **Errores críticos** (-10 puntos, calificación 0):
 - No entregado.
 - Entrega fuera de plazo.
 - Falta de elementos sustantivos que impidan la verificación del trabajo.
 - Solo para aquellos que no entregaron el adelanto en horario de clase, usar exactamente los mismos ejemplos.
 - No emplear Mendeley Reference Manager, Mendeley Cite y/o Web of Science, y/o falten componentes necesarios para su verificación.
 - La ausencia de control de contenidos implica la máxima penalización.
 - Entregar el documento en otro formato al solicitado.
 - **Errores significativos** (-1 punto):
 - Citas, referencias o colecciones faltantes o no verificables.
 - Eliminación del control de cambios: penaliza por cada cita/referencia.
 - Cualquier tipo de omisión o elemento faltante.
 - **Errores moderados** (-0,5 puntos):
 - Citas o referencias incorrectas en relación con los criterios establecidos.
 - Error en el nombre del archivo de entrega.
 - Cita no agrupada correctamente.
 - **Errores menores** (-0,25 puntos):
 - Errores de presentación, como saltos de línea inadecuados o punto antes de la referencia.
 - Faltas de ortografía y gramática.

Fuente: elaboración propia. A partir del campus virtual de la asignatura en el curso 2025-2026.

Evaluación continua de las prácticas:

- Las cinco pruebas prácticas se desarrollan de manera continua a lo largo del curso, integrándose en el proceso de aprendizaje progresivo del alumnado, y no se concentran en una única evaluación final. Estas actividades pueden recuperarse en la segunda convocatoria, mientras que en la convocatoria extraordinaria no se contempla ni la realización ni la recuperación de pruebas prácticas.

5.3.3. Evaluación de otras actividades

A continuación, se describe cómo se diseñan y organizan las demás actividades evaluadas e incluidas en el componente 3 (participación) de la asignatura.

Planteamiento general de la evaluación de otras actividades:

- La evaluación de este componente se basa en la participación del alumnado en un conjunto de actividades formativas previamente planificadas e integradas en la programación de la asignatura desde el inicio del curso académico.

Naturaleza de las actividades y condiciones de realización:

- Las actividades programadas requieren la presencialidad del alumnado, ya que están diseñadas como experiencias formativas inmersivas y se realizan fuera del aula o en contextos específicos vinculados a los contenidos de la asignatura.

Criterio de evaluación de las actividades:

- La evaluación se centra en la participación efectiva del estudiante en dichas actividades, valorando su implicación, asistencia y cumplimiento de las tareas o dinámicas propuestas en cada una de ellas.

Sistema de ponderación y compensación:

- Este componente de evaluación representa el 10 % de la calificación final de la asignatura. En aquellos casos debidamente justificados en los que un estudiante no pueda participar en estas actividades presenciales y, por tanto, no pueda ser evaluado en este componente, dicho porcentaje se integrará al componente teórico de la asignatura, ajustándose la ponderación de forma proporcional ($60+10=70\%$).

5.4. Gestión de las calificaciones

La gestión de las calificaciones de la asignatura se realiza garantizando la conservación íntegra de las evidencias de evaluación generadas a lo largo del curso. Todos los materiales asociados a las pruebas de evaluación —incluyendo cuestionarios teóricos, trabajos prácticos y entregas realizadas a través del campus virtual (Moodle)— se mantienen almacenados de forma permanente, incluso más allá del plazo mínimo establecido (hasta la finalización del curso académico siguiente: aproximadamente entre uno y dos años) por la normativa vigente (Universidad de Málaga, 2022), constituyendo la evidencia documental del proceso evaluador.

Toda la información relacionada con las evaluaciones y calificaciones se descarga y se conserva tanto en archivos físicos como en sistemas de almacenamiento en la nube, a lo que se suma su respaldo en la plataforma Moodle. Además, el proceso de publicación de las calificaciones, junto con el envío de comunicaciones individuales al alumnado, genera una copia adicional de la información en cada cuenta personal.

Este sistema de almacenamiento, respaldo y replicación de la información sobre las evaluaciones, junto con su difusión controlada a través de los canales institucionales, garantiza la trazabilidad, la seguridad y la disponibilidad de los datos, así como la posibilidad de revisión posterior ante incidencias, reclamaciones o auditorías académicas.

5.4.1. Publicación de las notas

La publicación de las calificaciones de la asignatura se realiza de manera transparente y ordenada a través del campus virtual y de los canales oficiales de la Universidad. En el campus virtual se publican inicialmente las calificaciones de forma anonimizada, identificando al alumnado exclusivamente mediante su DNI, NIE o pasaporte, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, desde los borradores provisionales hasta las notas definitivas (Figura 26).

Figura 26. Sistema de publicación de calificaciones provisionales

Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico (2025-26, Grupo B)

Buscar en los foros

Anuncios

Avisos y novedades generales

Añadir un nuevo debate

Debate	Comenzado por	Intervenciones	No leídas	Última intervención
★ EVALUACIÓN: Acta & Despedida	Gutiérrez Hernández... 20 ene 2026	0	0	Gutiérrez Hernández... 20 ene 2026
★ ACTA: 1ª Convocatoria Ordinaria (Borrador)	Gutiérrez Hernández... 16 ene 2026	0	0	Gutiérrez Hernández... 16 ene 2026
★ EVALUACIÓN: 1ª Convocatoria Ordinaria	Gutiérrez Hernández... 8 ene 2026	1	0	Gutiérrez Hernández... 8 ene 2026
★ EVALUACIÓN: Examen y Teoría	Gutiérrez Hernández... 8 ene 2026	0	0	Gutiérrez Hernández... 8 ene 2026
★ ANUNCIO: 1ª Convocatoria Ordinaria (08/01/2026)	Gutiérrez Hernández... 8 ene 2026	0	0	Gutiérrez Hernández... 8 ene 2026
★ EVALUACIÓN: Provisional	Gutiérrez Hernández... 22 dic 2025	0	0	Gutiérrez Hernández... 22 dic 2025
★ CONVOCATORIA: Segundo parcial (optativo)	Gutiérrez Hernández... 19 dic 2025	0	0	Gutiérrez Hernández... 19 dic 2025

ACTA: 1ª Convocatoria Ordinaria (Borrador)

de Gutiérrez Hernández Oliver - viernes, 16 de enero de 2026, 11:03

Hola:

Acabo de publicar el borrador de acta con las notas de la 1ª Convocatoria de la asignatura Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico.

Solo se incluyen las **calificaciones** del alumnado matriculado en el **Grupo B**. Hay tres estudiantes cuyas notas han sido comunicadas a la coordinadora para su publicación en sus grupos. Ya están publicadas aquí.

Por favor, comunicad posibles errores u omisiones. o hay ningún cambio, pero nunca está de más que **cada estudiante revise su propia nota**. Controlar el error es solo el principio; resolverlo es el compromiso. La publicación de borradores (puede parecer reiterativo) responde a una forma de entender el trabajo basada en la revisión sistemática, la apertura a la corrección y la mejora constante.

Firmaré el acta el próximo lunes.

Saludos.

Oliver

Enviado email a 50 participantes
Enlace permanente
Modificar
Borrar
Responder

Fuente: elaboración propia. A partir del campus virtual de la asignatura en el curso 2025-2026.

Las calificaciones provisionales de los distintos componentes de evaluación se publican en el foro del campus virtual de la asignatura en forma de anuncios, de modo que todo el alumnado tenga acceso simultáneo a la información. De manera simultánea, junto con cada publicación en el foro,

se envía un mensaje individualizado a cada estudiante a través del Campus Virtual, informando sobre la disponibilidad de sus calificaciones y dejando constancia de las posibles incidencias detectadas, los errores identificados y las acciones correctoras adoptadas, lo que garantiza la trazabilidad del proceso de evaluación.

Una vez finalizado el proceso de evaluación de cada componente, las calificaciones finales se publican inicialmente de forma provisional como paso previo a su incorporación al acta oficial. Posteriormente, se elabora un borrador del acta de calificaciones, que se expone para que cada estudiante pueda comprobar sus datos y detectar posibles errores administrativos o de transcripción.

Finalmente, tras la comprobación del borrador y la corrección de posibles incidencias, se procede a la publicación definitiva del acta a través del [sistema ALFIL de la Universidad de Málaga](#) (Figura 27). El acta es firmada electrónicamente mediante certificado digital por el profesorado responsable, adquiriendo carácter oficial como registro de las calificaciones. Una vez firmada y publicada, el sistema ALFIL envía una notificación por SMS al alumnado para informar sobre la disponibilidad de las notas definitivas.

Figura 27. Gestión de Calificaciones (Áfil)

ASIGNATURA	DOCENCIA	FIRMA ACTA	ACTAS FIR.-FIRMA	COORDINA	PLAS. INFO
5081 - Graduado/a en Turismo					
404 - Gestión del Territorio en Destinos Turísticos	SI	SI	1 (2ª Ord.)	SI	Ver más...
415 - Trabajo Fin de Grado (Turismo)	SI	NO	0	NO	Ver más...
5011 - Graduado/a en Historia - Plan 2010					
103 - Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico	SI	SI	0	NO	Ver más...
5012 - Graduado/a en Geografía y Gestión del Territorio					
403 - Geografía de Europa	SI	SI	1 (2ª Ord.)	SI	Ver más...
5150 - Graduado/a en Estudios de Asia Oriental					
212 - Turismo y Flujos Migratorios en Asia Oriental	SI	SI	0	SI	Ver más...
423 - Trabajo Fin de Grado	SI	NO	0	NO	Ver más...
5262 - Graduado/a en Historia - Plan 2015					
103 - Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico	SI	SI	1 (2ª Ord.)	NO	Ver más...
5342 - Graduado/a en Turismo + Traducción e Interpretación					
508 - Trabajo Fin de Grado (Turismo)	SI	NO	0	NO	Ver más...
5376 - Graduado/a en Geografía y Gestión del Territorio + Historia					
110 - Geografía Descriptiva del Mundo: el Marco Geográfico	SI	SI	0	NO	Ver más...
507 - Geografía de Europa	SI	SI	0	SI	Ver más...
5380 - Graduado/a en Turismo + Publicidad y Relaciones Públicas					
508 - Trabajo Fin de Grado (Turismo)	SI	NO	0	NO	Ver más...
5383 - Graduado/a en Estudios Transculturales Europeos: Lengua, Culturas e Interacciones					
217 - Geografía de Europa	SI	SI	1 (2ª Ord.)	SI	Ver más...
247 - Geografía de Europa	SI	SI	0	SI	Ver más...
5387 - Graduado/a en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera					
101 - Análisis de los Recursos Territoriales	SI	NO	0	NO	Ver más...

Fuente: elaboración propia. A partir del campus virtual de la asignatura en el curso 2025-2026.

5.4.2. Revisión y atención de reclamaciones

Tras la publicación de las calificaciones provisionales, se establece un periodo de revisión durante el horario de tutorías del profesorado. Durante este periodo, el alumnado puede solicitar la revisión de sus pruebas de evaluación, recibir explicaciones sobre la corrección realizada y plantear posibles incidencias. Este proceso, en el marco de la evaluación continua, se concibe expresamente como una oportunidad de aprendizaje y de mejora. Con frecuencia, algunos estudiantes alcanzan una mayor comprensión de los contenidos tras analizar un resultado no satisfactorio y revisar en tutoría sus errores.

En el caso de las pruebas de evaluación teóricas, una parte significativa de las preguntas se ha trabajado previamente en el aula como actividades de consolidación de contenidos, lo que facilita la comprensión de los criterios de corrección y del nivel de exigencia de las pruebas. La corrección

de estas pruebas se realiza automáticamente por la plataforma de evaluación, lo que constituye una garantía adicional de objetividad y transparencia. En aquellos casos en que se detecten erratas o incidencias en alguna pregunta, estas se corrigen y se recalifican automáticamente las pruebas afectadas, aplicándose la corrección de forma simultánea y equitativa a todo el alumnado.

En el caso de las pruebas prácticas, los criterios de evaluación se publican y explican con detalle con anterioridad a la realización de cada actividad. La corrección se lleva a cabo conforme a dichos criterios previamente establecidos, lo que reduce al mínimo la interpretación subjetiva y garantiza un tratamiento justo del alumnado durante el proceso de revisión.

Durante el periodo de revisión de las calificaciones finales, el profesorado atenderá de manera individualizada las consultas y reclamaciones presentadas, revisando las pruebas correspondientes cuando proceda, fundamentando sus respuestas en las evidencias de evaluación disponibles, y corrigiendo, si procede, los posibles errores detectados. En caso de discrepancias no resueltas en esta fase, el alumnado podrá acogerse a los procedimientos de reclamación establecidos en la normativa académica vigente de la Universidad de Málaga. En dichas instancias, el profesorado aportará, más allá del juicio razonado, las evidencias de evaluación correspondientes, así como los criterios de corrección previamente publicados, que fundamentan la calificación otorgada.

Referencias

- Adesope, O. O., Trevisan, D. A., & Sundararajan, N. (2017). Rethinking the Use of Tests: A Meta-Analysis of Practice Testing. *Review of Educational Research*, 87(3), 659-701. <https://doi.org/10.3102/0034654316689306>
- Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (2005). Libro blanco del título de grado en Historia. ANECA. https://www.aneca.es/documents/20123/63950/libroblanco_jun05_historia.pdf/155f9767-2a22-8b81-a211-2e50f25d8b0e?t=1654601830654
- Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía. (2025). Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos universitarios oficiales (grado y máster). Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.
- Aida, S. (2023). Impact of E-Learning Orientation, Moodle Usage, and Learning Planning on Learning Outcomes in On-Demand Lectures. *Education Sciences*, 13(10), 1005. <https://doi.org/10.3390/educsci13101005>
- Alonso Logroño, M. Pilar., Pallares Barbera, Montserrat., & Pozo, P. B. del. (2022). Geografía económica : fundamentos, agentes y procesos. Tirant Humanidades.
- Arbogast, A. (2014). *Discovering Physical Geography*. Wiley.
- Arias-García, J. (2025). La enseñanza de la geografía regional del mundo en los Grados de Geografía de las universidades españolas: análisis comparativo de contenidos, enfoques y coherencia curricular. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 1-26. <https://doi.org/10.5209/aguc.103679>
- Arnold, E. Fenzel. (2025). *Water in world history*. Routledge.
- Ausubel, D. (2000). *The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view*. Kluwer Academic Publishers.
- Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: a cognitive view*. Holt, Rinehart and Winston.
- Azcárate Luxán, B., Azcárate Luxán, M., & Sánchez Sánche, J. (2016). *Grandes regiones de la tierra: Naturaleza y sociedades*. UNED.
- Azcárate Luxán, B., Azcárate Luxán, M. V., & Sánchez Sánchez, J. (2010). *Geografía regional del mundo desarrollo, subdesarrollo y países emergentes*. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
- Azcárate Luxán, Blanca., Azcárate Luxán, M. Victoria., & Sánchez Sánchez, J. . (2008). *Grandes espacios geográficos : el mundo desarrollado*. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

- Azcárate Luxán, Blanca., Azcárate Luxán, M. Victoria., & Sánchez Sánchez, J. . (2009). Grandes espacios geográficos: subdesarrollo y países emergentes. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Azcárate Luxán, M., & Sánchez Sánchez, J. (2013). Geografía de Europa. UNED.
- Bajjali, W. (2023). ArcGIS Pro and ArcGIS Online. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-42227-0>
- Baker, T. R., Battersby, S., Bednarz, S. W., Bodzin, A. M., Kolvoord, B., Moore, S., Sinton, D., & Uttal, D. (2015). A Research Agenda for Geospatial Technologies and Learning. *Journal of Geography*, 114(3), 118-130. <https://doi.org/10.1080/00221341.2014.950684>
- Barry, R., & Chorley, R. (1968). *Atmosphere, Weather and Climate*. Methuen Publishing Ltd.
- Bauer, D. (2009). Ten Simple Rules for Searching and Organizing the Scientific Literature. *Nature Precedings*. <https://doi.org/10.1038/npre.2009.3867.1>
- Beck, H. E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (2018). Present and future köppen-geiger climate classification maps at 1-km resolution. *Scientific Data*, 5, 1-12. <https://doi.org/10.1038/sdata.2018.214>
- Benko, G. B., & Strohmayer, U. (Eds.). (1995). *Geography, History and Social Sciences (Vol. 27)*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-1681-9>
- Bligh, D. A. . (1978). What's the use of lectures? D.A. and B. Bligh.
- Braudel, F. (1949). *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*. Armand Colin.
- Bryce, T. G. K., & Blown, E. J. (2024). Ausubel's meaningful learning re-visited. *Current Psychology*, 43(5), 4579-4598. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04440-4>
- Cairo Carou, Heriberto. (2023). *Geopolítica de América Latina y el Caribe*. Síntesis.
- Caldwell, J. C. (2006). *Demographic Transition Theory*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4498-4>
- Caradonna, J. L. . (2019). *Routledge handbook of the history of sustainability*. Routledge.
- Carey, M. A., Steiner, K. L., & Petri, W. A. (2020). Ten simple rules for reading a scientific paper. *PLoS Computational Biology*, 16(7), 1-6. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008032>
- Carpenter, Craig., Lange, Jian., & Szukalski, Bern. (2024). *Top 20 essential skills for ArcGIS online*. Esri Press.
- Carroll, Allen. (2025). *Telling stories with maps: lessons from a lifetime of creating place-based narratives*. Esri Press.
- Carter, J. Chris. (2023). *Introduction to human geography : using ArcGIS online*. Esri Press.

- Casas Torres, J. (1979). Geografía descriptiva. Europa y los Países del Mediterráneo no Europeos. Emesa.
- Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin*, 132(3), 354-380. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354>
- Chi, M. (1994). Eliciting self-explanations improves understanding. *Cognitive Science*, 18(3), 439-477. [https://doi.org/10.1016/0364-0213\(94\)90016-7](https://doi.org/10.1016/0364-0213(94)90016-7)
- De Juanas Oliva, A. (2010). Aprendices y competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior. *Revista de Psicología y Educación*, 1(5), 171-186.
- De La Hoz, J. L., Vieira, C., & Arteta, C. (2023). Self-explanation activities in statics: A knowledge-building activity to promote conceptual change. *Journal of Engineering Education*, 112(3), 741-768. <https://doi.org/10.1002/jee.20531>
- De la Riva Picatoste, B. (2024). Más allá de las pantallas. *Edetania. Estudios y propuestas socioeducativos.*, (65). https://doi.org/10.46583/edetania_2024.65.1139
- De Wever, B., Schellens, T., Valcke, M., & Van Keer, H. (2006). Content analysis schemes to analyze transcripts of online asynchronous discussion groups: A review. *Computers & Education*, 46(1), 6-28. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.04.005>
- Deng, L., Zhou, Y., & Broadbent, J. (2024). Distraction, multitasking and self-regulation inside university classroom. *Education and Information Technologies*, 29(18), 23957-23979. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12786-w>
- Diamond, J. (1997). *Guns, germs, and steel: the fates of human societies*. W. W. Norton & Company.
- Diamond, J. (2012). Colapso : por qué unas sociedades perduran y otra[s] desaparecen. *Debate*.
- Dontre, A. J. (2021). The influence of technology on academic distraction: A review. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 3(3), 379-390. <https://doi.org/10.1002/hbe2.229>
- European Commission. (2024). The European Higher Education Area in 2024: Bologna Process Implementation Report. Bologna Process Implementation Report. <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/european-higher-education-area-2024-bologna-process-implementation-report>
- European Ministers of Education Council. (1999). The Bologna Declaration of 19 June 1999. <https://education.ec.europa.eu/es/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/bologna-process>
- Fouberg, E. H. ., & Murphy, A. B. . (2020). *Human Geography: People, Place, and Culture*. Wiley.
- Fouberg, E. Hogan., & Moseley, W. G. . (2018). *Understanding world regional geography*. Wiley.

- Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410-8415. <https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111>
- García de la Vega, A. (2019). La didáctica del paisaje a través de los itinerarios y la Cartografía. *Didáctica Geográfica*, 20.
- García Márquez, A. (2017). El jardín botánico como recurso didáctico. *Revista Eureka Sobre Enseñanza Y Divulgación De Las Ciencias*, 2(2), 209-217. <https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/3919>
- García Ruiz, A., & Jiménez López, J. (2005). El principio geográfico de espacialidad. Fundamento para la enseñanza de la Historia. *Didáctica geográfica*, 195-220. <https://didacticageografica.age-geografia.es/index.php/didacticageografica/article/view/218>
- Garrison, T., & Ellis, R. (2014). *Oceanography: An Invitation to Marine Science*. Cengage Learning.
- Gatica-Saavedra, M., & Rubí-González, P. (2020). La clase magistral en el contexto del modelo educativo basado en competencias. *Revista Electrónica Educare*, 25(1), 1-12. <https://doi.org/10.15359/ree.25-1.17>
- Ge, Y., Jin, Y., Stein, A., Chen, Y., Wang, Jianghao, Wang, Jinfeng, Cheng, Q., Bai, H., Liu, M., & Atkinson, P. M. (2019). Principles and methods of scaling geospatial Earth science data. *Earth-Science Reviews*, 197, 102897. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102897>
- Gil Olcina, A., & Olcina Cantos, J. (2017). *Tratado de Climatología*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante.
- Gutiérrez-Hernández, O., & García, L. V. (2021). Relationship between precipitation and species distribution. En *Precipitation: Earth Surface Responses and Processes* (pp. 239-259). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822699-5.00010-0>
- Haggett, P. (1994). *Geografía: una síntesis moderna*. Omega.
- Harvey, D. (1983). *Teorías, leyes y modelos en geografía*. Alianza Editorial. <https://www.casadellibro.com/libro-teorias-leyes-y-modelos-en-geografia/9788420680606/9519>
- Hazen, Helen., & Sutton, P. C. . (2025). *An introduction to environment, society and sustainability*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Huggett, R. J. ., & Shuttleworth, Emma. (2023). *Fundamentals of geomorphology*. Routledge.
- Iglesias-Soilán, M., Sánchez-San-José, I., Cano-Maganto, A., & Carretero-Peinado, C. (2024). Lección magistral interactiva: una metodología universitaria asequible y eficiente. *Revista Colombiana de Educación*, (90), 283-303. <https://doi.org/10.17227/rce.num90-15889>

- Jain, S. (2014). *Fundamentals of Physical Geology*. Springer India. <https://doi.org/10.1007/978-81-322-1539-4>
- Jefatura del Estado. (2023a). Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. En Boletín Oficial del Estado (núm. 70): BOE-A-2023-7500. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2023/03/22/2/con>
- Jefatura del Estado. (2023b). Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos. En Boletín Oficial del Estado (núm. 213): BOE-A-2023-19027. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/07/18/678/con>
- Jiménez Espejo, F. J. ., & Soto Chica, J. (2025). *El dios incomprendido : el desafío del clima en la historia de la humanidad*. Desperta Ferro Ediciones.
- Johnson, D. L. . (2015). *World regional geography : a development approach*. Pearson.
- Kang, S. H. K. (2016). Spaced Repetition Promotes Efficient and Effective Learning. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 3(1), 12-19. <https://doi.org/10.1177/2372732215624708>
- Khanna, P. (2016). *Connectography: Mapping the Future of Global Civilization*. Penguin Random House.
- Köppen, W. (1918). Klassifikation der Klimate nach Temperatur, Niederschlag und Jahresablauf (Classification of climates according to temperature, precipitation and seasonal cycle). En *Petermanns geographische Mitteilungen*.
- Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., & Rubel, F. (2006). World Map of Köppen–Geiger Climate Classification. *Meteorologische Zeitschrift*, 15, 259-263. <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2006/0130>
- Kumpulainen, M., & Seppänen, M. (2022). Combining Web of Science and Scopus datasets in citation-based literature study. *Scientometrics*, 127(10), 5613-5631. <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04475-7>
- Lomolino, M. V., Riddle, B. A., & Whittaker, R. J. (2016). *Biogeography: Biological Diversity Across Space and Time*. Sinauer Associates. Oxford University Press.
- López Bermúdez, F., Rubio Recio, J., Cuadrat, J. J. M., & Rubio Recio, J. (1992). *Geografía física*. Cátedra.
- López Palomeque, F., & Plaza Gutiérrez, J. I. (2019). *Geografía de Europa. Estructuras procesos y dinámicas (Número 1986)*. Tirant lo Blanch.
- Lutgens, F. K., Tarbuck, E. J., & Tasa, D. G. (2017). *Foundations of Earth Science, 8th Edition*. Pearson.
- Marcu, Silvia. (2021). *Geopolítica de Rusia y Europa Oriental. Síntesis*.

- Martin, F., & Bolliger, D. U. (2018). Engagement Matters: Student Perceptions on the Importance of Engagement Strategies in the Online Learning Environment. *Online Learning*, 22(1). <https://doi.org/10.24059/olj.v22i1.1092>
- Martín Roda, E. M. (2021). Geopolítica de los recursos energéticos. Síntesis.
- Martínez-Hernández, C. (2025). Evaluación de competencias geográficas permitiendo el uso discente de la IA generativa. *Interdisciplinary Journal of Didactics*, (2), 59-74. <https://doi.org/10.14198/ijd.28999>
- Mawson, R. D., & Kang, S. H. K. (2025). The Distributed Practice Effect on Classroom Learning: A Meta-Analytic Review of Applied Research. *Behavioral Sciences*, 15(6), 771. <https://doi.org/10.3390/bs15060771>
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511811678>
- Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning. *Educational Psychologist*, 38(1), 43-52. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6
- Méndez, R. (2018). *La telaraña financiera: una geografía de la financiarización y su crisis*. Ril Editorial.
- Méndez, R., & Molinero, F. (2009). *Espacios y sociedades: Introducción a la geografía regional del mundo*. Ariel Geografia.
- Mensh, B., & Kording, K. (2017). Ten simple rules for structuring papers. *PLOS Computational Biology*, 13(9), e1005619. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005619>
- Ministerio de Universidades. (2021). Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. En *Boletín Oficial del Estado* (núm. 233): BOE-A-2021-15781. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-15781>
- Neumann, A. (2008). Web Mapping and Web Cartography. En *Encyclopedia of GIS* (pp. 1261-1269). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-35973-1_1485
- Novak, J. D. ., Barrio, C. Del., & González, Celina. (1985). *Teoría y práctica de la educación*. Alianza.
- Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V. N., Underwood, E. C., D'amico, J. A., Itoua, I., Strand, H. E., Morrison, J. C., Loucks, C. J., Allnutt, T. F., Ricketts, T. H., Kura, Y., Lamoreux, J. F., Wettengel, W. W., Hedao, P., & Kassem, K. R. (2001). Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth A new global map of terrestrial ecoregions provides an innovative tool for conserving biodiversity. *BioScience*, 51(11), 933-938. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2001\)051\[0933:teotwa\]2.0.co;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0933:teotwa]2.0.co;2)
- Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(37), 15583-15587. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903620106>

- Ortega Varcárcel, J. (2001). *Los horizontes de la Geografía. Teoría de la Geografía*. Ariel.
- Pautasso, M. (2013). Ten Simple Rules for Writing a Literature Review. *PLoS Computational Biology*, 9(7), 7-10. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003149>
- Perkins, D., & Salomon, G. (1992). Transfer of Learning. En *The International Encyclopedia of Education* (pp. 425-441). Pergamon.
- Plaza Gutiérrez, J. Ignacio. (2021). *Geopolítica de la Unión Europea. Síntesis*.
- Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223-231. <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x>
- Pulsipher, L. M. ., Pulsipher, Alex., Johansson, Ola., & Goodwin, C. M. . (2017). *World regional geography : global patterns, local lives*. W.H. Freeman and Company.
- Reques Velasco, P. (2011). *Geodemografía. Fundamentos conceptuales y metodológicos*. Editorial Universidad de Cantabria.
- Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-Enhanced Learning. *Psychological Science*, 17(3), 249-255. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>
- Ruiz Martín, H. (2020). *Aprendiendo a aprender*. Vergara.
- Ruiz Martín, H. (2020). *¿Cómo aprendemos?: una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza*. Editorial Graó.
- Santos, M. (2000). La naturaleza del espacio. En *Ariel geografía*.
- Sanz Leal, M., Orozco Gómez, M. L., & Toma, R. B. (2021). Construcción conceptual de la competencia global en educación. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 34(1), 83-103. <https://doi.org/10.14201/teri.25394>
- Šavrič, B., Patterson, T., & Jenny, B. (2019). The Equal Earth map projection. *International Journal of Geographical Information Science*, 33(3), 454-465. <https://doi.org/10.1080/13658816.2018.1504949>
- Schunk, D. H. . (2020). *Learning theories : an educational perspective*. Pearson.
- Secretaría General de Universidades. (2010). Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. En *Boletín Oficial del Estado: BOE-A-2010-17372*.
- Sibgatullina, A., Ivanova, R., & Yushchik, E. (2022). Moodle Learning System as an Effective Tool for Implementing the Innovation Policy of the University. *International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies*, 17(1), 1-12. <https://doi.org/10.4018/IJWLTT.298683>

- Slaymaker, O., Spencer, T., & Embleton-Hamann, C. (2021). Recasting geomorphology as a landscape science. *Geomorphology*, 384, 107723. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.107723>
- Soncini, A., Matteucci, M. C., & Butera, F. (2024). Errors: Springboard for learning or tool for evaluation? Ambivalence in teachers' error-related beliefs and practices. *Social Psychology of Education*, 27(4), 1455-1479. <https://doi.org/10.1007/s11218-023-09867-y>
- Strahler, A. H. (2013). *Introducing Physical Geography*, 6th Edition. Wiley.
- Tambassi, T., & Tanca, M. (Eds.). (2021). *The Philosophy of Geography*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-77155-3>
- Tarbut, E. J., & Lutgens, F. K. (2005). *Ciencias de la tierra: una introducción a la geología física*. En Pearson Pertinence Hall. [https://doi.org/10.1016/0196-0709\(91\)90073-0](https://doi.org/10.1016/0196-0709(91)90073-0)
- Thomas, R. K. (2024). *Demography: An Introduction to Population Studies*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-56623-3>
- Universidad de Málaga. (2012). Resolución de 18 de abril de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios Graduado en Historia. En *Boletín Oficial del Estado* (núm. 119): BOE-A-2012-6607. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-6607
- Universidad de Málaga. (2019). Estatutos de la Universidad de Málaga. En *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía* (Núm. 93). <https://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/EstatutosUMA.pdf>
- Universidad de Málaga. (2022). Norma reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes. Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte. Universidad de Málaga. https://www.uma.es/secretaria-general-uma/navegador_de_ficheros/boletin/descargar/2023/marzo/20230316_13691.pdf
- Universidad de Málaga. (2023a). Memoria para la verificación del título de Graduado o Graduada en Historia por la Universidad de Málaga. https://www.uma.es/media/files/MV_G-HISTORIA_07_02_2023.pdf
- Universidad de Málaga. (2023b). Resolución de 23 de octubre de 2023, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia. En *Boletín Oficial del Estado* (núm. 271): BOE-A-2023-23046. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-23046
- Universidad de Málaga. (2025a). Código ético de la Universidad de Málaga. Secretaría General de la Universidad de Málaga. <https://www.uma.es/secretaria-general-uma/info/136205/nor1-act-codigo-etico-de-la-universidad-de-malaga/>
- Universidad de Málaga. (2025b). Reglamento 05/2025, de 22 de julio de 2025, de la Universidad de Málaga, para la equidad y la no discriminación en el ámbito universitario. *Boletín Oficial de la Universidad de Málaga*.

- Universidad de Málaga. (2025c). Resolución de 19 de septiembre de 2025, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. En Boletín Oficial del Estado (núm. 234): BOE-A-2025-19255. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-19255
- Urdiales Viedma, M. Eugenia. (2021). Geopolítica del Mediterráneo. Síntesis.
- Van Wart, M., McIntyre, M., Zhang, J., Medina, P., Ni, A., & Njuaem, L. (2025). The perceived importance of active learning techniques in online STEM courses. *Computers and Education Open*, 9, 100309. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2025.100309>
- Ward, R., & Robinson, M. (1999). *Principles Of Hydrology*. McGraw-Hill.
- West, Rebecca., & Watson, April. (2018). *World regional geography workbook*. John Wiley & Sons, Inc.
- Williams, M. (1994). The relations of environmental history and historical geography. *Journal of Historical Geography*, 20(1), 3-21. <https://doi.org/10.1006/jhge.1994.1002>
- Yang, C., Luo, L., Vadillo, M. A., Yu, R., & Shanks, D. R. (2021). Testing (quizzing) boosts classroom learning: A systematic and meta-analytic review. *Psychological Bulletin*, 147(4), 399-435. <https://doi.org/10.1037/bul0000309>